

UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

**THE TRENTO LAW AND TECHNOLOGY
RESEARCH GROUP**

Student Paper n. 100

**PER UN IMPIEGO IDRICO
SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA:
PROFILI PROPRIETARI E
CONTRATTUALI DI UNA RISORSA
SEMPRE PIÙ SCARSA**

JACOPO LANCERINI

lawtech

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series
Index

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Copyright © 2025 JACOPO LANCERNI

Questo paper è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione -
Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

About the Author

Jacopo Lancerini (jacopolancerini@gmail.com) graduated in Law from the University of Trento under the supervision of Prof. Umberto Izzo (September 2024). The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

Agri-Food law – Private Law – Water – Agriculture – Sustainability

Sull'Autore

Jacopo Lancerini (jacopolancerini@gmail.com) ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Umberto Izzo (settembre 2024). Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

PAROLE CHIAVE

Diritto agroalimentare – Diritto civile – Acqua – Agricoltura – Sostenibilità

TOWARDS A SUSTAINABLE USE OF WATER IN AGRICULTURE: PROPERTY AND CONTRACTUAL ASPECTS OF AN INCREASINGLY SCARCE RESOURCE

ABSTRACT

This work addresses the issue of water scarcity in the context of agriculture, taking into account the increasingly relevant concepts of sustainability and sustainable development in the law. It begins by examining the management of water resources in the international context, with particular attention to the possible recognition of a right to water. A historical approach is then adopted to analyse the legal status of water bodies, leading to a discussion of the ownership framework of water under contemporary Italian law.

The main instruments of water governance are subsequently presented, both public—such as concessions and planning—and private, including contracts and producer organizations. This is followed by a review of selected agronomic, economic, and legal techniques for the efficient use of water resources. Finally, the study touches upon the topic of the multifunctionality of agricultural enterprises, which is then explored through the discussion of specific aspects.

PER UN IMPIEGO IDRICO SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA: PROFILI PROPRIETARI E CONTRATTUALI DI UNA RISORSA SEMPRE PIÙ SCARSA

ABSTRACT

Il lavoro affronta il problema della scarsità idrica nel contesto dell'agricoltura. Ciò viene fatto avendo a mente anche il concetto, sempre più rilevante negli studi giuridici, della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. È inizialmente presa in considerazione la gestione delle risorse idriche nel contesto internazionale, con un accento particolare all'eventuale configurabilità di un diritto all'acqua; si è poi adottato un approccio storico allo studio dello statuto giuridico dei corpi idrici, sino ad arrivare alla caratterizzazione dominicale dell'acqua nell'ordinamento nazionale contemporaneo; sono poi presentati i principali strumenti del governo delle acque, sia pubblicistici – come la concessione e la pianificazione – che privatistici, come il contratto e le organizzazioni di produttori; a seguire si svolge una rassegna di alcune tecniche agronomiche, economiche e giuridiche per l'efficiente utilizzo delle risorse idriche; infine viene accennato il tema della multifunzionalità dell'impresa agricola, per poi discuterne alcuni aspetti specifici.

INDICE

INTRODUZIONEp. 8

CAPITOLO 1 – Profili internazionalistici della gestione idrica e del diritto all’acqua. La sostenibilità come concetto giuridico

1. Le fonti internazionali sui corsi d’acqua e il diritto all’acqua..... p. 12
2. La sostenibilità p. 20

CAPITOLO 2 – La disciplina delle acque in prospettiva storica

1. Le acque in Roma antica, nel Medioevo e nella modernità giuridica p. 27
 - 1.1. Roma antica..... p. 27
 - 1.2. Medioevo e modernità giuridica..... p. 31
2. Lo sviluppo della disciplina nel Regno d’Italia e nella Repubblica italianap.34
 - 2.1. Le acque private..... p. 39
 - 2.2. La giurisdizione speciale in materia di acqua..... p. 42
3. Lo statuto dei corpi giuridici oggi p. 42
 - 3.1. Personalità giuridica..... p. 43
 - 3.2. Beni comuni..... p. 45
4. L’acqua come bene pubblico fra “demanialità” e ruolo dell’agricoltura.. p. 48

CAPITOLO 3 – Contratto e pianificazione nel governo delle acque

1. Concessione e pianificazione: strumenti del governo delle acque p. 55
2. Partecipazione e conoscenza nel governo delle acque p. 67
3. I consorzi e gli altri istituti organizzativi e collaborativi..... p. 83

CAPITOLO 4 – Agricoltura e sostenibilità di fronte alla sfida di una gestione ottimale della risorsa idrica

1. Agricoltura, tecnologia e sostenibilità p. 90

1.1.	Aridocoltura.....	p. 91
1.2.	Fertirrigazione.....	p. 93
1.3.	Utilizzo di acque non ottimali	p. 94
1.4.	Irrigazione di precisione	p. 96
2.	L'internalizzazione dei costi ambientali nel canone concessorio, la tassazione ambientale e la condizionalità: per un recupero di una funzione promozionale nel diritto ambientale secondo modelli pubblicistici e privatistici.....	p. 99
2.1.	Il canone concessorio	p. 100
2.2.	La tassazione ambientale	p. 103
2.3.	I finanziamenti all'agricoltura	p. 105
2.4.	Le certificazioni come strumento per un consumo alimentare sostenibile	p. 109

CAPITOLO 5 – La fruizione agricola dell'acqua e la sua multifunzionalità.....	p. 114
--	---------------

CONCLUSIONI.....	p. 123
-------------------------	---------------

BIBLIOGRAFIA.....	p. 125
--------------------------	---------------

SITOGRAFIA	p. 153
-------------------------	---------------

INTRODUZIONE

Questo lavoro affronta il tema della scarsità delle risorse idriche, in particolare per quanto riguarda il loro uso per finalità irrigue.

È ormai una consapevolezza comune anche ai non addetti ai lavori come negli ultimi anni i cambiamenti climatici stiano mutando radicalmente il rapporto che l'uomo intrattiene con gli elementi naturali, creando non pochi problemi per la sicurezza alimentare degli Stati¹. La grande incognita che aleggia sui cambiamenti climatici rende necessario adottare modelli di governo delle risorse, tra cui quella idrica, capaci di gestire questa volubilità nel modo più efficace e meno impattante possibile.

Non si contano negli ultimi anni le notizie di fenomeni alluvionali e siccitosi particolarmente pronunciati² e, per questa loro caratteristica, pericolosi per la vita umana, direttamente o indirettamente³.

L'approccio adottato dal legislatore italiano è stato, come sempre accade e nei campi più vari, di tipo emergenziale. Lo si può desumere dagli strumenti utilizzati e dal linguaggio usato negli atti normativi adottati per fronteggiare il problema, da ultimo il d.l. 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazione nella l. 13 giugno 2023, n. 68 e poi modificato dal d.l. n. 63 del 15 maggio 2024. Normative d'urgenza si riconcorrono e si modificano nello spazio di pochi mesi. Lo strumento della decretazione d'urgenza, pur deprecabilmente normalizzato nella prassi degli ultimi anni, dovrebbe avere per presupposto la straordinaria necessità ed urgenza (art. 77 Cost). Ma è sufficiente scorrere le espressioni linguistiche impiegate nel decreto, a partire da "*Commissario straordinario*", nonché la previsione di poteri esercitabili con modalità "*semplificate*", a detrimento della legalità sostanziale e procedurale, per avvedersi del fatto che chi interviene sul piano normativo non possiede una visione strutturale del problema idrico, né ad esso sembra capace di apprestare soluzioni sul lungo periodo

¹ LUPO A., *Diritto al cibo e cambiamenti climatici: quale futuro per la sicurezza alimentare globale?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2022, n. 1. Con riferimento invece alle declinazioni contemporanee, nelle politiche europee in particolare, della sicurezza alimentare si veda l'interessante ROSSI DAL POZZO, RUBINO V. (a cura di), *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, Bari, Cacucci, 2023.

² Solo a titolo di esempio si veda la situazione siciliana nell'estate del 2024 <https://www.ilfoglio.it/cronaca/2024/07/13/news/sicilia-provincia-del-sahara-ma-la-siccita-non-e-un-emergenza-di-oggi-6743739/> e il quadro siccitoso che attende la Puglia nell'inverno 2025 : <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/10/15/crisi-idrica-puglia-riduzioni-pressione-acqua-acquedotto-pugliese-notizie/8161611/>.

³ Che danno occasione di interrogarsi non ideologicamente su queste "crisi idriche" come fa, con la consueta chiarezza, MASSARUTTO A., *Lezioni dalle crisi idriche*, in *il Mulino*, 2024, n. 2(73), pp. 153-161.

L'emergenzialità permea l'approccio legislativo rispetto alla gestione delle risorse idriche. Ma questo approccio non tiene conto del fatto che la condizione fattuale di scarsità idrica e di ricorrenza di fenomeni catastrofici è strutturale e non contingente, e che deve quindi essere affrontata prevedendo meccanismi flessibili e adattivi che riescano a dialogare con le peculiari criticità che, volta per volta, si presentano nel contesto di riferimento.

Proprio per il rifiuto dell'approccio emergenziale alle crisi idriche e nella consapevolezza della delicatezza e importanza dei valori in gioco, si tenterà con questo lavoro di tracciare i confini della normativa attuale e di delineare, in prospettiva, possibili orizzonti di sviluppo sia con riguardo alle acque dolci che all'agricoltura. Le acque oggetto di questo lavoro saranno le acque dolci, superficiali e sotterranee⁴, dato che quelle marine non sono adatte, salvo rari casi cui si accennerà, a soddisfare i criteri qualitativi necessari per l'attività irrigua ed esulano pertanto dal tema precipuo dell'indagine qui sviluppata.

La disciplina nella quale ricade il presente lavoro viene indicata con diverse terminologie, tra cui diritto idrico, diritto idraulico, diritto dell'acqua e diritto delle acque. Pur avendo diverse sfumature di significato (le prime rimandando alle altre discipline tecniche che ineriscono all'acqua e l'ultima dando conto della pluralità, di disciplina più che delle caratteristiche oggettive, dell'oggetto) in questo lavoro le espressioni citate verranno utilizzate indistintamente e nel senso unitario di branca del diritto avente ad oggetto problemi giuridici correlati all'acqua.

Sono molte le categorie di teoria generale del diritto che vengono in gioco in questo percorso di ricerca. Tra queste, come si vedrà, la distinzione pubblico-privato, l'autonomia del diritto rispetto alle altre discipline scientifiche, il ruolo di tecnica e politica, e altre frontiere avanzate della riflessione giuridica contemporanea. Categorie che trovano terreno di sfida nelle questioni che circondano il diritto dell'acqua e quello dell'agricoltura, sia singolarmente considerate che, a maggior ragione, quando queste due sfere di disciplina entrano in relazione.

Il percorso di ricerca è strutturato in cinque capitoli.

Il primo prende avvio con l'analisi degli strumenti internazionali sul governo delle acque per poi indagare l'esistenza di un diritto (umano) all'acqua e al cibo. Si affronta in seguito il concetto di sostenibilità che sarà un tema continuamente richiamato nello svolgersi della riflessione, data la centralità dello stesso nelle problematiche giuridiche della contemporaneità.

Il secondo capitolo intraprende un percorso storico sulla disciplina giuridica delle acque interne, con particolare riferimento ai profili dominicali, per poi

⁴ Sulle quali c'è stato anche un recente rapporto UNESCO, su cui PENNASILICO M., *"Rendere visibile la risorsa invisibile"*. *Riflessioni a margine del rapporto UNESCO 2022 sulle acque sotterranee*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 4.

circostanziare questi nell'epoca odierna. Si tenta poi di fornire una ricostruzione del concetto di demanio e della declinazione dello stesso con riferimento all'acqua.

Nel terzo capitolo si tratta del governo idrico, in particolare con riferimento agli strumenti concessori e pianificatori. Si sottolinea la rilevanza dei momenti partecipativi e istruttorio-conoscitivi. In coda si accenna agli strumenti di coordinamento organizzativo resi disponibili agli agricoltori.

Il quarto segmento della ricerca illustra alcune tecniche agricole per il risparmio idrico e alcuni meccanismi giuridico-economici necessari per implementarle e per determinare un corretto costo dell'acqua, nonché per garantire una giusta retribuzione delle imprese agrarie fornitrici di servizi ecosistemici.

Nell'ultimo capitolo si accenna alla valenza identitario-culturale dello spazio idrico e rurale e a come questo spazio possa essere sfruttato in un'ottica sostenibile, sia all'interno della comunità agricola sia in una prospettiva esterna alla stessa, come quella turistica.

In conclusione, si dimostra come questo settore del diritto, il campo interdisciplinare degli studi giuridici aventi ad oggetto l'acqua, sia uno spazio teorico nel quale è utile provare ad anticipare considerazioni che riguardano (anche) il diritto in generale, come strumento forgiato dall'uomo e inserito all'interno delle grandi rivoluzioni, concettuali e non, di questo nuovo millennio.

CAPITOLO 1

Profili internazionalistici della gestione idrica e del diritto all'acqua. La sostenibilità come concetto giuridico

Le questioni riguardanti le risorse idriche da un punto di vista globale negli ultimi tempi devono essere trattate in relazione al problema della scarsità. Una condizione tipica delle zone siccitose, che si è ora proposta anche in luoghi temperati, in virtù dell'indiscriminato aumento delle pretese d'uso delle acque. Non che il bisogno d'acqua sia mutato in sé; è cambiato il modo di rapportarsi a una risorsa che si pone dinnanzi a noi come intrinsecamente limitata. Una scarsità che obbliga la politica ad affrontare il problema e l'interprete a fornire gli strumenti, esistenti e potenziali, suscettibili di indicare soluzioni tecniche o strumenti interpretativi efficaci.

In questo capitolo si procederà quindi a delineare una rassegna degli strumenti internazionali che ineriscono alla tutela e alla gestione delle risorse idriche, cercando di ragionare anche sulla necessità o meno di una *governance* globale del fenomeno idrico nell'ottica dei cambiamenti climatici⁵.

Poiché i punti focali del discorso sono l'acqua e l'agricoltura, sarà necessario verificare come l'uso dell'acqua nella produzione agricola viene (immediatamente o mediamente, si pensi alla configurabilità di un diritto al cibo) regolato a livello internazionale.

Il tema della gestione delle acque assume una rilevanza particolare se osservato nella vorticoso dinamica dei mutamenti dei rapporti fra lo Stato e la comunità internazionale, storicamente condizionati, a partire dalla nascita dello Stato moderno, dal concetto della sovranità e dal parametro d'esistenza e di azione di questo concetto che è il territorio. In questo contesto tradizionale, la questione problematica era la regolazione di quei corsi d'acqua a carattere transfrontaliero ed essa veniva risolta con trattati bilaterali o multilaterali⁶.

⁵ Come ben spiegato da ECKSTEIN G., *Water scarcity, Conflict and Security in a Climate Change World: Challenges and Opportunities for International Law and Policy*, in *Wis. Int'l LJ*, 2009, 27, pp. 410-431 nel quale sono presentati i rischi dei cambiamenti climatici collegati alle acque dolci raccolti nelle seguenti categorie: siccità e alluvioni, agricoltura e *food security*, salute umana, ecosistemi habitat e specie e acqua, sicurezza e conflitto. Per poi sottolineare la necessità di un sistema di gestione adattivo, collaborativo e flessibile, pp. 431-460.

⁶ Interverranno poi la *UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lake (Water Convention)* nel 1992 e poi, nel 1997 la *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses* a riprova dello sviluppo verso il multilateralismo e la globalità dell'approccio nei confronti della risorsa idrica cui si farà cenno nel prosieguo.

Di seguito si esaminano vari strumenti normativi, così come si vagliano le ricostruzioni attraverso le quali la dottrina ha cercato di elaborare un diritto all'acqua, o ha teorizzato che l'acqua costituisca un bene patrimonio comune dell'umanità⁷. Pur essendo molto dubbia e controversa, questa ricostruzione mostra come la questione dell'acqua abbia indotto alcuni autori a rimodellare l'idea moderna di sovranità⁸, usando questo concetto nato per luoghi senza sovranità⁹, al fine di innervare il territorio dello Stato, attraverso le mazzature geografiche dei fiumi, di un potere terzo – ricomponendo in diverso ordine il rapporto fra Stato, territorio e ordinamento internazionale.

1. Le fonti internazionali sui corsi idrici e il diritto all'acqua

La dimensione naturalmente globale cui ineriscono i temi qui indagati consiglia di descrivere in modo sintetico, nei limiti di quanto è funzionale al nostro tema, le fonti internazionali in materia¹⁰. È necessario comprendere se sia possibile affermare una rilevanza autonoma dell'acqua e come questa eventualmente si rapporti ad altri interessi e diritti. In particolare, che relazione si instaura con il diritto al cibo, inquadrato nel grande tema della *food security*¹¹, ovvero secondo la capacità di uno Stato di garantire ai propri cittadini un'alimentazione adeguata. Va cercata una soluzione tecnica che incentivi l'uso

⁷ Come riportato da PALOMBINO F. M., *Il diritto all'acqua. Una prospettiva internazionalistica*, Milano, Mondadori, 2017, pp. 77-78.

⁸ Utile sul concetto è CANNIZZARO E., *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, il Mulino, 2020. Sulla storia dello stesso, invece, QUAGLIONI D., *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

⁹ O meglio sarebbe a dire luoghi dove l'inesistenza o la forte flebilità del collegamento col territorio "originario" dello Stato ha portato a una regolazione differente dello sfruttamento delle risorse in quel luogo, escludendo il modello sovrano come si comprende bene leggendo artt. 136 ss. della *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Montego Bay), 1982.

¹⁰ Sulle quali la letteratura è corposa. Senza pretese di esaustività si vedano: DI LIETO A., *Il diritto all'acqua nel diritto internazionale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2004, n.5; ZOLO D., *Il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese*, in *Diritto Pubblico*, 2005; THIELBÖRGER P., *The Right(s) to Water*, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2014; CANELAS DE CASTRO P., *The evolution of International Water Law*, in *Int. J. Sus. Dev. Plann.*, 2015, n. 6; TURRINI P., *Il diritto umano all'acqua nel diritto internazionale: una panoramica alla luce degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite*, in *SIS Working Paper*, 2016, n. 3; PALOMBINO F. M., *Il diritto all'acqua. Una prospettiva internazionalistica*, Milano, Mondadori, 2017.1

¹¹ È stato necessario usare il termine in lingua inglese dato che l'italiano "sicurezza alimentare" è intrinsecamente ambiguo contenendo in sé la *food security*, consistente nella possibilità di uno Stato di soddisfare i bisogni alimentari dei propri abitanti, e la *food safety* che invece è la condizione igienico-sanitaria che permette di fruire di un prodotto alimentare senza effetti dannosi per la salute. Questi poli si pongono anche dei "giri di boa" che vengono passati ciclicamente dal diritto agroalimentare come problema "contemporaneo". Bella ricostruzione è quella di RAMAJOLI M., *Dalla "food safety" alla "food security" e ritorno*, in *Amministrare*, 2015, n. 2-3, pp. 271-292.

razionale delle risorse idriche, soprattutto ove si ritenga che il diritto all'acqua per uso potabile-igienico sia un diritto dell'uomo; cosa che – lo vedremo a suo luogo – dovrà essere negata.

Fino all'epoca contemporanea le acque interne, come parte del territorio degli Stati, sottostanno pienamente alla sovranità di questi ultimi, senza possibilità che alcuno Stato sindacasse gli usi che dell'acqua facevano altri stati. Le cose iniziano a cambiare con la controversia tra Francia e Spagna relativa al lago *Lanoux* del 1957, decisa con lodo arbitrale del 16 novembre di quell'anno, ove si afferma nei termini di un principio il divieto dello Stato a monte di alterare le acque fino a provocare un danno serio allo Stato a valle. Insieme allo sviluppo del diritto generale dell'ambiente inizia, quindi, ad affermarsi un primo temperamento alla sovranità degli Stati, quando l'esercizio di attività in un territorio di uno Stato causa inaccettabili conseguenze pregiudizievoli nel territorio di un altro Stato.

Negli anni seguenti, a partire dalla dichiarazione di Stoccolma del 1972¹², iniziano a formarsi e stabilizzarsi in documenti sia di *soft* che di *hard law* principi che informano il sistema del diritto internazionale dell'ambiente; tra questi il divieto di inquinamento transfrontaliero, il principio «chi inquina paga», quello dello «sviluppo sostenibile», il «principio di prevenzione» e quello di «precauzione». Non tutti questi principi divengono precettivi direttamente anche se certamente non può essere trascurata la loro rilevanza, non in ultimo in sede interpretativa. Già all'interno della Dichiarazione di Stoccolma l'acqua viene citata fra gli esempi di risorse naturali che vanno salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future, rientrando in tal modo per via diretta (salva la non vincolatività del testo) fra gli oggetti dello strumento concettuale dello sviluppo sostenibile che diverrà progressivamente sempre più importante sino al ruolo preminente che esso oggi occupa nel diritto internazionale come nel diritto interno.

La necessità di concepire una gestione di più ampio respiro dei corsi d'acqua trova poi parziale risposta con la *UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lake (Water Convention)* nel 1992 e poi, nel 1997, attraverso la *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*¹³. La prima di carattere regionale mentre la seconda, entrata in vigore solo nel 2014, di prospettiva globale. Già la lunga attesa che trascorre dalla firma all'entrata in vigore della Convenzione del 1997 mostra la ritrosia degli Stati a limitare il proprio potere sovrano su di una risorsa preziosa come quella idrica.

¹² *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.*

¹³ Anticipate dalla Risoluzione dell'*International Law Association* sugli usi delle acque dei fiumi internazionali dell'agosto del 1966 a Helsinki.

Questo trattato impone agli Stati un approccio di gestione condivisa della risorsa¹⁴, con obblighi di coordinamento e informazioni reciproche, ed elenca all'articolo 6 una serie di circostanze e fattori da tenere in considerazione nella determinazione degli usi diversi dalla navigazione che i vari Stati possono fare del corso d'acqua internazionale. Questi sono presentati in un elenco non tassativo e assolvono alla finalità di evitare che la sovranità d'utilizzo di uno Stato crei pregiudizio alla sovranità d'uso di un altro Stato attraverso lo spostamento del conflitto in una fase precedente, istituzionalizzandolo, tentando in tal modo di rendere meno probabile una controversia al verificarsi del danno, anche esso sperabilmente prevenibile.

Gli elementi da tenere in considerazione per ogni decisione su corsi d'acqua transfrontalieri, presentati senza un'apparente gerarchizzazione, sono, in sintesi: quello geografico, climatico e ecologico; i bisogni sociali e economici dello Stato; la popolazione che dipende da quel corso d'acqua in ogni Stato; usi, esistenti e potenziali; la conservazione, protezione e sviluppo delle risorse e il costo delle misure a ciò destinate; la disponibilità di alternative¹⁵.

Si possono quindi notare esigenze ambientali, sociali e produttivistiche¹⁶ con formulazioni ampie che devono essere guidate dal criterio di equità e ragionevolezza della modalità di utilizzo¹⁷ e da quello di non provocare un pregiudizio significativo allo Stato a valle. È possibile individuare una regola di gestione del conflitto al successivo articolo 10 comma 2 che recita: "*In the event of a conflict between uses of an international watercourse, it shall be resolved [...] with special regard being given to the requirements of vital human needs.*". Come si può constatare, la formula non parla di preferenza automatica, bensì di speciale riguardo alle esigenze dei bisogni vitali dell'uomo. E sarà interessante comprendere se tali sono da intendere solamente i bisogni che possono essere

¹⁴ In senso lato dato che la Convenzione predispone meccanismi di notifica, comunicazione e negoziati governati dal criterio della buona fede non arrivando però fino al punto di fornire a uno Stato terzo un potere di veto sulle azioni pianificate dallo Stato agente.

¹⁵ La formula estesa della disposizione è: "(a) *Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character; (b) The social and economic needs of the watercourse States concerned; (c) The population dependent on the watercourse in each watercourse State; (d) The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other watercourse States; (e) Existing and potential uses of the watercourse; (f) Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of the watercourse and the costs of measures taken to that effect; (g) The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or existing use.*"

¹⁶ Su "ambientalizzazione" e "umanizzazione" del diritto internazionale dell'acqua: CANELAS DE CASTRO P., *The evolution of International Water Law*, in *Int. J. Sus. Dev. Plann.*, 2015, n. 6.

¹⁷ Dichiara infatti lo stesso articolo 6 nell'introdurre l'elenco: "*Utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner*".

soddisfatti direttamente dalla risorsa idrica, seppur trattata, oppure se sono inclusi anche i bisogni indiretti che vengono soddisfatti tramite un massiccio utilizzo dell'acqua, come accade per la necessità di cibarsi.

Si cercherà a questo proposito di indagare, nei limiti delle necessità di questo lavoro, l'esistenza di posizioni giuridiche soggettive di carattere internazionale che tutelino l'accesso all'acqua per usi potabili e quello per usi agricoli per finalità di alimentazione. Si tratta di verificare se esista, o non, il diritto all'acqua e il diritto al cibo nel diritto internazionale contemporaneo.

Come è noto, le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini, i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili e i trattati¹⁸. Muovendo da questi ultimi si può notare come, prendendo spunto dalla quadripartizione proposta in dottrina¹⁹, i trattati che riguardano il diritto all'acqua lo fanno sempre in maniera parziale, perché lo tutelano all'interno di trattati sui corsi d'acqua internazionali (si veda la già citata Convenzione sugli usi diversi dalla navigazione) o di trattati sugli investimenti (secondo la lettura della giurisprudenza arbitrale). In altri casi è offerta, sempre nell'ambito di trattati, una espressa protezione di questo diritto, ma soltanto per determinati soggetti vulnerabili. In alternativa, sono considerati dei diritti umani che permettono di offrire una protezione "analoga" al diritto in esame.

Questi molteplici piani di protezione del diritto all'acqua, tutti incompleti, non consentono di riscontrare una giustiziabilità effettiva del diritto in quanto tale, dato che, di fronte ad una presunta violazione, questa potrà determinare conseguenze solo se il caso riguarda corsi internazionali, ovvero investimenti, oppure se il soggetto ricorrente è un soggetto vulnerabile o, ancora, se la violazione del diritto comporta di riflesso la violazione di un diritto umano tutelato esplicitamente da un trattato. Per quanto riguarda la teoria che vede il diritto di cui si parla come un principio generale di diritto generalmente riconosciuto, non è revocabile in dubbio che la grande diversità dell'*an* e del *quantum* di tutela del diritto all'acqua nei vari ordinamenti interni non consente di individuare una pratica uniforme degli Stati. Rimane quindi la via consuetudinaria²⁰.

¹⁸ Su queste questioni si veda per una trattazione introduttiva CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 11 ed., 2018, pp. 39-195 e TREVES T., *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 221-443.

¹⁹ Nel capitolo dedicato proprio ai trattati in PALOMBINO, *Il diritto all'acqua*, cit., pp. 31-62. Per un'altra panoramica sul diritto all'acqua nei trattati internazionali ANASTASI F., SUPPA A., *The Human right to Water in International Treaties: Existence, Prevention and Management*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 3.

²⁰ Come è possibile appurare leggendo PALOMBINO F. M., *op. cit.*, pp.7-30 e THIELBÖRGER P., *The Right(s) to Water*, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2014, pp. 9-45.

Negli ultimi anni documenti di vario genere sono intervenuti sul tema dell'acqua, dimostrando un interesse rilevante e delle istituzioni internazionali e della società civile su questo problema. Sotto il cappello istituzionale troviamo il Commento Generale numero 15 sul diritto all'acqua pubblicato dal Comitato sui diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite²¹, il *Millenium Development Goal Number 7* sull'assicurare la sostenibilità ambientale²² di Firenze (2003) e Ginevra (2005)²³, soltanto per citarne alcuni.

L'esistenza di Forum ufficiali e di Forum alternativi è sintomatica del fatto che la questione della tutela e della gestione delle risorse idriche è terreno di scontro politico fra le diverse concezioni dell'acqua: come bene economico (merce sottoposta alla proprietà in senso liberale e ai meccanismi "naturali" di mercato) o, al contrario, come diritto individuale, sociale e collettivo²⁴.

Anche se questi documenti mancano di vincolatività è però vero che essi sono rappresentativi di un fermento culturale sul tema; circostanza che fa sperare in un'internalizzazione del dibattito su queste questioni nei vari spazi di discussione negli Stati e in una diffusività del controllo sull'implementazione di strumenti efficaci da parte degli stessi. Queste visioni conflittuali inducono a pensare che difetti quell'uniformità di concezione di un diritto che permette di pensare che nel caso del diritto all'acqua possa permettere di affermarne l'esistenza consuetudinaria.

Alle ricostruzioni sopra presentate si aggiungono altri modelli proposti dalla dottrina internazionalistica. Il primo è quello che guarda alla gestione del patrimonio comune dell'umanità, seguono la teoria dei beni pubblici globali, il diritto amministrativo globale e, infine, la norma interstiziale²⁵, proposte e teorie che però non verranno qui trattate perché eccentriche rispetto al focus del lavoro.

Anche se il diritto all'acqua non è garantito da una norma consuetudinaria globale, non è improbabile che assurga a tale rango nel prossimo futuro. Anche per questo motivo è utile trattare fin da subito come primario l'uso potabile delle risorse idriche rispetto agli utilizzi rivali, nei quali s'annovera anche quello agricolo.

²¹ ESCR-Committee, *General Comment No. 15* (2002).

²² Su cui si veda ECKSTEIN G., *op. cit.*, pp. 410-431.

²³ Sui quali Forum si consiglia DI LIETO A., *Il diritto all'acqua nel diritto internazionale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2004, n.5, pp.749-751 e ZOLO D., *Il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese*, in *Diritto Pubblico*, 2005, n. 1.

²⁴ ZOLO D., *op. cit.*

²⁵ Questi sono quelli presentati da PALOMBINO, *Il diritto all'acqua, cit.*, pp. 77-84, il quale aderisce all'ultima soluzione, ossia quella della norma interstiziale come reazione all'inadeguatezza, ai fini della trattazione del caso concreto, di una norma esistente attraverso l'adeguamento del contenuto della stessa alle esigenze (chiaramente meritevoli) presentate all'organo giudicante.

Il bisogno cui devono essere primariamente tese le politiche idriche è quello dell'acqua come parte del nutrirsi, dell'alimentazione²⁶. E anche il diritto al cibo latamente inteso porta con sé una serie di problematiche riguardanti la sua esistenza²⁷, il suo contenuto ed in particolare la sua effettività. Questioni condivise col diritto all'acqua e con i diritti economici e sociali in genere, dovute dal fatto che la loro concreta implementazione richiede dei costi molto elevati e una serie di azioni proattive da parte degli Stati.

Il diritto al cibo, per il suo oggetto, si presenta come affatto particolare. Si vuole fare riferimento all'enorme bagaglio simbolico che il cibo, anche come fenomeno cultural-religioso, possiede. Questo dato non può essere omesso nei discorsi sulla tutela del diritto stesso, e viene appunto valorizzato attraverso la categoria concettuale dell'adeguatezza – culturale – del cibo²⁸.

Nel diritto internazionale la formulazione del diritto al cibo la si trova, in prima battuta, nell'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali²⁹ il quale, al primo comma, include nel diritto ad uno stile di vita adeguato per sé e per la propria famiglia anche l'adeguatezza del cibo. Al successivo comma riconosce il diritto fondamentale di ognuno ad essere libero dalla fame. Vengono poi previsti obblighi degli Stati al fine del miglioramento dei metodi di produzione, conservazione e distribuzione del cibo citando esplicitamente lo sviluppo e la riforma dei sistemi agrari per l'efficientamento dell'uso delle risorse naturali. Fin dalle sue prime esplicitazioni il diritto al cibo assume una configurazione complessa; la quale comprende sì il "diritto all'acqua potabile" ma valorizza in modo tutt'altro che secondario gli usi della risorsa idrica come fattore di produzione nella filiera agro-alimentare. Costruzione fenomenologico-giuridica che diventa più chiara analizzando il diritto al cibo all'interno della "sovranità alimentare".

²⁶ Per un'efficace presentazione dei molti problemi si legga STAIANO S., *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *federalismi.it*, 2015, n.5.

²⁷ Malgrado, infatti, esistano visioni ottimistiche come POMODORO L., *Il diritto all'acqua e la sua difesa*, in *Iustitia*, 2018, n.4, pp. 429-432, è indubbio che la criticità di trovare un contenuto obiettivo al diritto in esame rispetto a strumenti internazionali vaghi (art. 11 del Patto) o non vincolanti (*General Comment n.12 del ESCR- Commetee*) e prassi tutt'altro che uniformi degli Stati (vedi CIERVO A., *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, in *Parolechiave*, 2017, n. 2) sono tutt'oggi insormontabili.

²⁸ Questione che assume rilevanza fondamentale nel caso del diritto al cibo delle comunità indigene come mostra TANI I., *L'evoluzione del diritto a un'alimentazione adeguata nel diritto internazionale. Riflessioni a margine della sentenza Lhaka Honhat*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, n. 4, pp. 958-987 che, oltre a questo, preferisce l'espressione "diritto all'alimentazione" per sottolineare anche la caratterizzazione qualitative che deve essere riconosciuta a questo diritto.

²⁹ Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ONU, 1966, i.v. 1976.

Quest'ultimo concetto ed espressione trova origine nelle rivendicazioni del movimento di Via Campesina che propose, agli inizi degli anni Novanta, un modello di gestione delle politiche agricole alternativo al sistema del commercio internazionale, di matrice cosiddetta neoliberista³⁰. I sette principi ispiratori sono: il cibo come diritto umano fondamentale, la riforma agraria, la protezione delle risorse naturali, la riorganizzazione del mercato alimentare, la fine della globalizzazione della fame, la pace sociale e il controllo democratico.

Fatta salva l'ovvia necessità di concretizzare i programmi dichiarati è rilevante ai nostri fini l'emersione di una concezione politico-sociale che ingloba democrazia, agricoltura, uso delle risorse naturali e cibo. Unitarietà che mostra efficacemente come la proprietà, la gestione e l'uso delle risorse idriche siano percepiti come una questione fondamentale.

Gli Stati, nella gestione di acque transnazionali – ma, in realtà, anche di acque interne e costali – non possono prescindere dal diritto di individui e comunità ad avere accesso all'acqua potabile e all'acqua-risorsa per l'agricoltura, qualora la mancanza della stessa possa potenzialmente pregiudicare la *food security* di una collettività.

Perché ciò sia possibile deve essere implementato un sistema di *governance* multilivello che veda gli Stati che detengono risorse in eccesso investiti della responsabilità di garantire la fruibilità essenziale del diritto al cibo e del diritto all'acqua anche delle collettività appartenenti ad altri Stati, nello spirito di una solidarietà inter- e trans-nazionale.

Le caratteristiche ottimali di un meccanismo collaborativo fra gli Stati dovrebbero essere³¹: i) l'approccio di bacino, dato che l'unico modo di intervenire razionalmente su un corso d'acqua passa necessariamente per la valorizzazione delle sue relazioni con gli altri corsi (iniziando quindi a parlare di bacini idrici, superficiali e sotterranei, ed a considerare il loro insieme come oggetto unitario³²);

³⁰ Per una più ampia panoramica RINELLA A. OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, n. 1 con però la lettura aggiornata di LIGUSTRO A., *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, Fascicolo Speciale, che sottolinea come all'interno del diritto del commercio internazionale si sia assistito ad un'emersione della valorizzazione di tematiche non economiche tra cui i diritti umani e la questione ambientale. Dinamica che per il diritto all'acqua è da ravvisarsi nel diritto degli investimenti PALOMBINO F. M., *op. cit.*, pp.47-56.

³¹ Si riprende qui ECKSTEIN G., *op. cit.*, pp. 436-458.

³² La grande avversione degli Stati per questo tipo di approccio è data da una conseguenza naturale dell'applicazione dello stesso, ossia l'aumento spropositato delle acque che verrebbero considerate di inerenza internazionale. A cui dovrebbe applicarsi quantomeno il principio dell'equa utilizzazione e del non provocare un pregiudizio significativo allo Stato a valle. Senza poi considerare il problema dell'allocazione delle esternalità positive e negative delle operazioni svolte sul proprio territorio.

ii) l'istituzione di un'Autorità di gestione del bacino; iii) la flessibilità e agilità dell'azione dell'Autorità in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni ambientali e climatiche che coinvolgono i bacini; iv) l'essenziale presenza di un supporto materiale, finanziario, tecnico e di personale senza il quale qualsiasi esercizio del potere sarebbe colpito dall'ineffettività e, infine, v) uno scambio continuo di dati ed informazioni fra gli Stati, al fine di fronteggiare al meglio le sempre più frequenti emergenze che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con l'elemento idrico.

Viene poi anche sostenuto che parte essenziale della flessibilità dell'approccio adattivo è il superamento dell'attenzione ai diritti a vantaggio di una valorizzazione dei bisogni³³, da intendersi come mere situazioni di fatto. Per quanto animato da lodevoli intenzioni si ritiene che questa operazione presenti il rischio di un arretramento del diritto a favore di una apparente oggettivizzazione scientifica; la quale rischia di non garantire tutele e rimedi efficaci ai soggetti interessati. Sia chiaro che quanto detto non è da intendersi come svalutazione dei dati e delle competenze tecniche in questo campo. Si vuol solo sottolineare come le decisioni relative alla gestione delle risorse idriche necessitano di scelte tra interessi differenti, pubblici e privati. Valutazione che non può che essere fatta dal potere pubblico nell'ambito della sua discrezionalità (politico-amministrativa). La proposta di eliminare o di sottostimare la veste giuridica di questi problemi rischia, insomma, di sacrificare la qualità "garantistica" della *governance*, offerta dallo strumento del diritto, a favore di una – mera – rapidità di decisione³⁴.

Rispetto all'oggetto di questa prima parte possiamo concludere che vi sono pochi atti normativi che regolano le acque in un'ottica internazionale e che sarebbe auspicabile un infoltimento degli stessi per le caratteristiche peculiari della risorsa e per l'efficacia nella gestione della stessa che sistemi di collaborazione fra Stati porterebbero, tanto più in questo tempo di crisi. È inoltre attualmente da negare sia l'esistenza di un diritto all'acqua che di un diritto al cibo in ragione della mancanza di una prassi uniforme degli Stati nella concezione (e nel conseguente trattamento giuridico) degli stessi.

³³ Sempre ECKSTEIN G., *op. cit.*, pp. 454-456.

³⁴ Sui rischi della scienza che pretende di essere norma di diritto si consiglia il breve ma appassionante BIN R., *La normatività del fattuale*, Modena, Mucchi, 2021.

2. La sostenibilità

Affrontare il tema della sostenibilità³⁵ richiede di svolgere alcune considerazioni preliminari che diano conto della scelta del luogo di trattazione e della rilevanza del concetto per il problema da cui questo lavoro principia³⁶.

La localizzazione del paragrafo in questo primo capitolo di respiro internazionale è giustificata da motivi storici e di struttura. I primi attengono all'emersione del principio dello sviluppo sostenibile in fonti del diritto internazionale dell'ambiente, come il rapporto Brundtland *Our common future* del 1987 nel quale viene definito come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni"³⁷. A prescindere dalla definizione di questo strumento non vincolante il concetto possiede in realtà contenuti di ancor più grande complessità; Una parte della dottrina³⁸ individua tre distinti significati: lo sfruttamento delle risorse con il limite della loro riproducibilità, il rispetto di limiti ecologici alla crescita economica e, infine, l'idea di un bilanciamento fra priorità ambientali, sociali e economiche poste sullo stesso piano.

Riguardo invece alla struttura operativa si ritiene che sia utile sottolineare la valenza necessariamente (anche) globale della sostenibilità, dato che nel prosieguo del lavoro l'attenzione sarà posta principalmente sulla valorizzazione della dimensione locale. Si vuole insomma evidenziare che la sostenibilità (come la gestione delle acque dolci) non può prescindere né da una visione di insieme

³⁵ Sulla quale vi è una dottrina, non solo giuridica, ricchissima e torrenziale.

BUFFONI L., *La "dottrina" dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, in *federalismi.it*, 2007, n. 8; HECTOR D. C., CHRISTENSEN C., B. PETRIE J., *Sustainability and Sustainable Development: Philosophical Distinctions and Practical Implications*, in *Environmental Values*, 2014, 23; STUIK P.C., KUYPER T.W., BRUSSAARD L., LEEUWIS C., *Deconstructing and unpacking scientific controversies in intensification and sustainability: why the tension in concepts and values?*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2014, n. 8; KRÜGER O., *The Paradox of Sustainable Degrowth and a Convivial Alternative*, in *Environmental Values*, 2019, 28; PENNASILICO M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, n. 3; MASINI S., RUBINO V. (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, Cacucci, 2021; BALDIN S., *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 3; FOCARELLI C., *La sostenibilità nel diritto internazionale: spunti dalla prassi più recente*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 2;

³⁶ Del quale è già oggetto di discussione la declinazione al singolare come si desume dalla lettura di BORGHI P., *"La" sostenibilità e "le" sostenibilità. L'UE, la sicurezza alimentare e il senso di un sistema agroalimentare più sostenibile* in POZZO, RUBINO V. (a cura di), *op. cit.*, pp. 245-260.

³⁷ Sugli sviluppi successivi del concetto, con particolare attenzione alle applicazioni giurisprudenziali: FOCARELLI C., *La sostenibilità nel diritto internazionale: spunti dalla prassi più recente*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 2.

³⁸ FOCARELLI C., *op. cit.*, p. 340.

della totalità del sistema in quanto ontologicamente differente dalla somma delle sue parti (olismo) né dalla valorizzazione della località come sistema differenziato e non uniformabile.

Per quanto riguarda invece l'inerenza della sostenibilità al problema dell'uso delle risorse idriche per l'agricoltura basti dire che la scarsità delle risorse essenziali per la vita è probabilmente la miccia che ha innescato la nascita di questi strumenti concettuali³⁹.

È proprio il consumo del Capitale Naturale – da intendersi come fattore di produzione di origine, appunto, naturale – che rende pressante il discorso sull'uso sostenibile delle risorse.

È ora possibile iniziare ad analizzare il concetto al fine di tentare di fornire, nei limiti in cui il presente lavoro lo permette, un'effettiva utilità operativa allo stesso, in ragione della funzionalità che caratterizza lo strumento del diritto. Questo non ci permette, però, di tralasciare una breve trattazione concettuale che dia conto della grande complessità che investe questo concetto.

Una prima distinzione da compiere è di ordine grammaticale e si basa sulla constatazione che la parola sostenibilità è utilizzata sia come sostantivo che come aggettivo tendenzialmente legata allo sviluppo, appunto, sostenibile. Secondo una ricostruzione⁴⁰ le due espressioni sono rappresentative di contenuti radicalmente diversi in ragione di fondamenti filosofici reciprocamente escludenti: la preservazione ambientale e la conservazione precauzionale⁴¹.

In particolare, lo sviluppo sostenibile rappresenta l'adozione di un modello di progresso che viene limitato ai fini della sua riproducibilità futura. Ciò attraverso modelli che, pur calmierandolo, adottano il paradigma economico classico della crescita e del progresso economico⁴². In esso rientrano sia il concetto di sostenibilità debole, che ammette la sostituibilità del capitale naturale con quello artificiale, sia quello di sostenibilità forte, il quale afferma l'esistenza di un nucleo duro di capitale naturale insostituibile⁴³.

La sostenibilità invece, come concetto di stato o equilibrio (e non di processo), determina che il mondo naturale, non misurabile secondo criteri di

³⁹ Uno dei temi che per primi son stati oggetto dei discorsi sulla sostenibilità è quello che riguarda i boschi: BALDIN S., *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 3, pp. 245-250.

⁴⁰ HECTOR D. C., CHRISTENSEN C., B. PETRIE J., *Sustainability and Sustainable Development: Philosophical Distinctions and Practical Implications*, in *Environmental Values*, 2014, 23, pp. 7-28.

⁴¹ *Ivi*, p. 13.

⁴² *Ivi*, pp. 15-18.

⁴³ Ampiamente su questo tema: JANNARELLI A., *Momenti e figure del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio*, Bari, Cacucci, 2024, pp. 321-361.

valutazione economica, debba essere protetto su una base giustificativa di tipo prettamente morale⁴⁴.

Altre ricostruzioni⁴⁵ si spingono addirittura a negare *in nuce* la compatibilità della sostenibilità con le teoriche della decrescita, affermando che il concetto è indistinguibile e indissolubilmente connesso con il sistema consumeristico-produttivo e che il cambio di rotta reale sarebbe possibile solo mutando il sostrato filosofico, il paradigma che domina l'idea di società, di sviluppo e di progresso declinate con una sfumatura economico-centrica⁴⁶. È chiaro però che le considerazioni appena fatte peccano in punto di pragmatismo. Se difatti è vero che l'economia sembra dare un valore monetario ad ogni cosa è però innegabile che l'efficacia del metodo non ha, allo stato, paragoni. E di questo si tratterà ampiamente più avanti⁴⁷.

Dopo questa sintetica introduzione sulla idea generale di sostenibilità, si tenterà ora di cercare di indagare il valore operativo (e giuridico) del concetto, in particolare per l'agricoltura e per l'uso che questa fa delle risorse naturali. Innanzitutto, si può affermare la natura di principio di diritto della sostenibilità dello sviluppo, tanto più oggi che è avvenuto l'inserimento, all'art. 9 della Costituzione e quindi fra i principi fondamentali, della tutela di ambiente, biodiversità e ecosistemi anche nell'interesse delle nuove generazioni⁴⁸. Oltre a questo, viene anche aggiunto, all'art. 41 Cost., il limite dei danni all'ambiente alla libertà di iniziativa economica e il criterio del fine ambientale nella possibilità di coordinamento dell'attività economica da parte dello Stato⁴⁹.

Tale qualificazione implica *"un'opera di incastonamento dei principi nel sistema delle regole e, al contempo, di ricostruzione della regola a partire dai principi, in una linea di continuità col principio di democraticità"*⁵⁰.

Non si tratta quindi di una libertà creativa di coloro che applicano la legge (funzionari e giudici) in virtù della cogenza delle disposizioni costituzionali bensì

⁴⁴ *Ivi*, pp. 18-19

⁴⁵ KRÜGER O., *The Paradox of Sustainable Degrowth and a Convivial Alternative*, in *Environmental Values*, 2019, 28, pp. 233-251.

⁴⁶ A una critica economicista perviene anche RENOU G., *Repenser l'économie dans une perspective écologique. Une cartographie des principaux enjeux*, in *Lectures*, 2018, pp. 10-13.

⁴⁷ Si veda il capitolo sui mezzi conoscitivi.

⁴⁸ Oltre a questi punti vi è anche il riferimento alla tutela degli animali, su cui IZZO U., *Il nuovo art. 9 Cost. E la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore non può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, n. 2, pp 91-126.

⁴⁹ L. Cost., 11 febbraio 2022, n. 1. Utili le riflessioni pur precedenti di BARTOLUCCI L., *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2021, n. 4.

⁵⁰ NAVARRETTA E., *Costituzione, Europa e diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 21-23.

di un principio che, incorporando un valore e determinandone in tal modo la rilevanza giuridica, deve informare l'applicazione delle norme in senso stretto che il nostro ordinamento appresta per la soluzione dei casi concreti. Solo in questo modo è possibile valorizzare il dettato costituzionale senza tradire il principio democratico su cui si fonda la stessa Costituzione, il quale prevede che le norme siano elaborate da soggetti responsabili politicamente (punibili con la sanzione elettorale).

I due prismi di lettura delle norme, in virtù del principio in parola, sono: il "compromesso" economia/giustizia sociale/ambiente e la tutela (anche) nell'interesse delle generazioni future. È abbastanza evidente che, per la vaghezza dei contenuti e l'ampiezza del parametro, il principio agirà su di un piano precipuamente procedimentale⁵¹. Nelle scelte, a seconda dei casi, di politica e di amministrazione dovrà verificarsi che siano stati valutati adeguatamente tutti questi elementi. Il "compromesso" economia/giustizia sociale/ambiente è di per sé abbastanza libero con il solo temperamento di un nucleo duro inscalfibile di tutela dei tre oggetti. Per fare un esempio attinente a questo lavoro si pensi all'assurdità di ritenere che la riproducibilità della risorsa idrica sia, invece che un limite incontrovertibile, un possibile oggetto di bilanciamento a fronte di esigenze economiche.

Una questione rilevante è l'eventuale garanzia di partecipazione ai processi decisionali dei portatori dei vari interessi che, come si avrà occasione di indagare più avanti, si pone sia come utile strumento di supporto alle decisioni che, se mal disciplinata, come elemento di disturbo nei processi decisori⁵².

Il tema intergenerazionale è, se possibile, ancora più complesso nelle sue prospettive applicative. Il modello che in questa sede ci pare quello più teoricamente efficace è quello che propone un rapporto trilaterale di valutazione di costituzionalità che, ponendo come parametro i valori ideali della Costituzione, interroga gli interessi concreti e attuali dei viventi tenendo però anche in conto le aspettative delle generazioni future⁵³. Se interpretato radicalmente questo

⁵¹ BUFFONI L., *La "dottrina" dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, in *federalismi.it*, 2007, n. 8, pp. 1-21 e ANTONIOLI M., *La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita economica*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2017, n. 1, pp. 18-20.

⁵² Con anche il rischio per RENOU G., *op.cit.*, pp. 8-9 di una sottovalutazione degli apporti scientifici e di un nuovo tipo di violenza simbolica nel senso di una percezione partecipativa che non corrisponde alla sostanza dei fatti.

⁵³ SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2008, n. 2 col quale ci si allinea anche nella qualificazione degli interessi delle generazioni future come aspettative. Si tenga anche conto che l'aspettativa non nasce da un patto (non ci sono ancora i soggetti) bensì da

comporta un limite⁵⁴ massimo, non controvertibile politicamente, all'uso delle risorse, che abbiamo chiamato sopra "nucleo duro". E solo all'interno di questo limite potrà operare la libertà politica del compromesso economia/giustizia sociale/ambiente.

L'agricoltura si pone in una posizione sia di dialogo che di intersezione con l'ambiente in generale dato che, oltre a consumare risorse⁵⁵ e ad inquinare, produce servizi ecosistemici e, ancora, ne è una parte integrante secondo una visione ecosistemica. Quello che chiamiamo ambiente naturale, infatti, si mantiene ordinato anche grazie all'intervento modificativo (anche se oramai meno visibile perché, in pratica, conservativo) delle attività agricole⁵⁶. Ai fini della sostenibilità non bisogna quindi solamente dare peso gli apporti negativi, inquinanti e di utilizzo, del comparto agricolo ma è anche necessario valorizzare, ai fini di una sua promozione, l'impatto ecosistemico positivo che questo può fornire al sistema ecologico. In particolare, anche in seno agli studiosi di diritto agrario è oramai invalsa la concezione della multifunzionalità dell'agricoltura⁵⁷ che, come attività produttiva, è obbligata (anche) nel proprio interesse alla conservazione della terra su cui opera. E quindi è necessario riconoscerle, oltre alla sua funzione produttiva, una vera e propria vocazione ambientale.

La forte tensione fra intensificazione produttiva e sostenibilità è sottolineata da alcuni studi che spingono a una ordinata creazione di una gerarchia degli interessi (pur ammettendo la difficoltà di questa operazione), anche tentando di

un'autoimposizione solidaristica di doveri, da una sorta di (auto)obbligazione collettiva di cura, di conservazione di un ambiente sufficiente.

⁵⁴ Questo concetto è icasticamente rappresentato, nel diritto idrico, dal "deflusso minimo vitale" su cui si legga BOSCOLO E., *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessione*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 162-172.

⁵⁵ E l'acqua in modo nettamente predominante come spiega sinteticamente MASTROLILLI M., *Introduzione. L'acqua nell'agricoltura sostenibile*, in MASTROLILLI M. (a cura di), *L'acqua in agricoltura. Gestione sostenibile della pratica irrigua*, Milano, Edagricole, 2015.

⁵⁶ Per un approccio più ampio all'agricoltura nel sistema ecologico come inizio per un ripensamento delle categorie classiche del diritto si veda MONTEDURO M., *ius et rus: la rilevanza dell'agroecologia per il diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2019, n.2. Sulla necessità di ripensamento delle categorie civilistiche per valorizzare lo sviluppo sostenibile si veda poi la posizione particolarmente creativa di PENNASILICO M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, n.3.

⁵⁷ *Ex multis*: GERMANÒ A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, 9 ed., 2022, pp.330-332.

dare importanza a azioni che soddisfino sia la produzione di alimenti che la tutela dell'ambiente⁵⁸.

Oltre alla valorizzazione dei servizi ecosistemici la sostenibilità come principio obbliga a sviluppare modelli di agricoltura resiliente⁵⁹, capace di subire e superare i cambiamenti dell'ambiente circostante – che si cercano di ridurre proprio con i servizi di cui sopra⁶⁰.

Resilienza⁶¹ che è tanto più importante da ricercare in ragione del ruolo preminente dell'economia agricola per la *food security*⁶². La necessità di concretizzare il principio in questione è inoltre non più procrastinabile in considerazione della rilevanza che essa ha assunto e continua ad assumere nelle politiche dell'Unione Europea, negli ultimi anni⁶³. Si tratta dunque di improntare, come diremo più diffusamente in seguito, dei modelli di agricoltura che, nel contesto del cambiamento climatico, cerchino di far proprio il modello operativo della sostenibilità.

Quando si parla di sostenibilità in questo testo lo si intende come la necessità, negli estremamente vari campi dove essa è addirittura assunta al rango di principio, di considerare le istanze ambientali economiche e sociali (bilanciabili nei limiti di un nucleo duro) e la presa in carico della tutela dell'uso delle risorse che deve essere garantito alle future generazioni, in un'ottica di equità e solidarietà intergenerazionale. Con nucleo duro si intende l'esistenza di un limite invalicabile e incontrovertibile in sede di bilanciamento degli interessi. Come si avrà modo di vedere più avanti, il valore della riproducibilità dell'acqua non può

⁵⁸ STUIK P.C., KUYPER T.W., BRUSSAARD L., LEEUWIS C., *Deconstructing and unpacking scientific controversies in intensification and sustainability: why the tension in concepts and values?*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2014, n. 8, pp. 80-88 i quali sottolineano, per esempio come l'interesse dell'uso efficiente delle risorse sia tanto dell'intensificazione produttiva quanto della sostenibilità ambientale.

⁵⁹ CARMIGNANI S., *L'agricoltura resiliente e le sfide della giustizia climatica*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 1, pp. 69-81.

⁶⁰ DECLERCK F.A.J., JONES S.K. ET AL., *Agricultural ecosystem and their services: the vanguard of sustainability?*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2016, 23, pp. 92-99.

⁶¹ Concetto invero anch'esso particolarmente anfibologico come risulta anche da MONTEDURO M., *Ma che cos'è questa "resilienza"? Un'esplorazione del concetto nella prospettiva delle amministrazioni pubbliche*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2023, n. 1, pp. 4-116.

⁶² MISTURA. A., *Reconciling Agricultural Production and Environmental Sustainability for Food Security: An Integrated Approach to Land Use through International Legal Instruments*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, n. 1.

⁶³ Per molti spunti su Politica Agricola Comune e sostenibilità: MASINI S., RUBINO V. (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, Cacucci, 2021.

mai essere posto in discussione, a patto di non accettarne la sempre maggiore scarsità.

Argomenti altrettanto interessanti, che lambiscono anche il nostro tema, ma che esulano dal concetto funzionale della sostenibilità sono la teoria generale del diritto nell'era dell'Antropocene⁶⁴ e il costituzionalismo ambientale⁶⁵. I quali, pur con soluzioni e punti di vista differenti, concordano nella affermazione, spesso critica, della centralità del soggetto umano nelle costruzioni giuridiche occidentali.

Si tenta, dunque, di proporre alcune soluzioni che, mutando parzialmente la prospettiva da cui si parte per affrontare un problema, permettano di garantire che la Natura e l'ambiente siano tutelati e valorizzati il più possibile. Per quanto non sia possibile affrontare specificamente questi temi, preme a questo punto sottolineare come la sostenibilità sia una delle soluzioni che la scienza giuridica propone per affrontare i cambiamenti climatici e la crisi ambientale e che, proprio per questo, è sempre necessario ricordare che si tratta di uno strumento con pregi e difetti, il quale deve essere utilizzato avendo cura della sua valenza operativa, consci del rischio che la sostenibilità venga sbandierata come un'insegna vuota di senso e di significato.

⁶⁴ Che deve ancor ricevere una dettagliata specificazione nella dottrina giuridica, in particolare italiana. Dei recentissimi contributi, molto interessanti, sono: AMIRANTE D., *Antropocene, sovranità e costituzionalismo integrale*, in *DPCE online*, 2024, n. 2, 849-868 e VIOLA P., *Nomocene e tradizione giuridica antropocenica. Per una ipotesi di narrazione*, *ivi.*, pp. 869-882.

⁶⁵ Che arrivano sino a prospettazioni rivoluzionarie, di stravolgimento paradigmatico, come quella che si può leggere in FERRAJOLI L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022.

CAPITOLO 2

Una breve storia del bene acqua

Dopo aver accennato ai profili internazionali della gestione dell'acqua e al diritto all'acqua, constatandone l'inesistenza, nonché dopo aver introdotto per sommi capi il concetto di sostenibilità si vuole ora presentare, storicamente, lo sviluppo dei profili proprietari del bene acqua. Come si noterà l'analisi presenta profili di grande interesse anche sul piano della teoria generale del diritto⁶⁶, come la funzione della proprietà fra i sistemi appropriativi (e non) e il rapporto fra lo Stato e i cittadini indagato all'interno della relazione fra lo stesso e le cose che, in un modo o nell'altro, sono nella sua disponibilità. Per fare questo come spesso accade ci viene in aiuto l'approccio storico. In particolare, tenteremo, nei limiti in cui ciò sia funzionale al lavoro, di accennare alla disciplina delle acque in Roma antica, nell'età intermedia e poi nel moderno Regno d'Italia, nel quale le disposizioni in materia di acqua iniziano a susseguirsi con grande rapidità.

Attraverso questo percorso si spera di dare un'idea di come, al mutarsi delle condizioni di fatto che caratterizzano un bene essenziale come è l'acqua, corrispondano molte soluzioni giuridiche diverse che tentano di garantire una fruizione equa ed ordinata della risorsa.

1. Le acque in Roma antica, nel Medioevo e nella modernità giuridica

Come per moltissimi istituti del diritto della contemporaneità non è possibile parlare del vestito giuridico delle acque senza principiare dal diritto romano. Non è un segreto che la complessa elaborazione latina sia stata il punto di partenza, l'origine, del diritto occidentale. Si ritiene poi utile anche accennare al periodo medievale e moderno dato che, come ci è stato insegnato dalla storiografia del secolo scorso, esso, pur senza la limpidezza di Roma antica, offre moltissimi spunti interessanti in ambito giuridico.

1.1. Roma antica

Il diritto di Roma antica vede una disciplina delle acque molto avanzata che però si mostra meno interessata agli aspetti proprietari dei corsi d'acqua che a quelli della regolazione degli usi⁶⁷ e della tutela di varie situazioni giuridiche,

⁶⁶ Per considerazioni di ordine generale: TONOLETTI B., *Costruzione giuridica delle cose e legame sociale*, in *Diritto amministrativo*, 2019, n. 2, pp. 249-273 in cui molte affermazioni sono fatte in dialogo con un saggio eminente nel tema ossia THOMAS Y., *La Valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*. 57 année, 2002, n. 6, pp. 1431-1462.

⁶⁷ ASTUTI G., *Acque (Introduzione storica generale)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 346-350.

invero particolari, di cui possono avvalersi gli utilizzatori. Un diritto delle acque che si pone come obiettivo la gestione ordinata di un bene abbondante, nel quale il conflitto di interessi si manifesta come meramente eventuale.

Senza pretese di completezza si vogliono iniziare ad indagare i criteri discretivi fra acque pubbliche e private per poi accennare ad alcune situazioni giuridiche che possono inerire alla risorsa idrica e, in conclusione, prendere in considerazione i rimedi come luogo nel quale, nel diritto romano, la *ratio* dell'intera disciplina si mostra con più fulgida chiarezza.

Il primo e più semplice criterio di attribuzione delle acque è rappresentato dalla proprietà del fondo su cui insiste il corso d'acqua. Un torrente che scorra sull'*ager publicus*, non sottoposto a *divisio* e successiva *adsignatio*, sarà quindi certamente da considerarsi come inerente al patrimonio pubblico⁶⁸. Parte del fondo, e quindi partecipe delle vicende e della disciplina dello stesso, sarà di conseguenza anche il corso idrico che nasca o transiti su di un fondo privato.

Decisamente più importante è però l'esistenza di vie d'acqua che siano considerate, per delle loro peculiarità, pubbliche. Un criterio discreto che possiamo indicare come oggettivo e funzionale, in contrapposizione alla mera valorizzazione del soggetto titolare del bene⁶⁹. Il criterio che rendeva un corso d'acqua pubblico, indipendentemente dalla proprietà dei terreni su cui scorreva, era dunque la perennità⁷⁰ riferita ai *flumina*⁷¹. Questi ultimi si differenziano rispetto ai *rivi* "in base al criterio della grandezza o importanza, valutabile anche con riguardo all'opinione degli abitanti del luogo; [...]"⁷².

Nelle Istituzioni giustiniane si trova invece l'affermazione della pubblicità di tutti i fiumi⁷³. Un'analisi focalizzata sulla centralità degli usi piuttosto che sulla titolarità dei fiumi mostra però che, più che una modifica radicale della politica delle acque romana, si assiste ad una differente regolazione degli utilizzi della risorsa idrica. Con l'accentramento e la burocratizzazione del periodo tardo

⁶⁸ Fra i molti si veda COSTA E., *Le acque nel diritto romano*, Bologna, Zanichelli, 1919, pp.1-6.

⁶⁹ Su cui in senso critico ad una risalente romanistica si veda SCHIAVON A., *Acqua e diritto romano: "invenzione" di un modello?* In SANTUCCI G., SIMONATI A., CORTESE F. (a cura di), *L'acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento (2 febbraio 2011)*, Trento, Università degli studi di Trento, 2011, pp. 117-181.

⁷⁰ ASTUTI G., *Acque (Introduzione storica generale)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 350-352.

⁷¹ Come afferma con riferimento alla tutela SCHIAVON A., *op. cit.*, pp. 151-153 e considerando inoltre la possibilità, di carattere eccezionale, della pubblicità di un torrente in base alle *formae colonariae* oppure alla *vetustas* (ASTUTI G., *op. cit.*, p. 351).

⁷² ASTUTI G., *op. cit.*, p. 351 rifacendosi ad Ulpiano *Dig.* 43, 12, 1, 1-3.

⁷³ *Ins.* 2.1.

antico⁷⁴ assistiamo, infatti, ad uno sviluppo di un sistema di concessioni⁷⁵ che anticipa la valutazione degli interessi concorrenti – o almeno di quelli fra interesse pubblico e utilità privata – ad una fase precedente (di tipo amministrativo) rispetto alla fase contenziosa successiva (di tipo giudiziale). Come si avrà modo di apprezzare con l'analisi degli interdetti, nel mondo classico si può ben affermare che anche la derivazione d'acqua fosse libera nei limiti della dannosità della stessa nei confronti di collettività più o meno estese di soggetti⁷⁶.

Passando ora alla disciplina dei possibili usi delle acque, le situazioni giuridiche protagoniste sono: la proprietà⁷⁷; le servitù d'acqua; i diritti personali di godimento e, per le acque pubbliche, le concessioni di vario tipo.

Altro interessante tipo di *iura aquarum* sono le cosiddette ragioni d'acqua perpetua⁷⁸, sviluppatasi prima sulle acque pubbliche e poi estese alle acque private con l'avvento della possibilità di derivare *ex quocumque loco* e non solo dalla fonte. La particolarità di queste situazioni giuridiche consiste nella non incorporazione a dei fondi (a differenza delle servitù) e dalla perpetuità e trasmissibilità (a differenza dei diritti reali di godimento).

Rilevante è anche che il tempo immemore dell'uso ha la sola valenza di presunzione del titolo legittimo di utilizzo⁷⁹ e non costituisce titolo autonomo che giustifica la prosecuzione del godimento.

Si nota dunque una esigenza, fin dal mondo romano, di avere una serie molto ampia di strumenti giuridici in modo che vi sia una sufficiente flessibilità regolatoria, capace di rispondere alla grande varietà delle situazioni di fatto che possono venire ad esistenza nel rapporto dell'uomo con i corsi d'acqua. E questo è ancora più chiaro se si scorre il sistema rimediale che, come è noto, rappresenta il fulcro della scienza giuridica romana e del metodo casistico che le è proprio⁸⁰.

Mentre i contrasti sulle acque pubbliche saranno oggetto di rimedi amministrativi, quelli sulle acque private dovranno essere proposti e risolti in sede

⁷⁴ SCHERILLO G., DELL'ORO A., *Manuale di storia del diritto romano*, Milano, Cisalpino, 1949, pp. 385-408.

⁷⁵ COSTA E., *op. cit.*, pp. 15-17.

⁷⁶ COSTA E., *op. cit.*, p. 18.

⁷⁷ Proprietà che consente al soggetto titolare del fondo di utilizzare l'acqua nel modo più libero ed illimitato, in particolare nel periodo classico. Solo nel diritto giustiniano appare infatti il divieto di atti emulativi. Questo in ASTUTI G., *op. cit.*, pp. 357-358.

⁷⁸ Su cui COSTA E., *op. cit.*, pp. 41-48.

⁷⁹ ASTUTI G., *op. cit.*, p. 367.

⁸⁰ Fra i molti TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 39-45 e, per quanto riguarda il diritto delle acque, si veda l'estesa trattazione con larghissimo uso di citazioni di GIANZANA S., *La teorica delle acque private*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1884, pp. 478-489.

giudiziale. Nel caso in cui il godimento delle proprie utilità sulle acque pubbliche sia però impedito o comunque disturbato da un soggetto terzo la soluzione dovrà seguire le forme dalla tutela interdittale⁸¹. E proprio a questo riguardo è utile spendere qualche parola per vedere come trovavano composizione i vari interessi inerenti ai fiumi pubblici⁸². Gli strumenti più importati in questa sede sono gli interdetti⁸³ i quali, anche nella ricostruzione della loro origine mostrano con chiarezza come, nel contesto giuridico romano, convivano le istanze di tutela possessoria e l'esigenza di approntare un'efficace forma di difesa delle cose in uso pubblico da interferenze che ne impediscano o diminuiscano la generale utilizzabilità⁸⁴.

In particolare, ai fini del nostro lavoro, interessano gli interdetti *de fluminibus* e quelli *ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat* e dei rapporti fra questi e la *munitio riparum* come eccezione nel procedimento dinanzi al magistrato per la concessione del decreto⁸⁵. I primi mirano a tutelare la navigabilità e fluitazione dei fiumi pubblici e quindi proibiscono (o impongono l'eliminazione delle conseguenze di) qualsiasi fare o immettere che ne comprometta questo uso generale e, anche per questo, sono caratterizzati da una legittimazione popolare. I secondi permettono di proibire o ordinare il ripristino dello *status quo ante* di ogni fare o immettere che modifichi il corso del fiume non in senso quantitativo ma qualitativo (modo e "continuità") e che rechi un danno ai proprietari rivieraschi e, per quest'ultimo presupposto, sono caratterizzati da una legittimazione individuale, che risponde al criterio dell'interesse. L'eccezione consiste invece nell'affermare l'adozione di misure manutentive degli argini al fine del diniego della misura dell'interdetto da parte del pretore. Nel caso in cui quest'ultima sia proposta in sede di cognizione sull'interdetto *de fluminibus* la prevalenza sarà di questo, in ragione della più estesa generalità dell'interesse da esso tutelato. Unica eccezione a questo assetto è che vi sia un atto normativo generale che autorizzi quell'opera manutentiva⁸⁶. Ove invece l'eccezione sia proposta a risposta della richiesta dell'interdetto *ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat* essa

⁸¹ COSTA E., *op. cit.*, pp. 48 ss.

⁸² L'importanza del tema si può anche vedere dalla riunione dei vari *interdicta de fluminibus* in *Dig.* 43.12 ss.

⁸³ Sulle caratteristiche generali dello strumento interdittale si legga CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Interdetti*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, pp. 901-928 il quale lo definisce come "[...] un ordine di fare o non fare rivolto dal magistrato ad un privato su domanda di un altro privato".

⁸⁴ SCHIAVON A., *Interdetti "De locis publicis" ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Trento, Università degli studi di Trento, 2019, pp. 380-382 conclude in questo senso.

⁸⁵ SCHIAVON A., *op. cit.*, pp. 287-374.

⁸⁶ Vi è quindi una discrezionalità del potere pubblico sugli interessi coinvolti non in sede giudiziale bensì amministrativa.

sarà in grado di inibire la pretesa del richiedente in ragione del fatto che l'interesse collettivo alla sicurezza e al buono stato degli argini – pur meno esteso di quello generale alla navigabilità – è prevalente sulla tutela dei benefici privati che derivano dalla fruizione della cosa pubblica. Per questo motivo, se l'opera è compiuta dal proprietario rivierasco "unicamente" a tutela del proprio fondo la soccombenza sarà di questo e non del privato che ha sì un beneficio proprio ma in ragione dell'uso pubblico cui il bene ha destinazione. Un intricarsi di interessi vari, pubblici e privati, che trovano una disciplina di gerarchizzazione e riordino nell'opera della magistratura e della giurisprudenza romana. Una costruzione magistrale che, pur caratterizzata dalle specialità storiche dell'esperienza romana come la navigabilità uso eminente della risorsa, mostra che gli utilizzi e gli interessi stanno al centro della disciplina giuridica più della mera appartenenza in senso soggettivo (titolarità) dei fiumi e delle acque.

Oltre a ciò, è di grande interesse la sussistenza, in particolare nell'interdetto *ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat*, di una tutela indiretta dell'interesse pubblico perseguita attraverso l'esperimento di un rimedio ad interesse diretto del privato⁸⁷.

Tralasciando per ora la celebre classificazione di Marciano dell'acqua come *res communis omnium*, che tratteremo poi, si vorrebbe a questo punto trattare brevemente della disciplina delle acque nell'Età Intermedia.

1.2. Medioevo e modernità giuridica

Dopo la fine di Roma l'avvento dei sistemi barbarici comporta una perdita del rigore e della sistematicità tipica della costruzione del diritto romano. Questo anche perché il diritto romano si scontra con le ben più elementari consuetudini germaniche⁸⁸. Forse proprio nella difficoltà di astrazione della tradizione germanica⁸⁹ possiamo rintracciare l'origine della difficoltà medievale nel determinare con profitto la distinzione fra acque pubbliche e private⁹⁰, nonché la

⁸⁷ GIAGNORIO M., *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2013, n. 6 dove in realtà si centra il discorso sull'interdetto *ne quid in loco publico fiat* la quale similarità con il *ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat* è fatta presente da SCHIAVON A., *op. cit.*, p. 333.

⁸⁸ CALASSO F., *Medioevo del diritto I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 138-137 e STEIN P. G., *Il diritto romano nella storia europea*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001, pp. 47-51.

⁸⁹ CALASSO F., *op. cit.*, pp. 123-125.

⁹⁰ ASTUTI G., *op. cit.*, p. 371 nonché ZENDRI C., *L'evoluzione storica della disciplina delle risorse idriche* in MARINELLI F., POLITI F. (a cura di), *Domini collettivi e risorse idriche, Atti del XVI convegno annuale del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "G. Cervati"*, L'Aquila 29 settembre 2020, Pisa, Pacini, 2022.

"confusione barbarica fra il concetto di proprietà e sovranità"⁹¹ che intorpidisce non poco la questione.

Per questo nei primi tempi di quest'epoca si assiste alla perdita del sistema della disciplina degli usi idrici di stampo romano, senza però poter riscontrare le caratteristiche di piena patrimonialità che si affermeranno in seguito⁹². In particolare nell'Impero Carolingio che, ispirato dalla *maiestas* romana, concepisce il potere dell'imperatore come assoluto e sovrano (al pari della proprietà), rendendo sempre meno chiara la distinzione fra potere pubblico e proprietà privata. Da questo discende la confusione delle *res in patrimonio Caesaris* e di quelle *in publico usu* nell'unica categoria dei *bona publica*⁹³.

Uno Stato patrimoniale in cui convivono l'imposizione di diritti fiscali (tributi), anche attraverso la repressione degli usurpi⁹⁴ e la riscossione abusiva di imposte "idriche", con l'affermazione della "libertà degli usi" da parte dei re. A riprova della confusione si consideri che è possibile assistere in questo periodo sia ad atti di vera e propria disposizione dei "beni" idrici che a concessioni speciali o addirittura generali, tutte con un contenuto prettamente dominicale, nonché a delle vere e proprie concessioni di prerogative sovrane come quella dell'imposizione tributaria⁹⁵. Lo statuto delle risorse idriche è dunque poco chiaro, in questo periodo, e risente delle necessità contingenti del potere pubblico, più che delle varie ricostruzioni giuridiche che via via si susseguono.

Il sistema delle regalie sarà poi ordinato nella *Constitutio de regalibus* di Federico I, in occasione della Dieta di Roncaglia (1158)⁹⁶. Oltre al contributo al riordino di questo sistema di privilegi di pertinenza originaria all'imperatore⁹⁷ – gli *iura regalia*, appunto – questo atto afferma che la natura pubblicistica è

⁹¹ COSTA E., *op. cit.*, p. 61. Per una visione contemporanea dei rapporti fra proprietà e sovranità si legga COHEN M. R., Property and Sovereignty, in 13 Cornell L. Review, 1927, n.8, pp. 8-30.

⁹² ASTUTI G., *op. cit.*, p. 372.

⁹³ *Ivi* p. 373.

⁹⁴ Con questo termine si intendono indicare i casi in cui i privati si appropriavano di terre o diritti dell'imperatore, nel tema che stiamo trattando.

⁹⁵ *Ivi* p. 374.

⁹⁶ Assieme ad altre tre costituzioni in tema di sovranità (*Omnes iurisdictio, Tributis dabatur e Palatia e Pretoria*) che, però non furono inserite nei *Libri feudorum* come ricostruisce efficacemente ZENDRI C., *op. cit.*, pp. 54-55.

⁹⁷ Si noti che in questo periodo appare anche il nodo problematico consistente in se e come distinguere i beni appartenenti all'imperatore e quali invece alla Corona "astrattamente" intesa.

caratteristica dei fiumi navigabili e degli affluenti di questi⁹⁸, superando in tal modo il criterio della perennità, recuperato poi dalla scienza giuridica che contribuirà in tal modo a estendere drasticamente il numero dei corsi d'acqua pubblici⁹⁹.

Durante il Rinascimento, con lo sfaldarsi dell'unità e dell'ordine simbolico-politico che caratterizzano il Medioevo, si assiste ad un recupero da parte della dottrina delle categorie antiche delle *res in usu populo* e delle *res communi omnium*; reviviscenza della quale però non bisogna sopravvalutare gli effetti pratici¹⁰⁰.

In alcuni statuti comunali appaiono affermazioni della libertà di derivazione, in particolare per gli usi irrigui, mentre in altri è disposta la necessità di una concessione. Interessante a questo proposito è che dove vi è una disciplina di libertà di derivazione sono preclusi gli atti di disposizione da parte della Città. Nei Comuni ove è richiesta la concessione, invece, viene affermato il dominio del Comune sulle stesse, e di conseguenza è ammesso che il Consiglio Maggiore disponga di esse.

A parte questa peculiarità delle Città italiane, è d'obbligo ricordare che la concezione patrimoniale domina incontrastata negli Stati feudali e nelle campagne¹⁰¹, e dunque in questi contesti l'imperatore è proprietario e sovrano dei corpi idrici.

Per l'influenza che ha avuto nella scienza giuridica successiva si ritiene necessario accennare alla posizione di Bartolo da Sassoferrato. Costui afferma la riserva al *princeps* in quanto *dominus aquarum* del potere concessorio sugli usi inerenti ai fiumi navigabili o di pubblica utilità. Da ciò si desume che solo per questi è necessario un titolo legittimo (o l'esercizio della derivazione da tempo immemore come presunzione di titolo legittimo) mentre, per i fiumi non navigabili, vige una libertà di derivazione *ex iure gentium*¹⁰².

Lo sviluppo successivo è caratterizzato da una tensione fra la fedeltà alle fonti romane (così come lette ed interpretate dai dottori medievali) e la sopravvenienza di un sempre maggiore interesse per gli utilizzi produttivi delle risorse idriche, il quale mal si concilia colla disciplina in questione che fa perno sulla preminenza dell'interesse alla navigabilità. Oltre a ciò, si assiste a una lenta

⁹⁸ Consacrando in questo la *lex Quominus, de fluminibus* come sottolinea MOSCATI L., *Il diritto delle acque nell'economia moderna* in CAVACIOCCHI S. (a cura di), *Economia e energia secc. XIII-XVIII. Atti della "Trentaquattresima Settimana di Studi" 15-19 aprile 2002*, Milano, Le Monnier, 2003, pp. 524-525.

⁹⁹ ASTUTI G., *op. cit.*, p. 376-379.

¹⁰⁰ *Ivi* p. 380.

¹⁰¹ *Ivi* p. 381.

¹⁰² *Ivi* pp. 381-382.

ma inesorabile strutturazione della categoria moderna di demanio¹⁰³, che con non poca fatica tenta di liberarsi da una concezione patrimonial-proprietaria della sovranità.

Di grande originalità è la disciplina sabauda che, nella seconda edizione delle Regie Costituzioni (1729) ad opera di Vittorio Amedeo II, prevede la demanialità di tutti i corsi d'acqua a prescindere dalla navigabilità degli stessi¹⁰⁴. Tanto moderna come soluzione che nemmeno il successivo *Code Napoléon* (del 1804), archetipo della nuova modernità, riesce ad emanciparsi dalla tradizione, malgrado la possibilità si fosse presentata in sede di lavoratori preparatori¹⁰⁵. All'articolo 538 del primo codice civile moderno è infatti declamato che "[...] *les fleuves et rivières navigables ou flottables [...] sont considérés comme des dépendances du domaine public*".

La dottrina italiana ottocentesca, rappresentata in particolare da Romagnosi¹⁰⁶ e dal suo allievo Giovannetti¹⁰⁷, ha contribuito non poco alla elaborazione e diffusione del modello sabauda di demanialità diffusa dei corsi d'acqua. Configurazione che permette di regolare il sistema delle concessioni secondo le utilità che si ritengono preminenti in un dato momento storico, da valutarsi nel suo assetto economico – l'agricoltura nel tempo in esame. In tal modo non si è più vincolati ad una predeterminazione dell'uso eminente che fonda la demanialità del corso d'acqua, quale è stato per lungo tempo la navigabilità¹⁰⁸.

2. Lo sviluppo della disciplina nel Regno d'Italia e nella Repubblica italiana

Dall'unificazione del Regno d'Italia si assiste ad una progressiva pubblicizzazione delle acque che si estende sempre più con il contributo di tutti i formanti¹⁰⁹.

¹⁰³ CORTESE E., *Demanio (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 70-75 e CORTESE E., *Demanio (diritto intermedio)*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 75-83.

¹⁰⁴ MOSCATI L., *Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione unitaria*, in *Congresso internazionale sul tema I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica: Torino, 17-19 ottobre 1994*, Napoli, Jovene, 1997, pp. 327-331.

¹⁰⁵ Come riportato *Ivi* pp. 331-332.

¹⁰⁶ ROMAGNOSI G., *Della Condotta delle acque e della ragione civile delle acque*, Perelli e Mariani, 1843. Si precisa che i testi in questa edizione riuniti hanno avuto gestazioni separate. In particolare il primo nel 1822-25 mentre il secondo nel 1829-30.

¹⁰⁷ GIOVANNETTI G., *Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent aux irrigations*, Parigi, 1844.

¹⁰⁸ *Ivi* pp. 344-335.

¹⁰⁹ Sul concetto di formante e sulla sua rilevanza si veda SACCO R., ROSSI P., *Introduzione al diritto comparato in Trattato di diritto comparato diretto da Rodolfo Sacco*, Milano, UTET, 6 ed., 2015, pp. 55-71.

Lo Statuto Albertino, costituzione ottriata promulgata il 4 marzo del 1848, all'art. 29 recita: *"Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi."* A prescindere dalla formulazione decisamente enfatica sull'inviolabilità del diritto di proprietà, figlia della concezione dello stesso come libertà¹¹⁰, si può sottolineare la consapevolezza dell'esistenza di situazioni particolari che richiedono la proprietà statale.

Dato per presupposto il sostrato costituzionale¹¹¹ è ora possibile analizzare le disposizioni che regolano in modo specifico la disciplina delle acque nel Regno d'Italia. All'art. 427 del codice civile italiano del 1865 è affermato che i fiumi e i torrenti (i corsi d'acqua maggiori) fanno parte del demanio pubblico. È evidente che questa scarsa previsione non risolve le moltissime questioni che hanno ad oggetto le risorse idriche e il legislatore, consapevole della necessità di ordinare la disciplina anche per lo sviluppo sempre maggiore delle tecniche di sfruttamento delle stesse, provvede con la legge n. 2595/1917 a delegare il Governo ad un riordino e riassetto della materia delle acque pubbliche¹¹². Risultato di quest'operazione è il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775: *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"* che, al suo primo articolo recita:

"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse."

Le acque pubbliche sono iscritte, a cura del ministero dei lavori pubblici, distintamente per provincie, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento."

Sottolineando innanzitutto la dirompente estensione della, possibile, natura pubblica di fonti e acque sotterranee¹¹³, si consideri che il contenuto del testo di

¹¹⁰ SALVI C., *Teologie della proprietà privata. Dai miti delle origini ai nuovi Dei della finanza*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2017, pp. 70-73. Su questo ampiamente anche SALVI C., *L'invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici*, Venezia, Marsilio, 2021.

¹¹¹ Si tenga sempre da conto la caratterizzazione dello Statuto Albertino come costituzione flessibile data la possibilità di modifica della stessa con legge ordinaria.

¹¹² Come giustamente ricorda SCOCA S. S., *Il Tribunale Superiore delle Acque quale giudice amministrativo. Teoria, prassi e prospettive evolutive*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 195-198 la legge in questione provvede anche alla conversione in legge di diversi decreti i quali, a partire dal d.lgt. n. 1664 del 1916, prorogati ripetutamente rappresentavano una prima, confusa disciplina delle acque pubbliche, della loro individuazione e degli elenchi delle stesse che tanto contenzioso origineranno.

¹¹³ Su cui, con ampi riferimenti alla dottrina del tempo SCOCA S. S., *op. cit.*, pp. 214-221.

questi due primi commi racchiude già i problemi principali relativi alla qualificazione del bene acqua. Questioni che impegneranno Corti e dottrina negli anni successivi – fino alla pubblicizzazione generalizzata e anche dopo. Questi sono: il rapporto fra demanialità e pubblicità, le caratteristiche dei criteri di identificazione della pubblicità e il valore dell'iscrizione negli elenchi.

Partendo dal primo punto, si tratta di capire se vi sia una qualche differenza tra il regime demaniale e quello pubblicistico (e verranno qui tralasciate le già complesse questioni relative al demanio in quanto tale¹¹⁴). Le tesi che vengono alla luce¹¹⁵ sono: identità assoluta, diversità radicale e la concezione mediana che riconosce la titolarità pubblica in entrambi i casi ma con differenze sostanziali per quanto riguarda la gestione del bene. Tesi sulle quali non è purtroppo possibile soffermarsi dato che esulano dall'interesse specifico di questo lavoro, in particolare con la sostanziale parificazione che viene operata dal Codice dell'ambiente, di cui si dirà.

Anche in questo periodo, come già in Roma e come definitivamente con la legge Galli, i profili dell'uso tendono a soverchiare la questione della titolarità delle acque¹¹⁶, tanto che la questione demanio-natura pubblica, pur dogmaticamente affascinante, perde nel tempo di utilità pratica.

Passando ora ai criteri che determinano la pubblicità essi sono, secondo un'interpretazione letterale: un elemento naturale ed uno teleologico, congiuntamente¹¹⁷. Rispettivamente la *portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero* (avendo considerazione anche del sistema idrografico) e

¹¹⁴ Concetto che, come ricorda SCOCA S. S., *op. cit.*, pp. 200-201, entra in crisi in quello stesso periodo. La dottrina si interrogherà se il bene del demanio sia assoggettato alla *universitas* ovvero si presenti come oggetto di un diritto di proprietà in senso stretto e anche sulla demanialità ontologica, per le caratteristiche del bene *ex se*, o teleologica, per la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di un interesse pubblico particolarmente qualificato. Vi è poi la più nota distinzione che, nella considerazione del demanio come forma di proprietà pubblica, si fa correre fra beni demaniali e patrimoniali dello Stato. Proprio su un ripensamento della categoria del demanio si basano alcuni contributi recenti sul diritto delle acque come IANNELLO C., *Il diritto all'acqua. Proprietà collettiva e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp.175-185.

¹¹⁵ SCOCA S. S., *op. cit.*, pp. 202-204.

¹¹⁶ Anche se rimane problematica la questione del trattamento delle antiche situazioni d'uso, in particolare quanto aventi origine da situazioni giuridiche ancora figlie della feudalità (e quindi non da dei titoli legittimi ai sensi del diritto civile). Con riferimento ad un periodo precedente ma con grande efficacia nel racconto delle conseguenze che le modifiche del diritto oggettivo possono provocare alle situazioni giuridiche soggettive si veda CONTE E., *Il diritto delle acque tra Antico Regime e Codificazioni Moderne* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *Acqua Agricoltura Ambiente, atti del convegno, Siena 24-25 Novembre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 11-32.

¹¹⁷ Il riferimento alla interpretazione di tipo letterale è stato fatto perché la giurisprudenza tenderà a valorizzare maggiormente il criterio teleologico, più flessibile e meno tecnico, rispetto a quello naturale-ontologico.

l'attitudine agli usi di pubblico generale interesse. Quest'ultimo criterio rende sufficiente l'uso pubblico potenziale e non attuale, purché sia specifico e non generalmente delineato.

Per quanto riguarda, infine, l'efficacia degli elenchi la dottrina si prodigò in un avvincente dibattito, che investì le categorie generali del diritto amministrativo¹¹⁸, al fine di sostenere l'efficacia dichiarativa ovvero costitutiva degli elenchi e della legge stessa. Si consideri che, nel momento in cui si fosse ritenuta convincente la costitutività dell'atto, il trasferimento del diritto in capo allo Stato sarebbe stato fonte di un diritto ad un indennizzo a favore del soggetto spogliato. Proprio per gli effetti dirompenti che questa soluzione avrebbe comportato, quanto meno per le casse erariali, la giurisprudenza tende in modo meno ambiguo ad affermare l'efficacia dichiarativa degli stessi¹¹⁹.

Rilevanti per il diritto delle acque sono anche l'emanazione del nuovo codice civile nel 1942 e della Costituzione repubblicana nel 1948. Quest'ultima con gli artt. 41, 42, 43 e 44 ridefinisce i principi fondamentali che regolano il diritto di proprietà (pubblica e privata) e in generale i rapporti fra interessi individuali e interessi generali che tanto sono rilevanti nella materia di cui ci occupiamo¹²⁰. La disciplina della proprietà agraria assume degli ulteriori connotati particolari, in particolare con riguardo alla terra, al fondo rustico. Prova che questa attività economica necessita, per la particolarità del proprio oggetto, di una disciplina affatto peculiare.

L'art. 822 del codice civile declama, al suo primo comma:

"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale."

Ogni acqua pubblica sarà quindi per ciò stesso demaniale e il legislatore, prevedendo una clausola residuale, prende atto della mobilità della pubblicità delle acque in ragione della mutazione ed evoluzione degli interessi che ad esse possono inerire e, forse per compensare questa incertezza, viene anche prevista una riserva di legge¹²¹.

¹¹⁸ SCOCA S. S., *op. cit.*, pp. 224-234.

¹¹⁹ SCOCA S. S., *op. cit.*, pp. 234-243 nella qual sede è anche presentato il problema della efficacia "probabilmente" costitutiva della iscrizione agli elenchi dei corsi minori. Questo nel senso che la giurisprudenza si limita a verificare la sussistenza dei requisiti senza prestar caso alle conseguenze.

¹²⁰ Per un illuminante inquadramento generale si legga TARELLO G., *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive corso di diritto civile 1972-73*, Roma, RomaTre-Press, 2023.

¹²¹ Chiaramente in senso improprio data il valore di legge ordinaria delle norme contenute nel codice. Questo però non esime dal considerare quale potesse essere l'intento del legislatore con la predetta disposizione.

Spartiacque è poi la sentenza del 6 luglio 1950 del Tribunale Superiore delle acque riassunta efficacemente nei suoi contenuti fondamentali da Scoca¹²² come segue: “[...] i) l’acqua è un bene naturalmente demaniale; ii) pertanto l’acqua è un bene riservato allo Stato; iii) in quanto tale essa non può formare oggetto di diritto di proprietà da parte dei privati; iv) conseguentemente non è possibile indennizzare una proprietà che non si è mai avuta; v) e dunque la dichiarazione di pubblicità non costituisce la demanialità ma si limita a riconoscerla; vi) infine, qualora si fossero costituiti diritti di proprietà (o di uso) conformemente a leggi anteriori, questi erano risolti.”.

In questo modo il demanio idrico entra nella categoria dei beni riservati, in quanto di appartenenza originaria, allo Stato e, di conseguenza, i diritti precedentemente vantati sulle acque sono irrilevanti in quanto non vi è stato trasferimento ma acquisto della proprietà a titolo originario.

Interviene poi la legge Galli che si apre dichiarando la pubblicità di tutte le acque¹²³, seguita poi dal Codice dell’ambiente del 2006 che, al più remoto art. 144, afferma che tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, ancorando definitivamente e soprattutto immediatamente l’idea della natura pubblica delle acque a quella dell’appartenenza (dominica) demaniale. Sotto queste espressioni letterali si nasconde però una realtà più complessa. Infatti una dottrina successiva alla legge Galli¹²⁴ intravede, nell’esplicita affermazione di pubblicità (e non di demanialità¹²⁵) delle acque e del riferimento al criterio della solidarietà nella norma in questione, un superamento della concezione proprietaria del bene acqua¹²⁶, a favore di una gestione custodiale e di tutela della risorsa attraverso la regolamentazione degli usi della stessa. Una valorizzazione

¹²² SCOCA S. S., *op. cit.*, p. 245.

¹²³ La Corte Cost., sent. 19 luglio 1996, n. 259, in *Dejure* asserisce la non irragionevolezza della scelta del legislatore dato che è “[...] un modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell’uomo, come innanzi delineato, e nello stesso tempo principio generale per una disciplina omogenea dell’uso delle risorse idriche”.

¹²⁴ CARMIGNANI S., *Dall’appartenenza all’uso delle acque* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 307-343 nel quale grande importanza è data alla sentenza Corte Cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 419, in *Dejure* nella quale è detto, fra le altre cose, che “[...] la “pubblicità delle acque” ha riguardato al regime dell’uso di un bene divenuto limitato, di modo che la dichiarazione di pubblicità di un’acqua, intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito, si basa su un interesse generale ritenuto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie d’uso dell’acqua.”

¹²⁵ Salvo il fatto che le acque sono anche demaniali in virtù del disposto dell’art. 822 c.c. Si vuole in tal sede considerare quale aspetto il legislatore intende valorizzare attraverso la scelta di determinate espressioni.

¹²⁶ Che, ad onor del vero, permane nel senso di titolarità diffusa (del soggetto: collettività) a titolo proprietà nuda, formale.

della differenza, nella teorica dei beni in senso lato¹²⁷, fra bene (patrimoniale) in senso stretto e risorsa. Questo cambio di lemma, tutt'altro che solamente terminologico, arricchisce il bene acqua di un giudizio di valore, il quale poi non può che avere anche delle ricadute sul piano della disciplina giuridica¹²⁸.

È dunque da ritenersi che la reviviscenza del riferimento diretto al demanio da parte del Codice dell'ambiente ha come intento un ritorno a una condizione proprietario-centrica oppure è da ravvisarsi una diversa concezione della categoria del demanio che s'allontana dalla categoria privatistica della proprietà¹²⁹? Si cercherà di rispondere a questa domanda nel prossimo paragrafo che tratta dell'acqua come bene nell'ordinamento giuridico contemporaneo.

2.1. Le acque private

Per fare quanto detto bisogna anche fare cenno alla questione della eventuale resistenza di spazi nel nostro ordinamento per delle "acque private"¹³⁰, dopo la pubblicizzazione della risorsa operata dalla legge Galli. Coloro che affermano la persistenza della categoria¹³¹ valorizzano l'art. 167 d.lgs. n. 152 del 2006¹³² che prevede due tipi di utilizzi liberi delle risorse idriche: "*la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici*" definita libera al comma secondo; e "*L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici*", che come affermato al comma 5 rimane disciplinata dal TU del 1933 che le qualifica come *pars fundi*¹³³, "*purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico*". Viene poi anche considerata la fattispecie dell'acqua piovana non

¹²⁷ Per una panoramica generale si rinvia alle due celeberrime voci: PUGLIATTI S., *Beni (Teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, pp. 164-189. e PUGLIATTI S., *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, pp. 19-93.

¹²⁸ GIRACCA M. P., *Le risorse idriche alla luce dei principi generali della legge Galli*, in *Giustizia civile*, 2003, n. 7-8, pp. 337 ss.

¹²⁹ Come ad esempio suggerisce IANNELLO C., *op. cit.*, pp.175-185.

¹³⁰ Si veda come, prima della legge Galli, COSTANTINO M., *Acque private*, in *Dig. civ.*, 1987 ricerchi l'inserimento della disciplina delle acque in uno schema il più civilistico possibile. Lucida anche la trattazione di ASTUTI G., *Acque private*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 387-400 che, con profonda consapevolezza della materia, sottolinea come lo spazio delle acque private nella storia veda sempre più ristretto il suo campo di esistenza.

¹³¹ CAZZAGON F., *Le acque pubbliche nel Codice dell'Ambiente*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2007, n. 3-4, pp. 435-456 e CAZZAGON F., *La demanialità idrica e la categoria residuale delle acque private*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, n. 7-8, pp. 2046-2057, nonché ENRICHENS N., *Le acque private*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2016, n. 1.

¹³² Per giunta rubricato, impropriamente, "usi agricoli delle acque"; a dimostrazione della centralità che il settore agrario occupa nelle intenzioni del legislatore delle acque.

¹³³ CAZZAGON F., *La demanialità idrica e la categoria residuale delle acque private*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, n. 7-8, pp. 2049-2050.

ancora convogliata o raccolta¹³⁴ la quale però, ai nostri occhi, consiste in un falso problema data l'impossibilità di quelle operazioni di individuazione e delimitazione che sono essenziali e preliminari (logicamente) per parlare di una cosa in senso giuridico¹³⁵.

Per quanto comprensibile, l'affermazione della persistenza della categoria delle acque private appare dogmaticamente irricevibile. Se infatti la si accettasse dovrebbe conseguentemente ammettersi la permanenza di "acque" che non partecipano a quella pubblicizzazione tutelare che caratterizza la nuova demanialità. Al più si potrà parlare di sussistenza di usi liberi della risorsa i quali però, lungi dall'essere senza titolo, trovano il loro fatto costitutivo nella legge che presume una sufficiente valorizzazione e l'assenza di un pregiudizio rilevante al soddisfacimento degli interessi pubblici fondamentali cui la risorsa è primariamente funzionalizzata.

Infatti, a riprova di quanto detto, lo sfruttamento delle acque sotterranee da parte del proprietario del fondo è possibile solo fino al limite della compromissione del bilancio idrico, fatto giuridico che comporta la decadenza della presunzione legislativa. La stessa acquisizione della proprietà di quantità circoscritte si emancipa dalla mera occupazione richiedendo anche il bisogno individuale¹³⁶ o il titolo acquisitivo. In tal modo solo un'apprensione che sia in linea con la funzione del bene è giustificata. E questo tanto che lo sia per presunzione legislativa o per esercizio di un diritto costituzionale, quanto a seguito di una valutazione della Pubblica Amministrazione. Questa apprensione è quindi possibile non malgrado ma proprio in ragione della pubblicità della risorsa, che assume i connotati di un bene pubblico riservato.

La demanializzazione di tutte le risorse idriche trova conferma definitiva nel campo particolare delle proprietà collettive.

Con la promulgazione della legge n. 168 nel 20 novembre 2017 si prevede, nella elencazione dei "domini collettivi", alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 che "*Sono beni collettivi: [...] f) i corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici*". Tralasciando di trattare con acribia le questioni prettamente relative agli assetti fondiari collettivi¹³⁷; il problema consiste nella

¹³⁴ CAZZAGON F., *Le acque pubbliche nel Codice dell'Ambiente*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2007, n. 3-4, p. 448.

¹³⁵ PUGLIATTI S., *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, pp. 28-30 il quale, significativamente, fa riferimento proprio all'acqua-elemento nelle sue varie manifestazioni.

¹³⁶ TAMPONI M., *Aspetti privatistici del regime delle acque* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 47-48.

¹³⁷ GERMANÒ A., *Usi civici*, in *Dig. civ.*, 1999, DE LUCIA L., *Usi civici (Dir. Pub.)*, in *Dig. pubbl.*, 1999 e, per una panoramica storica CORTESE E., *Domini collettivi*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, pp. 913-927. Ci si permette di aggiungere a questi un saggio che valorizza la funzionalizzazione

qualificazione dei diritti civici in oggetto come *iura in re propria* ovvero come *iura in re aliena*. Secondo la terminologia utilizzata dalla Cassazione civile Sez. Un. nella sentenza n. 12570 del 15 maggio 2023, rispettivamente demanio civico e usi civici su fondo altrui.

È chiaro che ove si considerasse possibile l'appartenenza a titolo di demanio civico dei corpi idrici interessati sarebbe necessario ammettere la permanenza nel nostro ordinamento di acque in proprietà ("collettiva") privata. La dottrina più accorta ha rifiutato questa soluzione sia con argomentazioni di natura sistematica¹³⁸ che di teoria delle fonti (in particolare l'argomento, contestabilmente, fa perno sui principi regolatori della successione di leggi nel tempo)¹³⁹.

Se neppure i domini collettivi resistono all'onda della nuova demanialità diviene decisamente arduo affermare ad oggi l'esistenza, nel nostro ordinamento, di acque in proprietà di privati o, comunque, sottoposte ad un regime puramente privatistico della proprietà¹⁴⁰, se non successivamente ad un'apprensione sostenuta dal bisogno (per la quale l'acqua sarà una cosa mobile) ovvero in ragione di un titolo valido (che sarà sostenuto da una valutazione sulla compatibilità e l'utilità dell'uso)¹⁴¹.

Ed anche quest'ultima fattispecie si differenzia dalla "illimitabile" proprietà in ragione di una disciplina della revoca della concessione che, come si dirà più

ambientale di questi domini: LOUVIN R., *La funzione ambientale dei domini collettivi*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, n. 3, pp. 210-223.

¹³⁸ GERMANÒ A., *Sulla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 168/2017*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 3, pp. 435-448. Perderebbe infatti di senso tutto il nuovo impianto di riserva allo Stato della proprietà dell'acqua nel momento in cui si riconoscesse una deroga che, pur potendo ambire ad affermarsi radicata nella storia, farebbe cessare quella unitarietà della risorsa che è il presupposto necessario di dell'approccio olistico ed ecologico. Da segnalarsi *contra* VOLANTE R., *Il dominio collettivo delle acque nei modelli storici di demanialità* in MARINELLI F., POLITI F. (a cura di), *op. cit.*, pp. 65-77.

¹³⁹ FULCINITI L., *Demanialità e appartenenza dei corpi idrici*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 2, pp. 301-336. Anche se, consapevoli del fatto che la Corte Costituzionale nella sentenza 28 maggio 2019 n. 129 ammetta l'efficacia della previsione dell'art. 3.bis del Codice dell'ambiente il quale richiede la forma espressa per la sua abrogazione, a noi sembra un debole pilastro argomentativo. È infatti principio cardine della teoria delle fonti che una fonte di pari rango non possa in nessun modo intervenire precettivamente sulle modalità della propria modificazione. A pensare altrimenti si otterrebbe un assetto talmente confusionario nei suoi incroci e riferimenti che, in poco tempo, diverrebbe ingestibile e illeggibile.

¹⁴⁰ Come dice correttamente BOSCOLO E., *op. cit.*, p. 311 in ragione di una riserva allo Stato insuscettibile di eccezioni.

¹⁴¹ Residuale permanenza di una forma particolare di proprietà dell'acqua che, come si nota chiaramente, consiste in sostanza in uso della stessa, senza la sua disponibilità o commerciabilità. Condizione ben lontana dal fitto fascio di facoltà che caratterizza la proprietà quiritaria e liberale.

diffusamente in seguito, si caratterizza per essere particolarmente a favore del pubblico potere, in ragione della condizione di perenne incertezza che avvolge il fenomeno idrico nel suo complesso.

2.2. La giurisdizione speciale in materia di acqua

È certamente necessario fare un breve riferimento alla nascita, all'interno dell'ordinamento italiano, di un giudice delle acque. Si proporrà solo un accenno di alcune caratteristiche dato che gli aspetti storici e processuali, peraltro molto complessi, sono stati estesamente analizzati in un recente lavoro¹⁴². Ci interessa invece sottolineare come, proprio in materia di acque, nasca nel 1916 un giudice che conosce sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi in materia di acque. Un giudice la quale natura è fin dalle sue origini controversa (giudice speciale o specializzato ovvero giudice in cui convivono entrambe queste anime).

La ragione che giustifica questo particolare organo sta, probabilmente, nella grande tecnicità (di ingegneria idraulica) che richiedevano le decisioni giuridiche riguardanti le acque e proprio questo ha delle ricadute dirette sulla composizione del giudice delle acque. Vi è infatti un soggetto laico, tecnico, che fa parte del collegio giudicante.

Per quanto vi sia stato un aumento esponenziale della rilevanza dei pareri tecnici nella valutazione del fatto all'interno dei processi, in particolare amministrativi il dibattito sulla utilità del mantenimento di questo giudice particolare non può ancora dirsi superfluo. In particolare possiamo ritenere pleonastico (se non addirittura negativo in ragione della confusione fra fatto e diritto) l'inserimento del soggetto tecnico all'interno del collegio giudicante ma non è sicuramente peregrina la volontà del legislatore di avere un giudice specializzato in materia di acque, data la grande rilevanza della stessa e la complessità giuridica che la caratterizza, del quale si sta dando peraltro conto anche in queste pagine.

3. Lo statuto giuridico dei corpi idrici oggi

Dopo questo breve percorso storico è giunto il tempo di analizzare la postura dominicale delle acque nella contemporaneità. L'analisi dello statuto giuridico dei corpi idrici e dell'acqua è essenziale innanzitutto per il ruolo di fattore centrale della produzione nell'economia agricola¹⁴³. E data la grande

¹⁴² SCOCA S. S., *Il Tribunale Superiore delle Acque quale giudice amministrativo. Teoria, prassi e prospettive evolutive*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

¹⁴³ WARD F. A., MICHELSEN A., *The economic value of water in agriculture: concept and policy application*, in *Water policy*, 2002, n. 4.5, pp. 423-446.

varietà che può assumere questo statuto nei vari ordinamenti¹⁴⁴, la ricerca dell'assetto attuale è essenziale per poter passare poi ad analizzare la disciplina del governo idrico.

A questi fini si cercherà, in questo paragrafo, di dar conto di alcune teorie, per concludere con quelle che qualificano l'acqua come un bene pubblico del demanio. Quest'ultimo costituisce un tipo di proprietà che, però, acquisisce un senso tutto particolare rispetto alla proprietà privata di stampo liberale. Un istituto che, pur determinando una appartenenza, pone anche l'accento su responsabilità di custodia e obblighi di tutela e gestione in capo allo Stato-ente, allo Stato-collettività e alla collettività come soggetto virtuale e come insieme di soggetti responsabili.

In dottrina¹⁴⁵ sono state proposte varie soluzioni qualificatorie dell'acqua; fra queste, alcune radicalmente sovversive rispetto all'impianto tradizionale dell'ordinamento italiano (e alla tradizione occidentale moderna), il quale si riferisce alla proprietà pubblica e a quella privata. A queste ricostruzioni si vuole in questa sede dedicare un po' di spazio perché, pur non potendo essere adottate, esse presentano un'utilità critica che non può essere passata sotto silenzio¹⁴⁶; devono essere insomma valorizzate perché permettono di meglio comprendere e ricostruire la qualificazione dell'acqua come bene demaniale, alla quale questo lavoro si associa. Con questo approccio si tratterà ora della attribuzione della personalità giuridica ai corpi idrici e dell'acqua come bene comune.

3.1. Personalità giuridica

¹⁴⁴ CASALINI D., *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 3-110 che raggruppa le soluzioni sull'appartenenza in tre modelli: della non appartenenza, dell'appartenenza pubblica e della riserva collettiva.

¹⁴⁵ E anche nella prassi ci sono esperienze interessanti, anche se spesso più a livello di proclami che di effettività. Una di queste è quella del servizio idrico napoletano su cui le conclusioni di GIRARDI M. C., *Vers des modeles de gestion participative de la ressource hydrique*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2022, n. 1.

¹⁴⁶ CERULLI IRELLI V., *Beni pubblici*, in *Dig. pubbl.*, 1987, p. 4 sottolinea come, metodologicamente, l'individuazione di un concetto giuridico abbia validità scientifica nel diritto in quanto permetta di identificare delle fattispecie alle quali, come gruppo unitario appunto, si applica una determinata disciplina.

La prima teoria che si vuole analizzare¹⁴⁷ si sostanzia nella applicazione alla natura nel suo complesso¹⁴⁸ (e all'acqua autonomamente o come sua parte) di quella peculiare *fictio* che, nella tradizione giuridica occidentale, prende il nome di personalità giuridica¹⁴⁹. A supporto esemplificativo di questa istituzionalizzazione operativa di elementi naturali, dalla quale l'autore allontana esplicitamente l'accusa di sacralizzazione¹⁵⁰, vengono portati degli esempi che provengono da contesti con caratteristiche decisamente peculiari. In particolare: il *Whanganui River* neozelandese "personalizzato" per via legislativa, il *Gange* e il *Yamuna* indiani per via giurisprudenziale e la *Pacha Mama* nell'esperienza costituzionale dell'Equador, epifania del più ampio e sfaccettato costituzionalismo ecologico dell'America Latina. Luoghi ed esperienze che si caratterizzano, sia nel rapporto coll'idrico¹⁵¹ che nei casi di specie, per una forte componente, quantomeno tradizionale, di spiritualità. Ed è questo che a nostro avviso giustifica la personificazione, altrimenti pleonastica.

Non si vede, infatti, quali siano gli effetti positivi di ciò, ulteriori dal tentare un'operazione mimetica di una cultura giuridica alloctona (rispetto a quella occidentale) attraverso categorie proprie della tradizione europea. Manca insomma quel vantaggio operativo che giustificerebbe la *fictio*. A nostro avviso la superiorità della tutela della persona consiste in un errore prospettico che porta a considerare il diritto soggettivo come più "efficace" del diritto oggettivo¹⁵². Al contrario, una effettiva regolamentazione positiva tesa a tutelare la risorsa idrica,

¹⁴⁷ LOUVIN R., *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, n. 3, pp. 623-648. Più critica della soluzione in esame con la valorizzazione dell'esperienza degli usi civici è invece CAROCCIA F., *Una personalità giuridica per le risorse naturali?* in MARINELLI F., POLITI F. (a cura di), *op. cit.*, pp. 45-50. Sul tema anche: DI LASCIO F., *Verso nuovi modelli di protezione delle risorse naturali?* in FRATTOLILLO O. (a cura di), *La doppia sfida della transizione ambientale e digitale*, Roma, RomaTre-Press, 2023, pp. 31-55 e MYNARD F., *Totem et trustee. De la personnalité juridique des cours d'eau dans l'histoire des droits de la nature* in ANTONIOLLI L., CARDILLO M., CORTESE F., DE CARBONNIÈRES, L., MYNARD F., PICIOCCHI C. (a cura di), *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne. Actes du colloque 6-8 Juillet 2022 Université de Limoges*, Trento, Università degli studi di Trento, 2024, pp. 295-328.

¹⁴⁸ E secondo quell'approccio ecosistemico e delle sue innumerevoli intricate relazioni. *Ivi*, p. 624.

¹⁴⁹ BASILE M, FALZEA A., *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 234-276.

¹⁵⁰ LOUVIN R., *op. cit.*, pp. 624-625.

¹⁵¹ CASALINI D., *op. cit.*, pp. 85-100 che presenta, all'interno del contesto del modello della riserva collettiva (come "modalità di appartenenza"), le tradizioni giuridiche ctonie. Queste sono soprattutto quelle indigene prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali.

¹⁵² Per una esaustiva e illuminante ricostruzione della storia dei rapporti fra diritto soggettivo e diritto oggettivo nella dottrina si veda ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, n. 1, pp. 149-196.

e la natura *tout court*, non pare dare meno garanzie della personificazione e anzi fornisce non pochi vantaggi sul fronte della certezza e determinatezza del diritto.

In coda si vuole anche sottolineare che in assenza di una volontà della Natura o di meccanismi equi ed efficaci per la creazione della stessa, il grimaldello della persona giuridica si mostra impotente, in tutta la sua velleità. Per questo motivo principale, la ricostruzione presentata non può essere accolta nel presente lavoro.

3.2. Beni comuni

Passando ora alla categoria, quanto mai fumosa, dei beni comuni e dell'acqua come bene comune, deve essere ricordato che sul punto si è espressa dottrina giuridica di formazione civilistica, costituzionalistica, amministrativistica e storico-filosofica¹⁵³. A tacer del fatto che l'origine concettuale della categoria è da ricercarsi nelle discipline economiche¹⁵⁴.

Inizialmente, deve essere fermamente distinta questa categoria con le romanistiche *res communis omnium*, per poi passare criticamente in rassegna la ricostruzione che autorevole dottrina ha definito ideologica¹⁵⁵. Questo in contrapposizione ad una costruzione teorica che si sostanzia nella applicazione, a questo indefinito referente oggettivo dei beni comuni, di una disciplina particolare dell'attività e dell'organizzazione amministrativa che prende il nome

¹⁵³ Per un approfondito apporto storico si legga DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso, effigi, 2013 più contratto in DANI A., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 2014, n. 6, paper 7. Per una visione di presentazione della storia delle idee con le lenti di un filosofo del diritto si veda invece POMARICI U., *Beni comuni* in POMARICI U (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto, Volume I*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 1-58.

¹⁵⁴ Chiaro e interessante è ARARAL E., *Ostrom, Hardin and the commons. A critical appreciation and a revisionist view*, in *Environmental Science & Policy*, 2014, n. 36, pp. 11-23 ma anche, con particolare attenzione ai beni collettivi GIOS G., *Beni collettivi o beni comuni? Una lettura della distinzione tra profili dominicali e modelli di gestione in base alla teoria economica* in BOMBARDELLI M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, Università degli studi di Trento, 2016, pp. 93-102 che afferma che la tragedia dei *commons* si può riproporre in varie forme anche con l'appropriazione privata e con la soverchiante procedimentalizzazione tipiche della gestione pubblica. Per l'approccio interdisciplinare dell'analisi economica del diritto sinteticamente ma con grande chiarezza CAMERLENGO Q., *La controversa nozione di bene comune* in STAIANO S. (a cura di), *Acqua. Bene pubblico, Risorsa non riproducibile, Fattore di sviluppo*, Napoli, Jovene, 2017, pp. 112-119 dove sono anche sottolineate le diverse concezioni dell'acqua o inerenti alla stessa che dovrebbero sulle quali ci si dovrebbe chiedere se sono o meno beni comuni e se, da un punto di vista economico, sia conveniente la loro gestione come tali. Più sociologico è invece BRAVO G., *Né tragedia, né commedia: la teoria del "commons" e la sfida della complessità*, in *Rassegna italiana di Sociologia*, 2002, n.4, pp. 633-646.

¹⁵⁵ CORTESE F., *Che cosa sono i beni comuni* in BOMBARDELLI M. (A CURA DI), *op.cit.*, pp. 38-42.

di amministrazione condivisa¹⁵⁶. Tema che dà invero molti spunti utili alla trattazione in esame pur esulando dalla disciplina prettamente dominicale. Per questo essa verrà specificamente trattata in seguito, quando si passerà a dire del governo delle acque.

Quella delle *res communis omnium* è una categoria che è stata oggetto di moltissime dispute fra i romanisti, le quali opinioni spaziano dalla insussistenza della categoria nella sua valenza tecnico-giuridica ad una loro sostanziale sovrapposizione con i beni pubblici¹⁵⁷. Per quanto ci riguarda è essenziale sottolineare che la sovrapposizione di questa categoria romanistica con quella moderna, che abbiamo definito ideologica, di bene comune risulta del tutto impropria, in considerazione del fatto che in Roma queste *res* erano appropriabili per lo sfruttamento¹⁵⁸ e che il presupposto consisteva nella loro perpetua inesauribilità¹⁵⁹. Le condizioni fattuali che giustificano l'istituto sono dunque esattamente opposte a quelle che sono alla base della proposta tassonomica contemporanea, la quale trova giustificazione nella scarsità della risorsa. Una goffa paretimologia che deve essere rigettata in quanto apporta solo confusione, rendendo ancor più ardua la già difficile determinazione dei confini della categoria dei beni comuni.

I beni che sono stati proposti come comuni sono tanti e molto diversi fra loro¹⁶⁰ e questo fatto già di per sé porta a dubitare dell'utilità operativa della categoria. Nel sistema italiano, in particolare, la costruzione più strutturata è quella della proposta di riforma del Codice civile della cosiddetta Commissione Rodotà che nel 2008 elaborò una modifica dell'art. 810 c.c. la quale intendeva sostituire l'atavica coppia proprietaria pubblico-privato con una tripartizione che a questi aggiungeva i beni comuni¹⁶¹. La matrice ideale può essere ricondotta alla perdita di fiducia e nel fallimento del mercato e del pubblico come "proprietari". In ragione di ciò, si è spostato il *focus* della categorizzazione non sulla titolarità del bene quanto sulla sua funzione. Questa deve essere teleologicamente

¹⁵⁶ ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *L'Amministrazione condivisa*, Trento, Università degli studi di Trento, 2022.

¹⁵⁷ Per una ricostruzione del dibattito si rimanda a SCHIAVON A., *op. cit.*, pp. 112-141.

¹⁵⁸ Illuminante a tal proposito FIORENTINI M., *L'acqua da bene economico a "res communis omnium" a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, n. 9.1, pp. 39-78.

¹⁵⁹ *Ivi*, p. 67.

¹⁶⁰ SALVI C., *Proprietà e possesso in Trattato di diritto privato*, diretto da Salvatore Mazzamuto, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 10-12.

¹⁶¹ Secondo tale proposta "sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria: i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate"

orientata all'esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo di quella persona che è al centro dell'impianto costituzionale¹⁶². Un superamento dell'appartenenza a favore della disciplina del godimento che abbiamo già incontrato per le acque anche con la promulgazione della legge Galli, secondo certa dottrina¹⁶³. L'accesso viene proposto come centro di questo nuovo rapporto fra persone e cose, tentando in tal modo di prescindere dal "terribile diritto"¹⁶⁴.

Date queste premesse potrebbe sorgere il dubbio su quali siano gli elementi negativi di tale ricostruzione. I problemi che si riscontrano sono di tre tipi: innanzitutto la superfluità tecnica della categoria rispetto al risultato anelato; la oramai inaccettabile sovrapposizione di troppe concezioni di bene comune che prevedono diverse classificazioni e conseguenze¹⁶⁵; infine, la base filosofico-ideologica che risulta avulsa dal contesto giuridico contemporaneo.

Lasciando la prima questione alla *pars costruens* che seguirà e la seconda, che è autoevidente dalla lettura della dottrina nazionale e internazionale sul tema, ci si vuole soffermare sull'ultimo punto, sottolineando però che la nostra critica è incentrata sull'uso della categoria nel diritto interno. Non si può negare che, pur annebbiata e poco chiara nei propri confini, essa possa avere una qualche utilità operativa nell'ambito del diritto internazionale.

Si intende, insomma, che la valenza principale che i beni comuni hanno assunto, ad oggi, sia quella di narrazione post-moderna¹⁶⁶ o, a meglio dirsi, di concetto unificante di più narrazioni: neomedievista, neocomunista e neoecologista¹⁶⁷. Narrazioni dal contenuto differente che si riferiscono a beni differenti. Dallo sguardo rivolto alle forme (para)proprietarie del passato, in cui il dominio era diretto o utile, al comunitarismo solidale della proprietà condivisa. Dalla semplificazione del rapporto cosa-uomo dando preminenza ora al primo termine ora al secondo, fino alla visione olistica di stampo ecologista in cui le interrelazioni fra gli elementi si complicano in una ragnatela dalle trame sempre

¹⁶² A valorizzare la funzionalizzazione della proprietà e contemporaneamente a criticare la pesante carica ideologica che il termine ha assunto tanto da proporre un lemma referente diverso quale "beni che implicano diritti fondamentali" per indicare questo oggetto è STAIANO S., *"Beni comuni" categoria ideologicamente estenuata* in STAIANO S. (A CURA DI), *op. cit.*, pp. 72-74.

¹⁶³ CARMIGNANI S., *Dall'appartenenza all'uso delle acque* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 307-343. Su questo anche PRADI A., *L'acqua come bene giuridico* in SANTUCCI G., SIMONATI A., CORTESE F. (a cura di), *op. cit.*, pp. 32-35.

¹⁶⁴ CAMERLENGO Q., *op. cit.*, 110-111.

¹⁶⁵ Di questo rischio di "inagibilità lessicale" per "sovraccarico ideologico" parla BOSCOLO E., *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessione*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 319.

¹⁶⁶ BARBERIS M., *Tre narrazioni sui beni comuni*, in *Ragion pratica*, 2013, n. 2, pp. 381-390.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

mutevoli. È inoltre da criticarsi una certa tendenza reicentrica¹⁶⁸ che cade a nostro avviso in un errore uguale e contrario alla prospettiva personificante della Natura¹⁶⁹. Ciò perché viene attribuita una potenza giuspoietica alla cosa in sé che è semplicemente inesistente¹⁷⁰. È solo nell'attribuzione di un significato da parte dell'ordinamento, attraverso la tecnica qualificatoria, che quella porzione di realtà (o altra entità¹⁷¹) può iniziare a significare all'interno del sistema giuridico¹⁷².

Risulta quindi chiaro ai nostri occhi come i beni comuni e, allo stesso modo, la teorica personificante degli elementi naturali, abbiano un'utilità nella loro dimensione critica e di discussione collettiva senza però garantire quel margine minimo di determinatezza che riteniamo essenziale per un diritto delle acque che sia anche sistematico ed ordinato. È dunque necessario trovare altre costruzioni concettuali, supportate dal dato positivo, che descrivano la situazione dominicale dell'acqua e dei corsi d'acqua. Così che possa fondarsi una solida base per costruire un ordinato diritto contemporaneo delle acque.

4. L'acqua come bene pubblico fra "demanialità" e ruolo dell'agricoltura

Restano ora da indagare i caratteri della demanialità idrica. Un concetto complesso che propone una titolarità formale in capo alla collettività statale¹⁷³, in una titolarità sostanziale in capo allo Stato-collettività (ente esponenziale della prima). Una titolarità che però, lungi dall'essere fonte di diritti, comporta in capo allo Stato-collettività (ente) degli obblighi e, in capo ai membri dello stesso, delle responsabilità; delle quali, però, è difficile sostenerne la natura giuridica piuttosto che etico-morale. Ma procediamo con ordine.

La demanialità come proprietà originariamente collettiva¹⁷⁴ non è, in realtà, una rivoluzione concettuale quanto piuttosto un'azione interpretativa che direziona il proprio sguardo al passato. L'istituto è pensato in questo modo fin

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 388 ove il termine viene utilizzato significativamente affiancato a giusnaturalismo.

¹⁶⁹ LOUVIN R., *op. cit.*

¹⁷⁰ Per un ampio assaggio dell'idea della potenza poietica delle cose nel medioevo si consiglia GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992.

¹⁷¹ ZENO-ZENCOVICH V., *Cosa*, in *Dig. civ.*, 1989.

¹⁷² ORLANDI M., *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, il Mulino, 2021.

¹⁷³ Oppure, ad essere più radicali e coerenti con il secondo capitolo, ad una collettività universale spazialmente e finanche comprensiva dei soggetti del tempo futuro.

¹⁷⁴ Affermata anche incidentalmente, riprendendo la celebre tassonomia gianniniana, da CAPUTI JAMBRENGHI V., *Usò pubblico (diritto di)*, in *Dig. pubbl.*, 1999.

dai suoi albori¹⁷⁵ e solo successivamente è stato inquinato da beni esterni (senza quelle caratteristiche precipue e speciali che giustificavano la demanialità). Cose alle quali, senza aver cura della coerenza dogmatica del sistema, si estendeva la qualifica della demanialità, oltre che il semplice regime¹⁷⁶. Recuperando questa concezione risulta cristallino come l'uso dei beni pubblici non sia un *posterior* logico della titolarità in capo allo Stato delle risorse idriche. Al contrario, è proprio l'uso pubblico a fondare causalmente la demanialità di quel bene¹⁷⁷, statuto giuridico che mira a rendere lo Stato garante dell'ordinato utilizzo di un bene peculiare.

Una proprietà pubblica (demaniale) che, dati questi presupposti, si distanzia sideralmente da quella privatistica. La confusione fra questi due istituti non può più essere ammessa, tanto più con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, come modificata nel tempo¹⁷⁸. La Carta, oltre a prevedere esplicitamente che i due regimi siano differenziati¹⁷⁹, introduce nuovi valori fondamentali per i quali risulta inapplicabile l'istituto, tutto patrimoniale, della proprietà privata. Difatti, con l'emersione di valori che ontologicamente trascendono la dimensione individuale (e quella temporale) anche dell'ente-persona che è lo Stato, diviene inefficace una mera regolamentazione della

¹⁷⁵ A questo proposito CAMMEO F., *Il demanio (voce)*, in *Digesto Italiano*, IX, parte I, Torino, Utet, 1897-1898, p. 843 afferma in esergo che "Poiché il demanio è una proprietà collettiva tenuta ed amministrata dallo Stato, il tratteggiarne la storia è tratteggiare la storia dello Stato stesso e della proprietà". Significativo è anche RANELLETTI O., *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. Teoria*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXVI, 1898, p. 2 parlando dello Stato: "Questo ente è la società stessa organizzata coattivamente per la soddisfazione dei bisogni collettivi; [...]".

¹⁷⁶ IANNELLO C., *Il diritto all'acqua. Proprietà collettiva e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 109-122 nel quale l'autore denuncia l'inopportuno allargamento della categoria per ragioni di mera opportunità ad opera di un legislatore dimentico dei caratteri storico-sociali del demanio.

¹⁷⁷ CERULLI IRELLI V., *Uso pubblico*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 956 dove è detto con chiarezza, con riguardo alla definizione della situazione soggettiva dell'utente di cosa pubblica, che essa deve essere indagata "[...] nella considerazione che l'apertura all'uso pubblico della cosa non fosse nella mera facoltà dell'amministrazione e neanche il potere di destinazione delle cose, appartenenti agli enti pubblici, ad una funzione o servizio pubblico [...] ma una caratteristica strutturale propria della cosa stessa, la causa, si potrebbe ben dire, della sua pubblicità".

¹⁷⁸ Si pensi alla rilevanza epocale della recente introduzione dell'ambiente in Costituzione.

¹⁷⁹ CERULLI IRELLI V., *Beni pubblici*, in *Dig. pubbl.*, 1987. Ad una assimilazione totale con la sola differenza della qualità pubblica o privata del soggetto titolare era invece pervenuta certa dottrina risalente come racconta bene PALAZZOTTO F., *Lo statuto giuridico dell'acqua tra beni demaniali e beni comuni* in STAIANO S. (a cura di), *Acqua. Bene pubblico, Risorsa non riproducibile, Fattore di sviluppo*, Napoli, Jovene, 2017, pp. 207-237 facendo in particolare riferimento a GUICCIARDI E., *Il Demanio*, Padova, Cedam, 1934.

proprietà privata¹⁸⁰, per quanto ipertrofica e invasiva nella funzionalizzazione¹⁸¹ essa sia. Si intende che la riserva originaria dell'appartenenza di un bene allo Stato si pone come necessità, in considerazione dei valori che quel bene è destinato a soddisfare. Necessità determinata dalla incapacità dell'istituto della proprietà privata di stampo liberale di rispondere alle nuove esigenze cui (anche) l'acqua è destinata.

La titolarità in capo all'ente pubblico esponenziale – lo Stato – diviene l'unico strumento che, attraverso un giudizio di proporzionalità, sia in grado di tutelare la risorsa e di gestirla, in modo da garantire le utilità necessarie ai soggetti che ne hanno titolo. Le finalità cui è protesa la funzionalizzazione di questa appartenenza (strumentale, di servizio e custodiale¹⁸²) delle risorse idriche sono quelle personali-collettive¹⁸³. Questo risultato è stato anche recepito dalla giurisprudenza nella celebre sentenza sulle valli da pesca della laguna veneta¹⁸⁴, la quale indagava la natura di una parte del territorio che, appunto, aveva un'attitudine a soddisfare una serie di interessi costituzionalmente garantiti e sulla quale vi erano delle pretese proprietarie "escludenti". La sentenza per alcuni autori avrebbe avallato la categoria dei beni comuni nel nostro ordinamento¹⁸⁵. Di contro, la Suprema Corte, concludendo per l'estensione della demanialità alle valli in questione, riconosce l'appartenenza demaniale come lo strumento adatto a garantire e tutelar i diritti dei cittadini (presenti e futuri) sulle risorse idriche¹⁸⁶.

¹⁸⁰ BOSCOLO E., *op. cit.*, pp. 322-328.

¹⁸¹ Tanto che alcuna scienza giuridica dubitava, in tempo di sussistenza "pacifica" delle acque private, della riducibilità di queste allo schema proprietario, come ricorda CARAPEZZA FIGLIA G., *Tecniche e ideologie nella disciplina delle acque. Dagli "usi di pubblico generale interesse" ai "beni comuni"* in MACARIO F., ADDANTE A., COSTANTINO D. (a cura di), *Studi in memoria di Michele Costantino*, vol I, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2019, pp. 189-193. L'autore in questione in realtà valorizza la funzione sociale della proprietà estendendone l'effettività anche ai cosiddetti limiti interni. Pur seguendo una strada diversa molte delle conclusioni ci paiono condivisibili.

¹⁸² *Ivi*, pp. 328-340 nelle quali pagine l'autore ne descrive i contenuti giuridici.

¹⁸³ Usando la terminologia di Cass., 16 febbraio 2011, n. 3813, in *Dejure*.

¹⁸⁴ Cass., 16 febbraio 2011, n. 3813, in *Dejure*.

¹⁸⁵ *Ex multis*: BRIGANTI R., *Il diritto all'acqua tra tutela dei beni comuni e governo dei servizi pubblici*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp.87-111.

¹⁸⁶ Anche per questo non riteniamo corretto individuare nella sentenza un'applicazione diretta della Costituzione (*Drittwirkung*) bensì un'interpretazione *secundum Constitutionem* del regime demaniale, previsto nella legge ordinaria. In questo senso: CORTESE F., *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in *Giornale di diritto amministrativo.*, 2011, n. 11, pp. 1170-1178. Si consideri anche che ad un certo punto la Suprema Corte afferma che "[...] la titolarità dello Stato (come Stato-collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettive le varie forme di godimento

L'ente esponenziale, in quanto rappresentativo della collettività¹⁸⁷ e dunque amministratore di beni altrui¹⁸⁸, si trova, in ragione della titolarità di questa forma particolare di appartenenza, gravato di obblighi precisi e inderogabili. Questi devono essere finalizzati a una (inter)mediazione che, invece che annichilire, rafforza il rapporto fra la comunità e il bene¹⁸⁹. Lo Stato deve quindi provvedere a tutelare (e custodire¹⁹⁰) la risorsa, regolamentandone gli usi e provvedendo in modo che vengano adottate delle forme di gestione le quali riescano, nel modo più efficace, a garantire l'esercizio di quei diritti costituzionali della persona verso i quali la demanialità è funzionale e, in seconda battuta, favorire anche altri utilizzi. Questi ultimi non possono mai mettere in pericolo la riproducibilità della risorsa idrica o le sue caratteristiche quantitative e qualitative.

La gestione delle risorse idriche può essere anche privata. Non deve infatti confondersi la titolarità della risorsa con la modalità di gestione della stessa, che dovrà essere determinata secondo il criterio del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Fuori dal campo giuridico bisogna poi anche auspicare che si creino delle forme di responsabilità morale in capo agli individui¹⁹¹, ma questo esula dal campo di indagine di questo lavoro.

Il diritto delle acque nella sua caratterizzazione come parte del diritto dell'ambiente¹⁹² non può che parlare, in controtendenza a quel costituzionalismo dei nuovi diritti¹⁹³, il linguaggio della doverosità¹⁹⁴. Un linguaggio virtuoso che

e di uso pubblico del bene" e in quel solo senso è contenuta l'affermazione della necessità dello strumento della titolarità per raggiungere i fini esposti.

¹⁸⁷ MICCÙ R., PALAZZOTTO F., *Smoke on the water o della ripubblicizzazione dell'acqua. Lo statuto giuridico della risorsa idrica tra beni demaniali, beni comuni e doveri di tutela dell'amministrazione*, in *Nomos*, 2016, n. 3, p. 16.

¹⁸⁸ MICCÙ R., FRANCAVIGLIA M., *Le forme giuridiche dell'acqua. Le dimensioni costituzionali di uno strumento di coesione sociale e territoriale*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 35, ove gli autori citano Giannini.

¹⁸⁹ TESTELLA F., *Diritto all'acqua e statuto della risorsa idrica con particolare riguardo a proprietà e tariffa*, Macerata, eum, 2021, pp. 113-114.

¹⁹⁰ Secondo la felice espressione di BOSCOLO E., *op. cit.*, nel quale, già nel titolo, si fa riferimento alla "demanialità custodiale".

¹⁹¹ Per un punto di vista economico: MASSARUTTO A., *Il dovere di avere doveri. I beni comuni e la scienza triste*, in *Ragione pratica*, 2013, n. 2, pp. 361-379.

¹⁹² PIOGGIA A., *Acqua e Ambiente* in ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 5 ed., 2021, pp. 277-296.

¹⁹³ Interessante è a nostro avviso il confronto indiretto fra PINO G., *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2017 e BIN R., *Critica della teoria dei diritti*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

¹⁹⁴ Scorre il tema etico il recente ATZENI C., *L'etica ambientale tra diritto, crisi ecologica e libertà fondamentali: profili giuridico-filosofici*, in *federalismi.it*, 2024, n. 4, pp. 1-20.

valorizza quell'"*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*" di cui all'art. 2, seconda parte, della Costituzione. Un'enunciazione questa che però è tanto virtuosa quanto vaga e che quindi necessita di una specificazione contenutistica ad opera del legislatore speciale. Di come quest'ultimo possa agire nel senso anzidetto sarà trattato ampiamente nelle pagine che seguono.

Il conflitto assiologico principale è quello tra ambiente e libertà economiche fondamentali¹⁹⁵, con la specificità che l'acqua è prioritariamente preposta alla soddisfazione dei bisogni essenziali della persona, per espressa previsione legislativa.

In questa dialettica si inserisce il ruolo dell'agricoltura. Quest'ultima, infatti, è certamente un'attività economica, un'impresa. E se fosse solo questo la limitazione dell'uso della risorsa idrica per usi agricoli (che, oltretutto, sono quelli di gran lunga prevalenti sotto il profilo quantitativo) non comporterebbe problemi di sorta. Però il quadro è decisamente più complesso di così, come dimostra anche la scelta del legislatore di assegnare agli usi agricoli il secondo posto nel grado delle priorità¹⁹⁶.

L'agricoltura, infatti, è il mezzo per la produzione del cibo, essenziale quanto l'acqua alla vita degli individui¹⁹⁷. Oltre a ciò essa è uno strumento imprescindibile della tutela ambientale e, soprattutto, contesto privilegiato di incontro e sviluppo del rapporto fra la persona e l'ambiente. In questo senso si può affermare che l'agricoltura si presta ad essere lo scenario nel quale due valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si incontrano al fine di trovare un equilibrio, è il caso di dirlo, vitale.

Sarebbe infatti ipocrita nascondere che il principio personalista della Costituzione post-bellica, impregnato di soggettivismo, si trovi in una situazione di tensione costante con l'idea dell'ambiente in quanto tale come oggetto di tutela. E quale migliore spazio di conciliazione e di riallineamento degli interessi di cui si è detto, che quell'impresa che fa del territorio, del suolo, delle acque e degli elementi naturali in genere i suoi elementi costitutivo-definitori.

¹⁹⁵ *Ivi*, pp. 12 ss.

¹⁹⁶ D. lgs., 3 aprile 2006, n. 152, art. 167 comma 1 nel quale si parla esplicitamente dei "*periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità delle risorse idriche [...]*". Questo però non consiste in una limitazione dell'applicazione della scala delle priorità solo a determinati contesti ma semplicemente l'esplicazione della *ratio* della gerarchizzazione degli utilizzi. Nei casi in cui non c'è scarsità, infatti, cessa di aver ragion d'essere qualsiasi preferenza di un uso rispetto ad un altro essendo possibile accontentare tutti i soggetti interessati.

¹⁹⁷ Tanto che, si noti incidentalmente, anche per il cibo è stata proposta la qualificazione di bene comune: DI MASI M., *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Rivista Critica del diritto privato*, 2022, n. 40.1, pp. 19-51.

La stessa questione della competenza della materia¹⁹⁸, divisa fra Unione Europea e le Regioni per il rango legislativo, mostra la sovrapposizione fra dimensione locale e sovranazionale che caratterizza l'approccio ecosistemico e ambientale. La presenza dell'agricoltura in Costituzione, oltre ad essere fatto già di per sé significativo¹⁹⁹, obbliga il legislatore a considerare l'interesse agricolo nelle proprie scelte di politica del diritto.

Risulta coerente a questo punto immaginare che nell'idea di demanialità-proprietà collettiva sopra delineata, in cui lo Stato-collettività è un "amministratore" delle risorse idriche allo scopo di garantire effettività ai valori costituzionali, possa a pieno titolo rientrare una valorizzazione dell'agricoltura come elemento cruciale di quel sistema "ecologico" di interrelazioni che possiamo sintetizzare: persona-agricoltura-ambiente.

Un'agricoltura che, pur rimanendo attività economica e privata, è chiamata a collaborare attivamente²⁰⁰ a quella funzionalizzazione dell'attività dello Stato (e dei beni che gli sono affidati) verso il pieno sviluppo della persona umana, nel contesto di un ambiente capace di riprodursi e di garantire alle generazioni future quello spazio di libertà che è precondizione necessaria della possibilità stessa di una vita dignitosa e, se parliamo di acqua, della stessa vita.

¹⁹⁸ GERMANÒ A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, 9 ed., 2022, pp. 17-50.

¹⁹⁹ PASSAGLIA P., *L'importanza della materia "agricoltura" nel tessuto costituzionale: una «retrospettiva prospettica»* in CRISTIANI E., DI LAURO A., SIRSI E. (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 49-62.

²⁰⁰ E non è possibile a questo proposito non citare la sussidiarietà orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 118 della nostra Carta Costituzionale.

CAPITOLO 3

Contratto e pianificazione nel governo delle acque

Ripercorso nel corso del capitolo precedente lo sviluppo storico dello statuto proprietario delle acque sino al regime interamente pubblico di oggi²⁰¹, si scorreranno in queste pagine le fonti del governo idrico, e della sua gestione. Questo dovrà esser fatto anche tenendo a mente come l'“ambiente”, sia se considerato un bene giuridico autonomo sia che venga trattato come un'espressione sintetica di più beni, diviene questione giuridica fondamentale nell'epoca moderna²⁰². Difatti è (anche) grazie all'emersione delle questioni ambientali nelle scelte di politica del diritto che l'acqua passa da bene (solo) produttivo a risorsa (anche) da tutelare²⁰³.

È bene precisare che con l'avvento e lo sviluppo del diritto ambientale, l'acqua e il suo diritto non vengono completamente inglobati da questa materia. Come, nella fase storico-giuridica precedente, il diritto dell'acqua non poteva essere ridotto alla regolazione delle attività economiche private. In questo senso il nostro lavoro indaga gli interessi e i settori del diritto che ineriscono alle acque, nonché i loro rapporti. Sarà quindi sempre possibile una tensione tra l'interesse del diritto delle acque, in particolare se inteso nella sua accezione di diritto (di difesa) dalle acque, e l'ambiente o il paesaggio²⁰⁴.

²⁰¹ ASTUTI G., *Acque private*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 387.

²⁰² Su come avvenga questo passaggio molto chiara è GIANNELLI A., *La giuridificazione dell'ambiente* in MARCHETTI B., RENNA M. (a cura di), *La giuridificazione*, in FERRARA L., SORACE D. (a cura di), *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Firenze. Firenze University Press, 2016, pp. 282-313.

²⁰³ E l'assorbimento delle acque all'interno di questo nuovo “diritto ambientale” non prende le forme della creazione di un nuovo settore particolare del diritto, di preferenza amministrativo, bensì assume i contorni flebili ma pregnanti della trasversalità (tanto che la materia ambiente, ad oggi, è presa ad archetipo delle materie trasversali dagli studiosi di diritto regionale, *ex multis*: D'ATENA A., *Diritto regionale*, Torino, Giappichelli, 4 ed., 2019, pp.164- 173, che, per la verità, le chiama competenze finalistiche). Su questo si legga ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2018, n. 3, pp. 110-119.

²⁰⁴ Il quale viene semplificativamente inteso come proiezione estetica del territorio. Ma, in realtà, è molto di più, rappresentando il territorio come elemento che esprime, per certi versi materializza, l'identità di una comunità in un determinato luogo. Molto interessanti le considerazioni di BOSCOLO E., *Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario*, in *Urbanistica e appalti*, 2008, n. 7, pp. 797-801. Come si avrà modo di apprezzare quando si farà cenno ai servizi ecosistemici culturali, questa concezione di paesaggio può divenire utile per fornire tutela a quel patrimonio culturale immateriale di cui è ricco lo spazio rurale. Sulle possibili manifestazioni dei conflitti tra il diritto delle acque e il governo del territorio e del paesaggio: AMOROSINO S., *“Governo” delle acque e governo del territorio (e paesaggio)*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, n. 1, pp. 79-87.

1. Concessione e pianificazione: strumenti del governo delle acque

Per mostrare nel modo più chiaro possibile la mutazione del paradigma che guida la regolamentazione delle acque è efficace ripercorrere come il sistema amministrativo muti i propri strumenti regolatori. Dalla concessione, come istituto autonomo, alla pianificazione per ambiti territoriali operativamente ottimali. In questo contesto l'istituto concessorio viene ripensato: da monade autonoma diviene uno degli strumenti complementari attraverso i quali portare a termine gli obiettivi generali delle politiche idriche all'interno del sistema della pianificazione di distretto e di bacino.

La concessione²⁰⁵ è stato lo strumento principe in quel periodo nel quale dominavano, nel diritto idrico, le istanze produttivistiche²⁰⁶. Questo istituto era dunque concepito isolato dal contesto generale delle risorse idriche, dato che prevalente era il fine dello sfruttamento delle stesse. In tal senso, ogni soggetto che volesse trarre utilità da un corso idrico era ben visto dall'ordinamento. Gli unici elementi che necessitavano di specificazione erano la quantificazione del canone concessorio e la verifica del fatto che la nuova derivazione idrica non arrecasse pregiudizio a quelle costituite precedentemente.

Insomma, in una realtà in cui le istanze ambientali erano poste in subordine a quelle relative alla produttività della risorsa, non poteva che essere considerato automaticamente un valore il fatto che l'acqua fosse utilizzata per la produzione economica. La valutazione amministrativa caso per caso, rispetto ad una più complessa valutazione d'insieme, era funzionale a questo obiettivo economico-centrico.

La stessa natura della concessione era dubbia già presso la dottrina del tempo²⁰⁷. Ed anzi proprio le questioni delle acque, a seguito delle innovazioni

²⁰⁵ Per una breve quanto chiara presentazione dell'istituto: NAPOLITANO G., *La logica del diritto amministrativo*, Bologna, il Mulino, 3 ed., 2020, pp. 203-207.

²⁰⁶ Basti a questo proposito scorrere l'ampio spazio che viene dedicato a questo istituto nel tema precipuo delle acque da PERNIGOTTI U., *Acque pubbliche*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 400-430.

²⁰⁷ Si pensi che già PACELLI F., *Le acque pubbliche e il diritto dello stato e dei privati*, Torino, Fratelli Bocca, 1898, pp. 122-124 riporta quattro teorie: "Secondo il Gianzana è contratto di diritto privato avente per oggetto una cosa patrimoniale; secondo il Mantellini è mero atto d'imperio, unilaterale; secondo il Giorgi è una figura mista dell'elemento autoritario e del contrattuale; secondo il Ranalletti la concessione consta di due atti distinti, l'atto di obbligazione del privato e l'atto autoritario dello Stato." A dimostrazione della sofisticatezza della dottrina del tempo si osservi come la dottrina più recente affronta questi problemi *ex multis* per un approccio molto semplice ALTIERI A., *Le concessioni amministrative*, in *Amministrazione e Contabilità di Stato e degli enti pubblici*, 2020 e, per uno scritto più elaborato CAPPELLI V., *Il progressivo riconoscimento della natura contrattuale dell'istituto concessorio. Prospettive di indagine alla luce dell'evoluzione storica della*

tecnico-scientifiche che ne permisero un più ampio ed efficace sfruttamento²⁰⁸, concorrono a definire e circostanziare l'istituto concessorio.

La concessione di derivazione è accolta con favore dall'ordinamento, in quanto si presuppone che l'utilizzo produttivo che essa permette (in aggiunta all'entrata rappresentata dal canone) soddisfi di per sé l'interesse pubblico²⁰⁹. In questo sistema ogni bisogno trovava una sua soddisfazione²¹⁰, indipendentemente dal fatto che fosse civile, irriguo, industriale o idroelettrico²¹¹.

Si noti anche incidentalmente che la previsione della concessione come strumento principe del governo delle acque²¹² è una soluzione logica che segue quella della demanialità delle stesse. Difatti il provvedimento concessorio comporta – a differenza dell'autorizzazione²¹³, dell'ammissione e della concessione impropria o diretta a premiare il merito – uno spostamento di alcune facoltà che appartengono originariamente alla Pubblica Amministrazione e che

concessione tra tentazioni privatizzanti e perseguimento dell'interesse pubblico, in *Il diritto dell'economia.*, 2020, n. 2, pp. 547-570.

²⁰⁸ In tal senso BOSCOLO E., *op. cit.*, p. 262.

²⁰⁹ *Ivi.*, p. 263. Si consideri quindi che, recitando l'art. 9 del r.d. 1775 del 1933 che "Tra più domande concorrenti [...] è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi altri prevalenti interessi pubblici" la soddisfazione di questi ultimi era sempre data dalla concessione di derivazione (divenuta interesse pubblico) e, proprio per questo, al comma secondo del medesimo articolo si affermava la clausola residuale del "criterio della priorità della presentazione". Questo a mostrare come fosse sufficiente ritrarre delle utilità economiche dalla concessione per considerare soddisfatto l'interesse pubblico. Interesse quest'ultimo, ben s'intenda, che è elemento essenziale per la legalità della concessione stessa (*ex multis*: CORSO G., *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 9 ed., 2020, pp. 317-318).

²¹⁰ Vigendo un modello che BOSCOLO E., *op. cit.*, p. 342 chiama, a ragione, "della domanda".

²¹¹ SANDULLI M A., *Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: evoluzione normative e questioni aperte sull'uso di una risorsa strategica*, in *federalismi.it*, 2013, n. 24 nelle quali pagine viene mostrato, invero con un tono critico, la progressiva perdita di importanza delle derivazioni per lo sfruttamento idroelettrico. Tanto più che, secondo le parole dell'Autrice, "fra il 1915 e il 1960 l'energia idroelettrica costituiva circa il 90% di tutta l'energia prodotta sul territorio nazionale". La drastica riduzione della percentuale suddetta non inficia di una virgola l'importanza dell'asset idroelettrico, in particolare per le molte questioni che porta al tavolo sui rapporti fra territori naturalisticamente differenti nella nostra penisola. Un lavoro recente che si focalizza su questo tema è COZZIO M., GIOS G. (a cura di), *La gestione della risorsa acqua nelle aree montane*, Trento, Università degli studi di Trento, 2020.

²¹² Su cui anche JANNOTTA R., *Acque pubbliche*, in *Dig. pubbl.*, 1987.

²¹³ Sulla quale differenza rimane fondamentale la lettura di RANELLETTI O., *Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Giurisprudenza italiana*, parte quarta, 1894, pp. 8-83.

debbono essere trasferite ed esercitate al fine della soddisfazione di un interesse pubblico, che è la ragione teleologica della concessione stessa²¹⁴.

Proprio il fatto che la concessione risponde all'interesse pubblico, consente di trasformare le sue caratteristiche operative in risposta all'evoluzione dell'apparato valoriale dell'ordinamento. Non è dunque necessario abbandonare, nel contesto contemporaneo, la concessione; bensì è sufficiente rimodellare l'istituto in considerazione della mutazione della gerarchia dei beni giuridici tutelati dall'ordinamento. Essa dunque potrà essere uno strumento molto importante nel nuovo modello di governo delle acque, che pone le sue basi sul diverso strumento della pianificazione di bacino²¹⁵.

La pianificazione, termine di grande genericità con cui si fa riferimento sia all'attività che al risultato²¹⁶, consiste in un modo tutto nuovo di governare le acque pubbliche. La tecnica pianificatoria si caratterizza per una predeterminazione dei possibili assetti che possono crearsi sul territorio, in tal modo permettendo al pubblico potere e ai cittadini, anche in una logica preventiva o addirittura di precauzione, di godere di uno sguardo di insieme sull'oggetto del piano stesso.

La legge, 18 maggio 1989, n. 183 denominata "*Norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo*"²¹⁷ sarà la prima che darà una solida base all'idea stessa della pianificazione idrica in senso pieno²¹⁸. Non casualmente questo istituto trova definizione in un testo normativo che, fin dal titolo, si pone come soluzione al problema dell'acqua, nella sua veste di elemento naturale distruttivo. Ancora una volta quindi il legislatore si mostra consapevole della necessità di trattare in una sede comune la difesa dalle acque e la disciplina (il governo) delle acque.

²¹⁴ SILVESTRI E., *Concessione amministrativa*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, pp. 370-372.

²¹⁵ O, ad essere più precisi, del "*primato della pianificazione*" (BOSCOLO E., *op. cit.*, pp. 341-440).

²¹⁶ SEVERO GIANNINI M., *Pianificazione*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 629-630.

²¹⁷ Anche se, per non farsi deviare dal nome della legge, le finalità cui all'art. 1 riguardano anche "*il risanamento delle acque, la gestione e la fruizione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi*", così URBANI P., *Modelli organizzatori e pianificazione di bacino nella legge sulla difesa del suolo*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 1993, n. 2, p. 51.

²¹⁸ In senso pieno perché, come dice bene BOSCOLO E., *op. cit.*, pp. 343-346, precedentemente vi era stata, oltre a molte discussioni politiche e dottrinali sul tema, la c.d. legge Merli (l. 10 maggio 1976, n. 319) che pur prevedendo un piano di risanamento delle acque non arrivava ancora a sentire la necessità, invero ineliminabile, di un approccio che sia integrato sotto gli aspetti quanto-qualitativi.

La legge citata prevede dei piani, di bacino²¹⁹, con dimensione territoriale diversa: regionali, interregionali e nazionali; i quali ultimi si determinano nei confini propri del bacino idrografico e non dell'ambito, o degli ambiti, amministrativi delle Regioni²²⁰.

Proprio per esercitare le funzioni in questa nuova realtà territoriale vengono istituite le Autorità di bacino di rilievo nazionale (art. 12) mentre restano alle Regioni, sole o di concerto, le funzioni di governo delle acque (e di difesa del suolo) non nazionali, da esercitarsi comunque solo in un momento successivo all'individuazione dei bacini idrografici²²¹, a dimostrazione della fondamentale valenza operativa degli stessi.

A questo contesto fa seguito l'intervento comunitario con la promulgazione della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) che, venendo recepita in Italia attraverso la promulgazione del Codice dell'ambiente, comporterà un riordino dell'intero assetto normativo in materia di acque²²².

Complice della difficoltà ricostruttiva del diritto delle acque è anche la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, la quale ha reso decisamente più oscuro e mobile il confine delle competenze legislative, regolamentari (art. 117 Cost.) e amministrative (118 Cost.) fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali²²³ in materia ambientale e idrica.

²¹⁹ Definendo all'art. 1 comma 3 lett. d), il bacino idrografico come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore". Si noti poi d'incidente che la lettera successiva definisce anche il sub-bacino, prevedendo quindi la possibilità, ove necessario, di adottare una scala operativo-pianificatoria (anche) più ridotta. Sulla differenza fra bacino idrografico e bacino imbrifero CALANDRA G., *Bacino (idrografico)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, pp. 1009-1011.

²²⁰ Sempre URBANI P., *op. cit.*, p. 52.

²²¹ Su pregi e difetti dell'assetto organizzativo predisposto dalla legge sempre *Ivi*, pp. 52 ss. dove l'autore non si esime a qualche cenno comparatistico.

²²² Sulla questa direttiva e sulla direttiva "alluvioni" (2007/60/CE) e sul loro recepimento ALBERTON M., PERTILE M., TURRINI P. (a cura di), *La Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione Europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia*, Trento, Università degli studi di Trento, 2018 in particolare pp. 122 ss. dove si ricorda come vengano abrogate tutte le principali leggi precedenti in materia di acque tra cui la l. 183 del 1989, la l. 36 del 1994 e il d.lgs. 152 del 1999.

²²³ Su cui, con riferimento alla risorsa idrica, ALBERTON M., *Dall'"intreccio-incrocio" al "concorso": verso una definizione della querelle tra Stato e Regioni in materia di tutela e fruizione dell'ambiente. Il caso delle risorse idriche*, in www.forumcostituzionale.it, 10 aprile 2010.

A questo punto conviene dunque analizzare come si svolge in concreto la pianificazione idrica e quali effetti la stessa ha sugli altri piani, sul territorio e sulle concessioni di derivazione. Per fare ciò si ritiene utile introdurre il tema degli interessi differenziati nel contesto della pianificazione urbanistica.

In particolare si tratta di comprendere il meccanismo della tutela degli interessi differenziati²²⁴ come limiti alla pianificazione urbanistica in senso stretto²²⁵. Come, insomma, i vari interessi, diversi dall'ordinata edificazione del territorio, acquisiscano rilevanza e vengano tutelati dall'ordinamento urbanistico. Questo può accadere secondo varie modalità: attraverso un procedimento "rafforzato" da un'autorizzazione o da un'intesa con l'amministrazione preposta alla cura dell'interesse; ovvero colla predisposizione di un piano differente (o meglio, di più piani) con cui la pianificazione urbanistica deve coordinarsi²²⁶.

Al primo gruppo ineriscono, ad esempio, la VIA e la VAS che già con l'avvento della seconda mostrano il progressivo aumento di centralità di piani e programmi rispetto alle valutazioni su singoli interventi isolati²²⁷. Riguardo invece al secondo gruppo di fattispecie, della quale il piano di bacino fa parte²²⁸, si pongono una serie di questioni riguardo al coordinamento e alla gerarchia fra i vari piani. Tanto più quando, come nel nostro caso, l'ambito territoriale di riferimento non ha, per i caratteri morfologico-ontologici dell'oggetto e per espressa previsione normativa, coincidenza con i confini amministrativo-spaziali

²²⁴ Ampiamente su questo CHIRULLI P., *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in *Diritto Amministrativo*, 2015, n. 1, pp. 51-120.

²²⁵ In questo senso CIVITARESE MATTEUCCI S., URBANI P., *Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti*, Torino, Giappichelli, 7 ed., 2020, pp. 217-220.

²²⁶ *Ibidem*. Sulla differenza radicale dei due strumenti secondo una prospettiva sistematica si legga l'agile STELLA RICHTER P., *Acqua e territorio* in AA. VV., *Acqua, territorio, cambio climatico y derecho administrative, XVII Congreso italo-español de profesores de derecho administrativo (Zaragoza, 23-25 de octubre de 2008)*, Zaragoza, Monografias de la revista aragonesa de administracion publica, 2009, pp. 19-21.

²²⁷ Sulla differenza fra i due strumenti si consiglia BOSCOLO E., *La valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e programmi: dalla VIA alla VAS*, in *Urbanistica e appalti*, 2002, n. 10, pp.1121-1126 e AMOROSINO S., *La Valutazione Ambientale Strategica dei piani territoriali ed urbanistici e il silenzio-assenso di cui al nuovo art. 17 bis L. n. 241/1990*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, n. 12, pp. 1245-1251. Sulle valutazioni ambientali in generale invece KASSIM O., H., *Le valutazioni ambientali* in ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 5 ed., 2021, pp. 262-275.

²²⁸ Critico in questo senso STELLA RICHTER P., *I piani di bacino*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2000, n.1, pp. 55-60 come riportato anche nella trattazione di LOMBARDI P., *Pianificazione urbanistica e interessi differenziati: la difesa del suolo quale archetipo di virtuose forme di cooperazione tra distinti ambiti di amministrazione*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2010, n. 2, pp. 101-102 la quale però successivamente sottolinea come il caso dei Piani di bacino sia in realtà un esempio di sinergia fra interessi differenziati e pianificazione urbanistica in senso stretto.

degli enti territoriali né, tantomeno, dello Stato. Confini questi che con il recepimento della Direttiva quadro da parte del Codice dell'ambiente si emancipano pure dal più naturale spazio del bacino per approdare al distretto idrografico definito all'art. 54 lett. t) come "area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici". Una scelta che si giustifica probabilmente per ragioni organizzative e di risparmio di spesa ma che nulla toglie all'utilità operativa della dimensione di bacino nel governo delle risorse idriche²²⁹.

I distretti li si trova all'articolo 64 del Codice²³⁰, nel quale si elencano anche i dei bacini che "appartengono" ad ogni distretto. Una riorganizzazione

²²⁹ Si tenga però anche da conto che lo stesso concetto di approccio integrato di bacino era decisamente poco univoco come è ben mostrato da DOWNS P. W., GREGORY K. J., BROOKERS A., *How integrated is River Basin Management*, in *Environmental Management*, 1991, n. 3 (15), pp. 299-309. Questi autori compiono una lodevole analisi dei termini utilizzati da studiosi di diverse discipline per riferirsi al bacino e alle operazioni che ad esso ineriscono. Termini che nella loro differenza pongono l'accento su diversi aspetti della questione andando a sacrificare proprio quell'integrazione che è l'intento precipuo delle politiche idriche contemporanee.

²³⁰ 1. *L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:*

- a) *distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- b) *distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 5) *Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 6) *Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 7) *bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- c) *distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:*
 - 1) *Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 2) *Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 3) *Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 4) *bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
 - 5) *bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;*
- d) *distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:*

amministrativa che si pone comunque in continuità con i contenuti della legge del 1989²³¹, e che proprio per questo deve essere intesa come un cambiamento di natura strutturale.

Questo cambio degli assetti trova riscontro anche nell'ente (pubblico non economico) preposto alla predisposizione dei piani di bacino distrettuali che, sostituendo le passate Autorità di bacino²³², prende il nome di Autorità di bacino

-
- 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
 - 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

²³¹ GARZIA G., *La pianificazione delle acque nel sistema dei piani regionali e locali*, in *Il Foro amministrativo: Consiglio di Stato*, 2006, n. 1, pp. 298-308 con a riferimento, in realtà, alla Direttiva quadro.

²³² Sulle vicende delle Autorità di bacino si legga ALBERTON M., *L'attività delle Autorità di bacino alla luce dei recenti sviluppi in tema di governo delle acque*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2010, n. 3-4, pp. 363-383. Rilevante è anche come in altra sede, riproponendo gli stessi contenuti dell'articolo in esame, la stessa autrice parli esplicitamente di attività *post-mortem* delle Autorità di bacino.

distrettuale²³³. Ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 152/2006 vi sono diversi organi nella predetta Autorità: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa, il collegio dei revisori dei conti e l'osservatorio distrettuale permanente sugli usi idrici, di più recente previsione²³⁴.

La conferenza istituzionale permanente è l'organo d'indirizzo, coordinamento e pianificazione e ad essa partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto; i Ministri dell'ambiente e dei trasporti; il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e, se vengono in gioco le competenze relative, il Ministro delle politiche agricole e quello dei beni culturali e del turismo²³⁵. Perché possa operare debbono esserci almeno tre membri, fra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente, perché l'organo sia validamente costituito. Le delibere vengono adottate col voto della maggioranza dei presenti. Queste devono poi essere approvate dal Ministero dell'ambiente – salvo la specifica procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino, i quali comunque dovranno essere approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni²³⁶.

La presenza statale è dunque notevole e, a dispetto dell'individuazione di un nuovo ambito territoriale, rischia di fagocitare l'influenza delle Regioni o delle Province autonome. Lo stesso Giudice delle Leggi, però²³⁷, riconosce innanzitutto la competenza statale e, in secondo luogo, dichiara la sufficienza della presenza dei Presidenti di Regione e di Provincia autonoma o dei loro delegati ai fini della correttezza della procedura, secondo il principio della leale collaborazione. Anche se incoerente con il ridisegno delle competenze di inizio millennio, vi è indubbiamente una necessità, in particolare nel contesto di siccità in cui ci troviamo, di garantire una gestione (anche) "nazionale" delle risorse idriche. Per evitare che le Regioni decidano, come è naturale, avendo principalmente riguardo al proprio interesse locale.

²³³ Queste sono entrate in vigore effettivamente solo del 2017 grazie al Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 294/2016 come ricorda bene DI LULLO M., *L'Autorità di bacino distrettuale come ente di pianificazione e tutela ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 1, pp. 3-9.

²³⁴ Quest'ultimo infatti è stato aggiunto dal d.l. 14 aprile 2023, n. 39 convertito in legge dalla l. 13 giugno 2023, n. 68 all'interno di quelle misure urgenti per il contrasto alla siccità.

²³⁵ I nomi dei Ministri non sono stati pedissequamente presi dalle denominazioni dei dicasteri in quanto queste continuano a cambiare senza che questo comporti un radicale stravolgimento del proprio discorso. Si tenga poi in considerazione che possono essere delegati gli assessori o i sottosegretari relativi da parte di Ministri e Presidenti di Regione o Provincia autonoma.

²³⁶ Piano che è anche sottoposto a VAS.

²³⁷ Corte Cost., sent. 23 luglio 2009, n. 232, in *Dejure*.

Conviene ora analizzare quali sono i piani che "governano" le acque e quali sono le loro caratteristiche principali.

Di questi, il principale è il Piano di bacino distrettuale che, ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'ambiente comma 1, "*ha valore di piano territoriale di settore*"²³⁸ ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato". La "forza" giuridica dello stesso è poi specificata al comma 4 dove viene disposta l'immediata vincolatività delle disposizioni per i soggetti pubblici e privati, laddove il piano lo preveda espressamente. Tanta è la pervasività di questo piano che, ai sensi del comma 6, vi è l'attribuzione alle Regioni di un potere sostitutivo nei confronti dei soggetti titolari del potere di emanazione degli strumenti urbanistici, territorialmente interessati dal piano. Potere sostitutivo che si giustifica solamente riconoscendo la prevalenza del piano di bacino rispetto agli altri strumenti urbanistici, e non solo.

A questo statuto partecipa anche il Piano di gestione, che consiste in²³⁹ un piano stralcio del Piano di bacino e che quindi si differenzia da quest'ultimo solamente per la maggior ristrettezza dell'oggetto.

Di differente natura è invece il Piano di tutela delle acque che è di competenza regionale e che deve seguire le direttive delle Autorità di bacino, come si può ricavare dall'art. 121 del Codice²⁴⁰. Il piano in questione ha come oggetto l'aspetto qualitativo delle acque. Aspetto qualitativo che ha ricevuto una pregnante disciplina sulla scorta degli obiettivi molto stringenti della Direttiva quadro.

Tornando all'efficacia giuridica del Piano di bacino distrettuale (e del piano di gestione) è da specificare come esso può convivere senza particolari frizioni con gli strumenti pianificatori degli enti territoriali e ciò sia per la limitazione oggettiva e teleologica del suo operato, sia perché saranno proprio gli enti territoriali e locali a dover concretamente implementare i contenuti dei piani nelle

²³⁸ LOMBARDI P., *L'evoluzione della disciplina sulla difesa del suolo tra dialettica Stato-Regioni e prospettive applicative degli strumenti di pianificazione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2012, n. 3, pp. 129-132 si spinge addirittura a porre in questione, in modo pure un po' provocatorio, la settorialità del piano notando che gli obiettivi primari e funzionali sono talmente vasti da rendere difficile l'affermazione piana della settorialità del piano. Tanto radicale è l'autrice che accenna alla strumentalità della tutela urbanistica rispetto a quella naturalistica.

²³⁹ Art. 117, Codice dell'ambiente.

²⁴⁰ Come è stato messo ben in chiaro da Corte cost., sent. 30 luglio 2009, n. 554, in *Dejure*. Sui diversi piani con un riferimento anche alla problematica dei cambiamenti climatici SANDULLI M. A., *Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2019, n. 4, pp. 291-302.

proprie attività pianificatorie e nei provvedimenti puntuali di loro competenza²⁴¹. L'unico conflitto potenziale è con la pianificazione paesaggistica²⁴². Ma anche in quest'ultimo caso, la delimitazione dell'oggetto dei due piani (di bacino e paesaggistico) dovrebbe prevenire il rischio che vi sia una sovrapposizione dei due contenuti e, dunque, un conflitto antinomico fra piani.

Come anticipato gli istituti di natura provvedimentoale, le concessioni in particolar modo, continuano a permanere nell'ordinamento, e consentono di superare alcune critiche che si indirizzano al modello pianificatorio²⁴³. La concessione, però, assume dei caratteri radicalmente diversi da quelli disciplinati dall'originario t.u. del 1933, in quanto diviene strumentale ai contenuti dei piani idrici. Allontanandosi sempre di più dalla sua configurazione come mezzo autonomo di ordinato sfruttamento produttivo di una determinata derivazione d'acqua. Strumentalità che si dovrebbe sostanziare, secondo autorevole dottrina²⁴⁴, anche in una rivedibilità-revocabilità della concessione decisamente più flessibile rispetto alla disciplina di diritto amministrativo generale²⁴⁵. Ciò in ragione di quella fisiologica instabilità dei sistemi idrici che ha come conseguenza diretta l'instabilità del contenuto concreto dell'interesse pubblico che il potere,

²⁴¹ Lapalissiano su questo DI LULLO M., *op. cit.*, pp. 18-24. Sulla centralità del ruolo delle Autorità di bacino per la coerenza del sistema URBANI P., *Il governo delle acque* in AA. VV., *Acqua, territorio ... op. cit.*, pp. 77-80.

²⁴² Il problema si pone in considerazione del fatto che anche i piani paesaggistici sono dei "super-piani" e nessuna norma detta delle regole di conflitto fra piani di bacino e di paesaggio.

²⁴³ Non si fa qui riferimento alla critica che porta, ad esempio, ANASTASI F., *Modelli di regolazione pubblica per la tutela della risorsa idrica*, in *federalismi.it*, 2019, n. 21, pp. 21-24 che contesta le soluzioni di pianificazione e programmazione proponendo invece la creazione di meccanismi di "mercati digitali". Il riferimento nostro è invece a RENNA M., *Vincoli alla proprietà e diritto dell'ambiente*, in *Il diritto dell'economia*, 2005, n. 4, pp. 715 ss. nel quale l'autore presenta il rischio della perdita delle garanzie procedurali tipiche dei provvedimenti.

²⁴⁴ BOSCOLO E., *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessione*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 441-510. Si tenga anche in considerazione che questo approccio si pone agli antipodi della tendenza attuale ad una valorizzazione, pur non fagocitante, degli aspetti contrattuali della concessione come ben presentato in senso critico da FRACCHIA F., *Concessione amministrativa*, in *Enc. Dir., Annali I*, Milano, 2007, pp. 250-277. Perentorio sulla contrattualità della concessione (in realtà con riferimento principale a concessioni di lavoro e di servizi) è CERUTI M., *Le concessioni tra contratti, accordi e provvedimento amministrativo*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, n. 6, pp. 637-648.

²⁴⁵ Su cui in generale PAPARELLA F., *Revoca (diritto amministrativo)*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, pp. 204-232 e FERRARI E., *Revoca nel diritto amministrativo*, in *Dig. pubbl.*, 1997. Più recentemente VILLATA R., RAMAJOLI M., *Il provvedimento amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2 ed., 2017, pp. 664-688.

statale e non, deve perseguire avvalendosi della concessione amministrativa²⁴⁶. Alla necessità di un sistema adattivo nella gestione delle acque va quindi a corrispondere una maggior flessibilità della concessione. Questo è permesso dall'esistenza di un sostrato pianificatorio, in particolare nella sua dimensione istruttoria e conoscitiva²⁴⁷.

La capacità di adattamento²⁴⁸ deve trovare un bilanciamento con l'affidamento, legittimo e ragionevole, dell'operatore economico (l'impresa agricola o il consorzio irriguo, ad esempio) concessionario²⁴⁹. Questo può avvenire, a nostro avviso, sia attraverso degli strumenti di diritto pubblico che di diritto privato. Appartengono al primo gruppo la determinazione chiara e inequivocabile delle possibili sopravvenienze e delle conseguenze di queste – sino all'ultima *ratio* della revoca²⁵⁰. Alla seconda categoria sono invece partecipate le clausole negoziali apposte alla concessione-contratto che dovrebbero essere caratterizzate da univocità e chiarezza, anche in virtù dell'applicabilità della clausola generale di buona fede all'attività della pubblica amministrazione svolta

²⁴⁶ Ed in questo paradossalmente si vede una sorta di continuità con la logica dell'istituto revocatorio di diritto amministrativo generale. Difatti l'eventuale rifiuto dell'indennizzo a seguito della revoca del provvedimento concessorio troverebbe titolo nella mancanza dell'affidamento dell'operatore nella stabilità della stessa. A questo proposito non si può però tacere come il principio generale della buona amministrazione dovrebbe ridurre al minimo il disagio del privato che, nell'esecuzione del rapporto di concessione, per definizione, sta esercitando la propria attività soddisfacendo (anche) un interesse pubblico, come si vedrà anche nel prosieguo del paragrafo. Sui problemi dell'incertezza di questo assetto e a favore della concezione contrattualistica della concessione è CERUTI M., *L'istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (Parte I)*, in *Urbanistica e appalti*, 2020, n. 6, pp. 745-756 e CERUTI M., *L'istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (Parte II)*, in *Urbanistica e appalti*, 2021, n. 1, pp. 5-24. Tutto al contrario invece è l'approccio di BOSCOLO E., *Stabilità e adattamento nei rapporti concessori tra revisione e autotutela*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2022, n. 4, pp. 281 ss. nel quale vengono valorizzati i poteri di autotutela amministrativa anche al fine di caratterizzare l'istituto concessorio, in particolare quando esso è riferito a dei beni pubblici ambientali.

²⁴⁷ Sul quale si veda *infra*.

²⁴⁸ Che si pone come problema generale degli ordinamenti in particolare con l'avvento della questione climatica come ben espresso VIOLA P., *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, 439-452.

²⁴⁹ Si consideri poi che la stabilità del rapporto è un valore principe anche per la pubblica amministrazione come esplica BOSCOLO E., *op. cit.*

²⁵⁰ La quale deve essere qualificata come un atto di amministrazione attiva piuttosto che di autotutela (quale invece è l'annullamento d'ufficio) anche e forse soprattutto per il fatto che essa può intervenire su di un provvedimento che presenti i caratteri della legittimità. Così NAPOLITANO C., *La revoca: profili di un potere di amministrazione attiva*, in *Nuove Autonomie*, 2021, n. 3, pp. 721-749.

attraverso strumenti privatistici. È però da aggiungersi che, in virtù del valore super-primario dell'interesse ambientale, e non solo, che insiste sul bene demaniale acqua non può escludersi che possa presentarsi la necessità di ricorrere allo strumento della revoca qualora le condizioni di fatto siano mutate in modo tale da rendere la continuazione del rapporto concessorio assolutamente incompatibile con l'interesse pubblico. A volte questo anche a discapito dell'affidamento dell'operatore privato. E, pur essendo controvertibile, non è da escludersi che anche in quest'ultimo caso sia possibile dubitare della necessità di un indennizzo monetario all'imprenditore che subisce la revoca della concessione, in virtù dell'ontologica volubilità della scarsità dei beni ambientali in generale – e del bene acqua in particolare. Questo perché, se il bene il cui uso è dato in concessione è sempre a rischio scarsità, l'affidamento che il concessionario fa sulla stabilità della concessione non potrà mai essere legittimo ma di mero fatto.

Non è inoltre da sottovalutare l'introduzione, nel nuovo Codice dei contratti pubblici²⁵¹, del principio del risultato²⁵² e della fiducia²⁵³ negli articoli d'apertura del testo. In particolare perché permettono di valorizzare ancor di più quella funzionalizzazione del diritto delle acque che stiamo tentando di indagare nel presente lavoro, nonché a contemperare la necessaria certezza dei rapporti giuridici con un corretto trattamento delle sopravvenienze.

In conclusione possiamo affermare che la concessione rimane uno strumento fondamentale del governo delle acque ma, lungi dall'aver le caratteristiche che presentava all'inizio del 1900, l'istituto si pone oggi all'interno di un sistema complesso e multilivello in cui le scelte sono attentamente vagliate e organizzate all'interno dei vari piani (di bacino, di gestione e di tutela). Di questi, quelli di bacino e di gestione devono essere considerati in sinergia con gli altri piani, generali e settoriali, verso i quali assumono – *rectius*: devono assumere – sempre una posizione di prevalenza.

²⁵¹ D. lgs., 31 maggio 2023, n. 36.

²⁵² Su cui si veda il lodevole inquadramento in una logica di evoluzione dell'istituto SPASIANO M. R., *Dall'amministrazione di risultato al principio di risultato nel Codice dei contratti pubblici: una storia da scrivere*, in *federalismi.it*, 2024, n. 9, pp. 206-227. Per una critica al principio citato si veda CAPOTORTO D., *I rischi di derive autoritarie nell'interpretazione del principio del risultato e l'indissolubilità del matrimonio tra buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*, in *federalismi.it*, 2023, n. 14, pp. 47-60.

²⁵³ VIGORITA R. S., *La fiducia nell'amministrazione e dell'amministrazione: riflessioni intorno all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici*, in *federalismi.it*, 2023, n. 17, pp. 271-280 e anche CARLONI E., *Verso il paradigma fiduciario? Il principio della fiducia nel nuovo codice dei contratti pubblici e le sue implicazioni*, in *Diritto pubblico*, 2024, n. 1, pp. 131-162. Per un meritorio lavoro di teoria generale sul tema della fiducia e del diritto è da segnalare il recente GRECO T., *La legge della fiducia*, Roma-Bari, Laterza, 2021.

2. Partecipazione e conoscenza nel governo delle acque

A proposito degli istituti partecipativi, in particolare all'interno dei momenti pianificatori e di programmazione²⁵⁴, il diritto delle acque offre alcuni spunti interessanti. Sempre nell'evoluzione da una preminenza della forma e della procedura come parametro della legalità ad un'attenzione maggiore al risultato delle scelte amministrative²⁵⁵, si assiste ad una espansione delle funzioni cui la partecipazione dei soggetti alle decisioni amministrative è preposta. Funzioni che è difficile razionalizzare dogmaticamente per la grande varietà di soluzioni tecniche o anche semplicemente pragmatiche che è possibile riscontrare sia in ambito comparato²⁵⁶ sia nell'ambito delle autonomie territoriali, regionali in particolare²⁵⁷.

Deve essere rimarcato che la partecipazione non è un valore in sé, anzi. Un eccesso della stessa è spesso causa di rallentamenti e ostacoli alle decisioni. Il fine che deve essere perseguito non può che essere l'interesse pubblico concreto²⁵⁸, cui la partecipazione è un valore strumentale²⁵⁹. Si tratta quindi di introdurre dei

²⁵⁴ La differenza dei due termini, ove la si voglia trovare, consiste in una sfumatura che vede la pianificazione legata all'elemento spaziale mentre la programmazione più tesa all'elemento temporale come dice bene CARROZZA A., *Aspetti giuridici della pianificazione territoriale* in AA. VV., *La valutazione delle risorse idriche. Come governare la scarsità, Atti del XX Incontro Ce.S.E.T., Bari, 2 marzo 1990*.

²⁵⁵ ROMEO A., *Dalla forma al risultato: profili dogmatici ed evolutivi della decisione amministrativa*, in *Diritto amministrativo*, 2018, n. 3, pp. 551-586. Non è irrilevante sottolineare come la prassi abbia recuperato la forma procedimentale (pur snellita e flessibilizzata) in funzione di garanzia anche nella gestione dei beni comuni come esposto da SIMONATI A., *Per una gestione "partecipata" dei beni comuni: una procedimentalizzazione di seconda generazione?* in BOMBARDELLI M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, Università degli studi di Trento, 2016, pp. 103-141.

²⁵⁶ Fa sicuramente scuola il contributo di CASSESE S., *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggi di diritto comparato*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2007, n. 1, pp. 13-41. Da citarsi è anche NAPOLITANO G., *Introduzione al diritto amministrativo comparato*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 239-267.

²⁵⁷ SIMONATI A., *La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale fra tradizione e sperimentazione, per una nuova urbanistica "reticolare"*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2016, n. 3, pp. 268-287. Si consideri anche che la centralità dell'intervento regionale nel governo del territorio è, oltre che una conseguenza della riforma del Titolo V nel 2001, una tendenza che non si vede solamente nelle questioni partecipative bensì in molti dei campi che ineriscono alla materia citata. Per una panoramica sul tema della pianificazione BOSCOLO E., *Il superamento del modello pianificatorio tradizionale*, in *Amministrare*, 2008, n. 3, pp. 325-367.

²⁵⁸ TUCCARI F. F., *Lineamenti sull'interesse pubblico tra mito e realtà*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 1.

²⁵⁹ Su questo rischio si veda CUDIA C., *La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato*, in *Diritto pubblico*, 2008, n. 1, pp. 263-276 nel quale si

regimi partecipativi equi ed efficaci rifuggendo dall'idea, sempre pericolosa, che la partecipazione sia un valore *ex se*²⁶⁰.

Fatte queste premesse si tratterà ora delle finalità che la partecipazione persegue per poi andare ad analizzare come essa si concretizza nel diritto delle acque.

Recente dottrina²⁶¹ ha proposto una tripartizione a nostro avviso efficace per il nostro lavoro. Essa individua, nella partecipazione, una funzione difensiva, una democratica ed una collaborativa²⁶². Mentre la prima consiste nella funzione classica dell'istituto, in un sistema in cui il potere è concepito come autoritativo, unilaterale e autosufficiente, e la partecipazione del privato serve principalmente per anticipare la sede in cui far valere le proprie ragioni (attraverso modalità differenti rispetto al processo, ben s'intende); le altre due presentano dei caratteri di novità che debbono essere indagati prendendo a riferimento il tema di questo scritto.

Lo spostamento di *focus* da una dogmatica nominalistica ad una di carattere più funzionale permette, a fronte dell'assenza di un divieto espresso in tal senso, di configurare dei momenti partecipativi anche al di fuori delle fattispecie dei provvedimenti individuali²⁶³, introducendo delle dinamiche di partecipazione anche nell'azione pianificatoria e di programmazione. In tal modo, la partecipazione si emancipa da una funzione di tutela del solo interesse individuale dinnanzi all'interesse pubblico, potendo anche tutelare, con forme differenti, un interesse esponenziale o collettivo del quale i soggetti partecipanti si fanno carico.

La partecipazione democratica può considerarsi come un'evoluzione della "demarchia"²⁶⁴ e che a nostro avviso trova accoglienza piena nella costruzione

paventa esplicitamente anche il rischio di una sostanziale imposizione di un onere di partecipazione. Nello stesso testo si può anche leggere dell'essenziale questione dei titolari legittimati ad esercitare un diritto partecipativo (ragionando sulla tensione fra le parti, titolari di interessi differenziati, e coloro che invece potrebbero intervenire esclusivamente *uti cives*). Un ragionamento sui soggetti, sul tema ambientale, si può trovare in FARÌ A., *La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l'esercizio di funzioni pubbliche*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, n. 3, pp. 2-24.

²⁶⁰ A questo proposito sono molto efficaci le brevi riflessioni di LUCARELLI A., *La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e disordine sociale*, in *Politica del diritto*, 2003, n. 1, pp. 129-137 in particolare dove avverte del rischio del formarsi di una gerarchia delle partecipazioni piuttosto che una sana orizzontalità degli apporti.

²⁶¹ BONETTI T., *La partecipazione strumentale*, Bologna, Bologna University Press, 2022.

²⁶² *Ivi.*, pp. 21-74.

²⁶³ COCCONI M., *Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2018, n. 1, pp. 129-160.

²⁶⁴ Concetto che viene attribuito a Feliciano Benvenuti.

della amministrazione condivisa²⁶⁵. Questa, come accennato sopra, rappresenta una delle costruzioni dottrinali che cercano (anche) di dar senso alla categoria, e al trattamento giuridico, dei beni comuni²⁶⁶. La partecipazione dei cittadini²⁶⁷ si pone come uno degli strumenti per attuare dinamiche di democrazia che si distaccano da quella rappresentativa, di stampo liberale, per porre in essere delle forme di azione democratica della pubblica amministrazione – la “demarchia”, appunto. Due precisazioni sono però a questo punto necessarie. In primo luogo non vi è nessuna pretesa di sostituzione dei meccanismi politico-rappresentativi che rimangono distinti (e prevalenti²⁶⁸) in quanto a manifestazioni, poteri e strumenti che sono loro propri. In seconda battuta, è da escludersi che queste forme di (a questo punto impropriamente definita) democrazia non modificano la natura del potere autoritativo e tecnico della pubblica amministrazione²⁶⁹. Il primo corollario è tanto più vero in considerazione della composizione politica dell’organo decisore dell’Autorità di bacino distrettuale; a differenza della natura tecnica delle Autorità indipendenti²⁷⁰, a dimostrazione del fatto che non si vuole lasciare lo spazio di determinazione delle politiche idriche a valutazioni meramente tecniche, supportate da momenti di partecipazione procedimentale generalizzata. Al contrario si è fatta la scelta di mantenere la natura politica degli

²⁶⁵ ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *L’Amministrazione condivisa*, Trento, Università degli studi di Trento, 2022.

²⁶⁶ Anche, se non soprattutto, ad appartenenza privata. A titolo di esempio, su un bene comune in proprietà privata: BOSCOLO E., *Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, n. 2, pp. 129-146.

²⁶⁷ Ed anche altri istituti che con questa s’intersecano come la trasparenza: BOMBARDELLI M., *Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2013, n. 3/4, pp. 657-685 e SIMONATI A., *La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’arte e prospettive future*, in *Diritto amministrativo*, 2018, n. 2, pp. 311-336. In particolare sulla materia ambientale si consiglia NICOTRA I. A., *Dall’accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information Act*, in *federalismi.it*, 2018, n. 12, pp. 2-21 nel quale si sottolinea ancora una volta l’avanguardia del diritto ambientale. In questi contributi si vede come, anche in tema di trasparenza, perda centralità la riscontrabilità di un interesse differenziato in capo al soggetto.

²⁶⁸ Nel senso che non possono esservi dubbi che, in caso di conflitto, prevalgano le istanze della democrazia rappresentativa rispetto a quelle della c.d. democrazia deliberativa.

²⁶⁹ Che permane sempre ove operi lo Stato con metodi caratterizzati dall’unilateralità: NICOSIA F. M., *L’interesse legittimo come pretesa a una quota di bene comune in regime di scarsità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2012, n. 2, pp. 427-445.

²⁷⁰ Dove si presenta invero il problema della legittimazione democratica dei titolari delle funzioni di regolazione BRUTI LIBERATI E., *La regolazione indipendente dei mercati. Tecnica, politica e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 11-60. Sulla partecipazione in questo ambito: CONDORELLI M., *La partecipazione ai procedimenti regolatori delle Autorità indipendenti come strumento di democrazia partecipativa: mito o realtà*, in *JusOnline*, 2020, n. 2, pp. 81-104.

organi decisorii delle Autorità di bacino. Riguardo alla seconda postilla, è lapalissiano come, riconoscendo alla democrazia il significato proprio di prevalenza della maggioranza partecipante all'interno dei procedimenti di decisione amministrativa, si arriverebbe al doppio paradosso della possibilità di derogare al principio della legalità dell'azione amministrativa e della irrilevanza dell'elemento tecnico- scientifico nella propria finalità conoscitiva che, come si dirà *infra*, ha un ruolo di primo piano nelle scelte ambientali. Quale è dunque il valore e il ruolo di questa partecipazione "democratica"? Due sono le considerazioni da fare. La prima consiste nella utilità della internalizzazione del conflitto nella fase pianificatoria, tentando di evitare che si scelga di perseguire la via giudiziaria, lunga e dispendiosa. La seconda consiste nella convenienza, nel particolare contesto delle scelte riguardanti il bene acqua, di dare la possibilità a coloro che fanno parte della collettività, titolare originario del bene, di contribuire attivamente alle scelte gestorie e tutelari (e custodiali) del bene²⁷¹. Su queste solide basi è a nostro avviso strategico fondare quella sussidiarietà orizzontale²⁷² che rappresenta la base costituzionale dell'amministrazione condivisa (art. 118 comma 4 Costituzione)²⁷³. Anzi, secondo una certa dottrina si dovrebbe parlare di sussidiarietà sociale, arrivando addirittura a sostenere che non sia l'amministrazione che si avvale del supporto dei privati ma l'esatto contrario: il pubblico interviene solamente come sostegno ai privati quando essi, fonte iniziale del potere, non lo riescono ad esercitare in modo soddisfacente²⁷⁴ – integrando in tal modo la logica della sussidiarietà orizzontale nella sistematica della sussidiarietà verticale.

²⁷¹ Non è un caso che l'innovazione nelle tecniche partecipative si riscontri proprio nei settori in cui l'apporto della comunità è più diretto e immediato come, fra gli altri, il paesaggio. Su questo FREDIANI E., *Tendenze evolutive del dialogo pubblico/private nelle politiche di pianificazione paesaggistica*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, n. 2., pp. 117-149

²⁷² TRIMARCHI BANFI F., *La sussidiarietà orizzontale*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 211-218. Per un'interessantissima lettura "euristica" dell'istituto, con un'affascinante inquadramento del rimedio dell'azione popolare, si consiglia DURET P., *Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2008, n. 3, pp. 688-788.

²⁷³ DE PRETIS D., *Principi costituzionali e amministrazione condivisa* in ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 31-42.

²⁷⁴ DURET P., *L'amministrazione della società e l'emersione del principio della sussidiarietà sociale*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 219-233 nel quale l'autore propone un'interessantissima variazione a partire dagli scritti di Pastore. Sempre riguardando riflessioni su Pastori si ritiene qui corretto citare SCIULLO G., *L'organizzazione per un'amministrazione al servizio della collettività*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 236-245.

Espressione di un ibrido fra il modello dell'amministrazione condivisa e quello dell'amministrazione consensuale²⁷⁵ è, a nostro avviso, l'istituto del contratto di fiume, previsto laconicamente nel Codice dell'ambiente all'art. 68 *bis* che recita:

"I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

L'attribuzione di una natura a cavaliere tra le figure negoziali (amministrative)²⁷⁶ e l'amministrazione condivisa sta, a nostro avviso, nella volontà che questi strumenti non si pongano in un'ottica sinallagmatico-antagonistica ma permettano al contrario di strutturare un programma strategico la cui finalità è comune alle parti. Una convergenza di interessi che permetta, pragmaticamente, di raggiungere un risultato condiviso, a prescindere la specifica qualificazione dell'istituto. Il tentativo di far corrispondere l'interesse pubblico e quello privato, oggettivizzando questa convergenza all'interno di un istituto para-negoziale che sfrutta la coincidenza per ottenere un'effettiva applicazione²⁷⁷, a livello territoriale, delle prescrizioni pianificatorie distrettuali e sub-distrettuali.

I contratti di fiume sono un prodotto della prassi (ispirata da esperienze estere²⁷⁸) che è stato poi recepito dal legislatore nazionale, invero con una sintesi probabilmente eccessiva che fornisce appigli interpretativi soltanto relativamente all'ambito territoriale (bacino o sottobacino), alla volontarietà e alla finalità dell'istituto. Il fatto che le finalità non siano perfettamente sovrapponibili con quelle del piano di bacino distrettuale viene risolto dall'art. 65 commi 4 e 5 del Codice dell'ambiente, il quale vieta imperativamente il contrasto con quest'ultimo da parte di piani e programmi di sviluppo economico²⁷⁹, nei quali possiamo certamente fare rientrare i contratti di fiume, secondo un'interpretazione

²⁷⁵ Giustapposta a quella condivisa da CERULLI IRELLI V., *L'amministrazione condivisa nel sistema del diritto amministrativo* in ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *op.cit.*, pp. 21-30.

²⁷⁶ Le quali, in ambito pianificatorio, hanno molti antecedenti, si veda URBANI P., *Pianificare per accordi*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2005, n. 4, pp. 177-183.

²⁷⁷ Su effettività e diritto amministrativo CORSO G., DE BENEDETTO M., RANGONE N., *Diritto amministrativo effettivo. Un'introduzione*, Bologna, il Mulino, 2022.

²⁷⁸ In particolare Francese (BRUN A., *Les contrats de rivière en France: enjeux, acteurs et territoires*, in *Les Cahiers de droit*, 2010, n. 3-5 (51), pp. 679-704) e Belga come ben dice VERNOLA M., *I contratti di fiume nella pianificazione ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, n. 2 che presenta anche le esperienze regionali.

²⁷⁹ Così MORAMARCO L., *I "contratti" di fiume: gestione negoziata del territorio fluviale per la tutela delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2017, n. 5, pp. 914-920.

analogica e sistematica. L'antinomia deve dunque ritenersi risolta a favore dei piani di bacino.

La natura volontaria dello strumento e la tendenziale libertà nei contenuti dello stesso permette anche una sua valorizzazione in termini di catalizzatore e costruttore delle identità culturali dei soggetti, singoli e collettivi, che vivono il fiume e l'ecosistema che lo "contiene"²⁸⁰.

Una prima forma di armonizzazione di contenuti e procedure relative ai contratti di fiume la si ha nel 2010 con la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume²⁸¹, atto di *soft law*, la quale fornisce degli interessanti spunti ricostruttivi e di uniformazione delle prassi.

L'*iter* procedimentale che porta al perfezionamento e all'attuazione del contratto di fiume si caratterizza per una grande complessità che, a nostro avviso, può rappresentare un recupero della forma, senza scadere nel mero formalismo²⁸². Le fasi previste sono sette. La prima consiste nella condivisione di un Documento d'intenti che deve indicare gli obiettivi generali, la metodologia di lavoro e le criticità specifiche²⁸³. A questo si aggiunge poi un'Analisi conoscitiva su aspetti ambientali, sociali e economici²⁸⁴ e della sua centralità si dirà quando tratteremo dell'attività conoscitiva in generale. Sulla base di questa si redige un Documento strategico che, con uno sguardo di medio-lungo periodo, fissa gli obiettivi strategici in un'ottica di integrazione delle varie politiche territoriali (sviluppo, difesa del suolo, bacino e via procedendo). Tutto ciò dovrà essere specificato in un Piano d'Azione che è oggetto di momenti partecipativi effettivi²⁸⁵. Si procede poi alla firma del contratto e, a questa, dovranno seguire delle fasi di monitoraggio e controllo²⁸⁶, essenziali anche per permettere un progressivo adattamento delle prescrizioni al modificarsi delle condizioni di fatto.

²⁸⁰ DE PAOLIS M., *Contratto di fiume: un nuovo strumento per la gestione del territorio in ambito locale*, in *Azienditalia*., 2019, n. 10, pp. 1472-1473.

²⁸¹ Un grande ruolo di armonizzazione è dato anche dal lavoro e dalle direttive del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume.

²⁸² Questo permetterebbe anche un sostegno allo strumento in un contesto, come il nostro, nel quale non vi è una forte propensione alla partecipazione. Una struttura, che rimanga flessibile, che disegni i confini della pratica fino a che non si sviluppino delle tecniche *bottom-up* più consone al territorio e ai soggetti che lo abitano. In questo senso anche Così MORAMARCO L., *op. cit.*, p. 926.

²⁸³ PORTERA A., *I contratti di fiume*, in *federalismi.it*, 2017, n. 18, pp. 2-28, spec. p. 15.

²⁸⁴ *Ibidem*.

²⁸⁵ PAOLIS M., *op. cit.*, p. 1473-1474. Per una interessante rassegna delle metodologie per la partecipazione si veda VERNOLA M., *op. cit.*, pp. 36-45.

²⁸⁶ PAOLIS M., *op. cit.*, p. 1473-1474.

La natura giuridica di questi “contratti”²⁸⁷ o, per porla in altro modo, degli strumenti che possono essere utilizzati per implementare un contratto di fiume è particolarmente controversa²⁸⁸ ma non rileva particolarmente per il nostro lavoro. Ci si limita a sottolineare che la scelta dello strumento negoziale, almeno nominalmente, mostra una tendenza dell’amministrazione ad utilizzare uno strumento alternativo alla concessione che, anche e soprattutto accogliendo l’interpretazione della revocabilità “libera” della stessa, rimane uno strumento unilaterale e autoritativo del pubblico potere.

Rimane ancora una funzione della partecipazione, di quelle accennate in esergo: quella collaborativa. La si tratta in coda per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto il contratto di fiume rappresenta un ponte tematico, dato che in esso possiamo riscontrare elementi sia di “demarchia” che di partecipazione collaborativa. In seconda battuta la rilevanza di questa “forma” della partecipazione è in particolare concentrata nella fase conoscitiva della pubblica amministrazione che, nel diritto delle acque, è una base di partenza indispensabile per qualsiasi azione regolatoria voglia essere intrapresa²⁸⁹.

I soggetti che si trovano nella posizione migliore rispetto all’oggetto sono gli agricoltori, per quanto spesso privi delle conoscenze necessarie per decifrare e rendere intelleggibili i fatti in cui sono immersi. Per questo, privarsi della loro esperienza e conoscenza per un pianificatore (o un soggetto proponente nella fattispecie del contratto di fiume) è, spesso, non solo sconsigliato ma pure operativamente impossibile. Questa partecipazione cerca di rafforzare l’attività conoscitiva in un campo²⁹⁰ in cui la complessità del reale è tale da rendere necessario il ricercare nuovi strumenti giuridici che riescano a far entrare tali dati

²⁸⁷ Interessante (anche) a questo proposito è la recentissima trattazione di LEONE C., *I contratti di fiume negli argini del diritto amministrativo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2024.

²⁸⁸ Anche perché la dottrina è tutt’altro che estesa sul tema: MORAMARCO L., *op. cit.*; PORTERA A., *op. cit.*; PARISIO V., *Risorse idriche, contratti di fiumi e amministrazione condivisa*, in *federalismi.it*, 2023, n. 23, pp. 162-190 e D’ORSOGNA D., SCOCA S. S., *Note in tema di pianificazione idrografica e contratti di fiume*, in *Nuove Autonomia.*, 2023, n. 2, pp. 462-484. Vengono presentati come strumenti gli accordi di programma, il PPP (tra cui quello sociale di recente comparsa nel nostro ordinamento), gli accordi amministrativi. Si consideri poi che la stessa possibilità di inserire i contratti di fiume negli atti pianificatori è dubbia. E questo si ripercuote sulla eventuale assoggettabilità degli stessi alla procedura di VAS.

²⁸⁹ Si consideri che secondo la Direttiva quadro la raccolta e la diffusione di informazioni e la consulenza debbono essere garantite, mentre la partecipazione attiva “soltanto” incoraggiata: DI DIO F., *La partecipazione pubblica nel governo delle acque: le linee guida per una comune strategia europea*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2007, n. 3, pp. 153-154.

²⁹⁰ Insieme ad altri settori del giuridico come l’ormai sempre citato paesaggio su cui DI GIOVANNI L., *L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione nel procedimento di pianificazione paesaggistica*, in *Rivista giuridica dell’Edilizia.*, 2019, n. 6, pp. 559-578.

conoscitivi, in modo ordinato e intelleggibile, nei procedimenti valutativi delle pubbliche amministrazioni²⁹¹.

La grande importanza dei dati tecnici riduce gli spazi della discrezionalità amministrativa in senso stretto, dato che il legislatore ha già predeterminato il regime degli utilizzi in contesto di siccità (prevalenza dell'uso idropotabile su tutti e di quello agricolo su quelli produttivi)²⁹². Un ruolo degli apporti tecnici talmente legato al diritto idrico che è stato storicamente causa della previsione di un giudice speciale²⁹³. La fase istruttoria, di ricerca della "verità" amministrativa²⁹⁴, diviene tanto più fondamentale, quanto maggiore è il livello di scarsità della risorsa. In tale situazione, infatti, non possono essere fatte scelte allocative imprudenti, in quanto le stesse rischiano di minare l'equilibrio ecosistemico e, con esso, le condizioni di vita dei cittadini. L'imprudenza è evitata, garantendo un'istruttoria rigorosa che supporti le decisioni pianificatorie e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di acque.

Giustificata la centralità del momento conoscitivo, resta ora soltanto da comprendere quale sia precisamente l'oggetto di questa conoscenza, quali possano essere i metodi del suo ottenimento con l'apporto degli agricoltori e, infine, presentare alcune soluzioni tecniche di raccolta di informazione da parte degli imprenditori, tentando di metterne in luce opportunità e criticità.

Al fine dell'analisi dell'oggetto della istruttoria conviene prendere le mosse dall'art. 12 bis del t.u. del 1933. In sostanza si vuole in questa sede tentare di ricavare, dai requisiti per la concessione di derivazione, quali possano essere le

²⁹¹ FERRARA R., *La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico*, in *Diritto amministrativo*, 2017, n. 2, p. 232 nel quale l'autore avverte anche del rischio che l'espansione incontrollata di istituti di partecipazione e trasparenza porta con sé in termini di irrigidimento e esosità dell'agire amministrativo.

²⁹² Si noti bene che questo ha delle importanti ripercussioni sull'invadenza del sindacato giudiziale sulle scelte tecniche, appunto, della pubblica amministrazione. Sul rapporto fra quest'ultimo elemento e la "funzione epistemica" si legga PEPE R., *La funzione epistemica del procedimento e la garanzia di correttezza delle decisioni amministrative*, in *Nuove Autonomie*, 2020, n. 2, pp. 499-527.

²⁹³ E specializzato come ben detto da MARCHETTI B., *La giurisdizione sull'acqua: una specialità da conservare?* in SANTUCCI G., SIMONATI A., CORTESE F. (a cura di), *L'acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento (2 febbraio 2011)*, Trento, Università degli studi di Trento, 2011, pp. 1-21. Ampiamente sulle origini di questo organo SCOCA S. S., *Il Tribunale Superiore delle Acque quale giudice amministrativo. Teoria, prassi e prospettive evolutive*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021. Più specificamente sulla base tecnica dell'esistenza di quest'organo e della sua valenza archetipica PAIRE A., *Appunti sul rapporto tra diritto e tecnica: il caso della giurisdizione sulle acque a cento anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, istitutivo del Tribunale delle Acque Pubbliche. Un «modello» (forse) da riscoprire?*, in *Il diritto dell'economia*, 2018, n. 2, pp. 547-567.

²⁹⁴ Sulla verità nell'attività amministrativa si legga CARLONI E., *Le verità amministrative. L'attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo*, Milano, Giuffrè, 2011.

informazioni essenziali per la pubblica amministrazione che debba compiere delle scelte di governo delle acque. Dato però l'oggetto molto più esteso della pianificazione di bacino distrettuale e dei piani stralcio relativi, rispetto all'oggetto puntuale delle concessioni di derivazione, deve essere sottolineato come gli elementi contenuti nell'articolo non possano essere ritenuti tassativi né completi²⁹⁵. L'articolo succitato recita:

"1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;

b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.

Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto."

Come si può notare, le valutazioni che debbono essere fatte si caratterizzano innanzitutto per essere di carattere tecnico. Non pare infatti esserci spazio, all'interno di questo disposto, per una qualsiasi forma di discrezionalità amministrativa in senso stretto. Se poi dovessimo invece distinguere tematicamente le varie informazioni si potrebbe così procedere: quantitative (1b, 2 prima parte, 2 seconda parte, 3a, 3c), qualitative (1a, 2 seconda parte, 3c) e relative alla possibilità e alla modalità degli usi (1c, 2 prima parte, 3b). Vi è poi un regime ben più rigido per le acque prelevate da sorgenti e falde o, in ogni caso, destinate al consumo umano. E proprio i dati relativi a questi temi sono quelli che

²⁹⁵ Solo a titolo di esempio, per una icastica figurazione della complessità tecnica di un singolo aspetto (morfologico) si legga COLOMBO A., FILIPPI F., *La conoscenza delle forme e dei processi fluviali per la gestione dell'assetto morfologico del fiume Po*, in *Biologia Ambientale*, 2010, n. 24, pp. 331-348.

debbono essere raccolti al fine di avere una istruttoria completa e funzionale ad una pianificazione efficace ed adattiva delle risorse idriche di un bacino.

Una metodologia che deve essere necessariamente, perché espressamente previsto, adottata dall'amministrazione è il bilancio idrico, la quale però non è imposta come unica, anzi. Tutte le valutazioni sui dati qualitativi e degli usi, infatti, non possono essere presentate all'interno del bilancio senza far perdere a questo la sua necessaria rappresentatività sintetica ovvero perdendo la loro analiticità per preservare la prima. In questo senso, è utile affiancare al bilancio idrico altre pratiche conoscitive che permettano di valorizzare delle dimensioni qualitative dei beni idrici.

Il bilancio idrico è innanzitutto utile per determinare quel limite assolutamente e radicalmente invalicabile rappresentato dal deflusso minimo vitale. Non si confonda quest'ultimo con il deflusso ecologico, il quale rappresenta il regime idrologico consono per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva quadro²⁹⁶. Determinato questo confine, il bilancio come strumento conoscitivo – o, più precisamente, di rappresentazione ordinata e razionale della conoscenza²⁹⁷ – diviene il punto di partenza per tutte le decisioni in materia di governo delle acque²⁹⁸. Oltre a questo, esso rappresenta uno dei mezzi che più efficacemente possono garantire quella trasparenza che legittima il potere pubblico²⁹⁹ e che favorisce gli apporti partecipativi degli altri soggetti, pubblici e

²⁹⁶ Naturalmente fintanto che la stessa rimane il contenitore normativo di questi obiettivi. A ben vedere quindi, in un'ottica evolutiva, il deflusso ecologico rappresenta una progressione del deflusso minimo vitale verso un'idea di "standard minimo" che si innalza progressivamente al fine di ricreare delle condizioni positive a livello ambientale ed ecosistemico. Una concezione delle politiche ambientali che non mira ad un mero mantenimento dello *status quo* ma che cerca di migliorare passo dopo passo il contesto naturale (e antropico, dato che questi elementi convivono nella concezione ecosistemica), anche in considerazione del dovere, che pende sulla collettività come una spada di Damocle, verso le future generazioni.

²⁹⁷ Necessità che è ben soddisfatta dalla sintesi di un bilancio ben fatto. Come la dottrina privatistica ha da tempo affermato nell'ambito della trasparenza nei mercati finanziari, infatti, anche la troppa informazione può divenire deleteria sulla conoscibilità dall'oggetto da parte del soggetto debole (non professionista o, nel nostro caso, non tecnico). *Ex multis*: GRECO F., *L'onere/obbligo informativo: dalla normazione paternalistica all'information overload(ing)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, n. 2, pp. 398-414.

²⁹⁸ Tanto che la raccolta e la diffusione di informazioni, secondo la Direttiva quadro, debbono essere garantite quando invece la partecipazione è sufficiente sia incoraggiata. In questo senso DI DIO F., *op. cit.*, pp. 153-154. Si consideri in appendice che il fatto che la partecipazione sia incoraggiata è probabilmente determinato anche dall'impossibilità di configurare in capo ai soggetti un onere di partecipazione.

²⁹⁹ Molto interessante la ricostruzione evolutiva di CARLONI E., *Il dovere pubblico alla trasparenza oltre I diritti di accesso e gli obblighi di pubblicazione*, in *Lo Stato*, 2022, n. 18, pp. 1-30. Si veda inoltre un altro modello amministrativo che potrebbe essere rilevante in questo

privati. Viene così a svilupparsi un'amministrazione pubblica che, oltre a conoscere si fa conoscere, mostrando al pubblico e ai cittadini i dati in suo possesso che sono alla base delle decisioni adottate secondo i crismi del procedimento amministrativo.

Sarà a questo fine necessario che venga redatto un bilancio (anzi due: uno preventivo e uno consultivo) che, seguendo la migliore prassi contabile, sia completo e chiaro; dovrebbe inoltre essere accompagnato da una nota integrativa³⁰⁰ che espliciti e motivi le metodologie utilizzate nella redazione del documento. Sarebbe infatti illogico l'utilizzo del termine "bilancio" da parte del legislatore ove questi non volesse l'applicazione del rigore e dei metodi, che il diritto contabile³⁰¹ ha maturato durante il suo lungo sviluppo³⁰², al particolare oggetto rappresentato dalle risorse idriche.

Per fare questo sarà ovviamente necessaria una rimodulazione dei suddetti metodi, al fine di garantire la loro compatibilità e la loro efficacia rispetto a questo peculiare contenuto del bilancio. È chiaro che non si sta prendendo a riferimento in questa sede il contenuto della scienza contabile, quanto più i suoi metodi e i fini di chiarezza e rappresentatività cui i suoi istituti tipici sono direzionati.

Assoluto è il valore dell'equilibrio di bilancio³⁰³, il quale consiste nella situazione in cui non vi è un utilizzo maggiore delle risorse idriche rispetto all'indice di riproducibilità delle stesse. Equilibrio che, in fondo, rappresenta il minimo deflusso vitale in una prospettiva che integra gli apporti positivi e quelli negativi.

ambito: l'amministrazione aperta, che si potrebbe anche porre come alleata dell'amministrazione collaborativa o condivisa. Su ciò CARLONI E., *L'amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell'open government*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2014.

³⁰⁰ Che DI SABATO F., *Bilancio (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento II, Milano, 1998, pp. 166-167 definisce efficacemente come un "allegato esplicativo".

³⁰¹ BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Vol. 1 Le scritture contabili*, Milano, Utet, 1989 e BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Vol. 2 Bilancio d'esercizio*, Milano, Utet, 5 ed., 2021. Per una rapida e piacevole scorsa dei concetti fondamentali della contabilità, in senso aziendalistico, si consiglia, CHIARIONI G., *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio*, Trento, Università degli studi di Trento, 2023.

³⁰² Si consideri poi anche che le stesse *best practices* delle imprese sono in questo momento ancora in uno stadio di sviluppo come ben spiega PALMIERI M., *L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2023, n. 1, pp. 273-302. In questo campo si sono già formati degli standard (*Ivi*, p. 292) che potrebbero essere il punto di partenza per uno sviluppo delle pratiche di bilancio di sostenibilità con un approccio sinergico dei poteri pubblici con i privati per quanto riguarda la ricerca delle migliori tecnologie contabili e rappresentative per questo particolare strumento.

³⁰³ Come sottolinea in apertura URBANI P., *Bilancio idrico, concessioni di derivazione di acqua pubblica e ruolo dell'Autorità di bacino*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1997, n. 6, pp. 843-844.

In questo senso si può dire che il bilancio idrico è posto all'interno di un sistema complesso di attribuzione di valore e successiva contabilizzazione delle poste idriche positive e negative. Da questo si potrebbe ben dedurre l'affermarsi di una metodologia ragionieristica che dà una forma stabile e operativamente effettiva al vacuo concetto di sostenibilità. Non c'è dubbio a questo proposito che molte possono essere le critiche mosse a questo sistema che trae origine da un metodo fondamentalmente economico, per poi estenderlo anche agli altri ambiti inclusi nello "sviluppo sostenibile": la tutela ambientale e la giustizia sociale.

Ma l'efficacia operativa della "contabilizzazione" non ha, allo stato attuale, alternative sufficientemente valide né, tantomeno, efficaci. Bisognerà dunque tentare di prevedere dei coefficienti che quantifichino il valore che l'acqua ha per ogni utente, chiaramente secondo la più volte citata gerarchia legislativamente prevista³⁰⁴. Essenziale è, dunque, la consapevolezza della limitata rappresentatività analitica dei dati contabili³⁰⁵, efficaci proprio perché scervi da valutazioni valoriali. Essi dovranno essere la base delle decisioni allocative delle risorse idriche; decisioni che potranno, motivatamente, essere prese sulla base di dati ulteriori che vanno a rendere ancora più completa l'istruttoria procedimentale.

Una volta confermata la compatibilità della considerazione dell'ambiente alla stregua di "Capitale Naturale" con la posizione dallo stesso ricoperta nella Costituzione riformata, non si frappongono ostacoli all'adozione di questo metodo³⁰⁶. In un sistema dominato dall'incertezza non può essere pretesa un'apprensione onnicomprensiva della verità dei fatti da parte della pubblica amministrazione pianificante e decidente. Devono essere invece inquadrare delle procedure e delle metodologie affinché si formi sempre un nucleo duro di certezza³⁰⁷ (quanto meno procedimentale) che sia sufficiente per gestire le masse

³⁰⁴ Il valore massimo sarà dunque dell'acqua per fini potabili e, subito a seguire, da quella irrigua.

³⁰⁵ Una critica simile è posta da LOUVIN R., *Il costo ambientale della risorsa idrica. Interrogativi di metodo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 2.

³⁰⁶ Sul concetto di Capitale Naturale e sulla coerenza dello stesso e dei metodi ad esso collegati con la riforma costituzionale si legga BAROZZI REGGIANI G., *La "funzione sociale della tutela dell'ambiente" alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *federalismi.it*, 2024, n. 7, pp. 47-87. Questo si pone in una più ampia riflessione che vede la tutela dell'ambiente secondo una logica antropocentrica senza che questo necessariamente importi l'attribuzione di situazioni giuridiche ai singoli soggetti (individuali o collettivi che siano). In particolare, le conseguenze sono da rinvenirsi nell'ambito delle politiche pubbliche.

³⁰⁷ Con riguardo ai rapporti fra verità e certezza nell'attuale modello normativo aperto si veda PATRONI GRIFFI F., *Quid est veritas? La "conoscenza" del fatto e del diritto: la dialettica tra verità e certezza nell'esperienza del processo amministrativo*, in *Rivista AIC*, 2024, n. 2, pp. 109-125.

di acqua, in particolare al sopravvenire di scenari di criticità che, lungi dal poter essere detti emergenziali, sono oramai parte della fisiologia dei nostri ecosistemi e dell'ambiente³⁰⁸.

Una certezza che dovrà chiaramente essere focalizzata più sul metodo che sul risultato, dato che i casi concreti che possono presentarsi sono troppi per essere tutti predeterminati astrattamente. Questa avrà come fine precipuo l'affidamento e la prevedibilità³⁰⁹ delle scelte che potranno essere operate in tempo di crisi, dimodoché anche gli operatori economici che hanno l'acqua fra i fattori di produzione possano compiere scelte razionali e calcolabili *ex ante*, in sede di programmazione delle proprie attività economiche.

È utile sia citato anche il metodo della *Water Footprint* (WF di qui in avanti). Una visione parziale di questo metodo sembra presente anche nei vari interventi unionali che possiamo intrecciare sotto il nome di *Blueprint*, perno della Direttiva quadro e della strategia europea sulle risorse idriche³¹⁰, anche se ad oggi va inquadrata considerando la conquistata supremazia delle questioni ambientali³¹¹, ancora embrionale nel contesto della direttiva quadro. La WF è un indicatore complesso che esprime i volumi di acqua consumati, distinti per la loro fonte (*Blue, green e gray WF*), sia in via diretta che indiretta³¹².

Gli elementi innovativi consistono, oltre alla valorizzazione del consumo indiretto: nella introduzione, accanto alle acque "blu", consistenti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, di quelle "verdi" e "grigie", rispettivamente quelle derivanti dalle acque piovane³¹³ e quelle necessarie per dissolvere elementi inquinanti (ad esempio pesticidi) dimodoché essi possano essere assorbiti dall'ambiente in cui sono immessi; oltre a ciò non viene computato nel consumo

³⁰⁸ Con chiarezza: BOSCOLO E., *Politiche idriche adattive nella stagione della scarsità. Dall'emergenza alla regolazione*, in *il Piemonte delle autonomie*, 2022, n. 3, pp. 104-105.

³⁰⁹ O, secondo le parole di Irti, calcolabilità: IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016.

³¹⁰ Si veda a questo proposito il documento "A water blueprint for Europe": <https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/4890db5a-ddc9-4181-9d39-8a277faef30b/language-en> Particolarmente critica sull'approccio è CIERVO M., *Il "Blueprint to safeguard Europe's water resources"*, in *Gnosis*, 2015, n. 1, pp. 86-95.

³¹¹ Anche se a ben vedere l'approccio è più vicino a un modello del tipo "bilancio".

³¹² HOEKSTRA A. Y., CHAPAGAIN A. K., ALDAYA M. M., *The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard*, Lincoln, Daugherty Water for Food Global Institute, 77, 2011, pp. 2-5.

³¹³ Sia quelle che arrivano direttamente sulla pianta che quelle che contribuiscono all'umidità del suolo.

il volume di acque che viene restituito dopo un uso, ovviamente, non dissipativo³¹⁴.

Originariamente questo metodo si limitava ad un approccio volumetrico, mentre negli ultimi tempi vi sono state delle aperture verso l'introduzione di valutazioni d'impatto³¹⁵. Passando dall'indicatore, statico, alla metodologia in senso dinamico si sono individuate quattro fasi: l'individuazione di obiettivi, la quantificazione della WF, la valutazione di sostenibilità e la formulazione di risposte³¹⁶. In queste fasi della metodologia possiamo inserire molti degli istituti trattati in questo lavoro. Si pensi alla pianificazione e ai contratti di fiume, alla contabilizzazione del bilancio idrico e, in generale, alla necessaria valutazione degli aspetti ambientali nelle politiche pubbliche. Lasciando dunque agli esperti ulteriori valutazioni su questa metodologia³¹⁷, il corollario permane sempre il medesimo: si sente progressivamente più forte la necessità di dotarsi di un apparato conoscitivo (tecnico) solido per poter assumere qualsiasi decisione, razionale e ragionevole, nel campo del diritto idrico.

È degno di considerazione in questa sede il tema dei servizi ecosistemici nella loro valenza metodologica. Il *Millennium Ecosystem Assessment*³¹⁸ rappresenta una delle prime sistematizzazioni di questo approccio di misurazione e qualificazione dei servizi ecosistemici. Questa operazione si pone nel solco dell'idea di "Capitale naturale", nella concezione del sistema dei prezzi come miglior metodo rappresentativo oggi a disposizione dell'interprete e del soggetto che ha la potestà di decisione nel contesto del governo delle acque, i quali vogliono basarsi su di una solida base conoscitiva.

I servizi ecosistemici sono distinti, secondo un criterio funzionale, in più macrocategorie: servizi di approvvigionamento, servizi di regolazione e servizi culturali – al quale si aggiunge la categoria trasversale dei servizi di supporto

³¹⁴ *Ibidem*.

³¹⁵ INGRAO C., STRIPPOLI R., LAGIOIA G., HUISINGH D., *Water scarcity in agriculture: An overview of cause, impacts and approaches for reducing the risks*, in *Helyon*, 2023, n. 9., pp. 10-13.

³¹⁶ HOEKSTRA A. Y., CHAPAGAIN A. K., ALDAYA M. M., *cit*.

³¹⁷ Tra i quali ci si permette di consigliare: WANG D., HUBACEK K., SHAN Y., GERBENS.LEENES W., LIU J., *A Review of Water Stress and Water Footprint Accounting*, in *Water*, 2021, n. 13(201) i quali si occupano anche delle varie definizioni di scarsità e stress con riguardo all'acqua. Per un'applicazione pratica SHARAFI S., NAHVINIA M. J., SALEHI F., *Assessing the Water Footprints (WFPs) of Agricultural Products across Arid Regions: Insight and Implications for Sustainable Farming*, in *Water*, 2024, n. 16.

³¹⁸ <https://www.millenniumassessment.org/en/index.html>

all'esercizio dei precedenti³¹⁹. In pratica, si tratta di sfruttare le conoscenze della scienza ecologica, da intendersi come dottrina dei sistemi biotici e abiotici e delle loro relazioni, al fine di costituire un quadro conoscitivo completo e utile ai fini dell'assunzione di una qualsiasi decisione che abbia un impatto sull'ambiente che sia positivo o, quantomeno, controllato.

A questo proposito si veda la costituzione, nel nostro ordinamento nazionale, del Comitato per il Capitale Naturale ad opera dalla legge, 28 dicembre 2015, n. 221. Quest'organo è presieduto dal Ministro dell'Ambiente e composto da alcuni Ministri, da alcuni rappresentanti di istituti di ricerca e di Agenzie, nonché da esperti nominati dal Ministro presidente. Oltre a questi sono parte di quest'organo anche i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome³²⁰. I compiti del Comitato sono due: redigere il "Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia"³²¹ e promuovere l'adozione di sistemi di contabilità e di bilancio ambientale da parte degli enti locali. Ancora una volta ci si trova fronte alla necessità, perché funzioni il sistema, di un'armonizzazione metodologica fra tutti i livelli di governo affinché sia possibile avere dati precisi e comparabili sullo stato ambientale sui territori locali e nel contesto nazionale.

Seguendo il filo del nostro discorso è utile provare ad immaginare quali possano essere gli strumenti per garantire una collaborazione effettiva fra gli agricoltori (e non solo) e la pubblica amministrazione pianificante e concedente. Questi sono gli istituti partecipativi (di carattere collaborativo) al procedimento

³¹⁹ Ampliamente su questo tema e sull'utilità metodologica dei servizi ecosistemici: LALLI A., *I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico istituzionale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2017, n. 1-2 (195-196), pp. 39-82. Lo stesso autore, nella seconda parte del testo propone delle possibili linee di sviluppo su legittimazione soggettiva al procedimento e al processo, regimi di appartenenza dei beni e soggettivazione degli ecosistemi. Riguardo a questi temi riteniamo che, pur essendo molto interessante in una prospettiva *de iure condendo*, non consistono nella conseguenza necessaria della costruzione teorica di questi servizi che ha una "forza" soprattutto metodologica.

³²⁰ In particolare l'art. 67, al primo comma, recita: "*Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, o loro rappresentanti delegati*"

³²¹ I cinque rapporti finora pubblicati sono consultabili qui: <https://www.mase.gov.it/pagina/il-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia>

amministrativo, uniti alla centralità delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli di cui si tratterà nel paragrafo che segue.

Si vuole favorire la partecipazione di soggetti in una posizione privilegiata per l'apprensione di dati tecnici utili, dando loro la possibilità di partecipare e influenzare le scelte allocative e di gestione delle risorse idriche. In tal modo si sovrappongono l'interesse imprenditoriale degli agricoltori a partecipare attivamente alle politiche idriche territoriali e l'interesse pubblico-custodiale, il quale necessita di informazioni precise e aggiornate per poter essere efficacemente perseguito.

Lo stesso tema dei dati in agricoltura e delle modalità della loro raccolta ed elaborazione è particolarmente critico. I dati, singoli e aggregati, stanno infatti assumendo una rilevanza sempre maggiore nel settore agroalimentare; nel quale contesto iniziano ad assumere la forma di veri e propri fattori di produzione, nonché di merci suscettibili alle logiche di mercato³²². È dunque necessario che gli agricoltori e le loro organizzazioni inizino a prender contezza del valore dei dati che possono essere raccolti nel contesto delle loro attività e del loro sfruttamento. Sconveniente sarebbe, difatti, che questo vantaggio competitivo di "prossimità" fosse perso. Anche perché si rischia che il tutto vada a favore dei fornitori di *input*, i quali sottrarrebbero ancor più margine di guadagno agli agricoltori, anello debole della catena di valore dell'agroalimentare.

In una scala macro l'obiettivo di poteri pubblici e soggetti privati dovrebbe essere di, almeno, determinare il fabbisogno idrico. Ottimale sarebbe riuscire a formare il bilancio di bacino idrologico. Tutto questo sia in scala di bacino che di comprensorio³²³. La differenza fra i due prospetti conoscitivi è che il fabbisogno idrico si accontenta del flusso di evapotraspirazione³²⁴ e delle precipitazioni efficaci (o nette)³²⁵, mentre il bilancio idrologico delle colture richiede anche la conoscenza delle caratteristiche del suolo, gli scambi con le risorse idriche sotterranee, la profondità delle radici ed altri dati ancora³²⁶.

³²² Ampiamente (anche) su questo il recente FERRARI M., *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, Ledizioni, 2023, in particolare pp. 214-345.

³²³ D'URSO G., *Nuove tecnologie per la stima dei fabbisogni irrigui a scala di bacino e di comprensorio* in MASTRORILLI M. (a cura di), *L'acqua in agricoltura. Gestione sostenibile della pratica irrigua*, Milano, Edagricole, 2015, pp. 119-140.

³²⁴ Consistente in una sintesi lessicale comprensiva dell'evaporazione dal suolo e della traspirazione delle piante, *Ivi*, pp.120-121.

³²⁵ *Ibidem*.

³²⁶ *Ibidem*.

È poi anche essenziale avere contezza delle esigenze idriche delle singole colture, ad un livello conoscitivo che potremmo definire micro³²⁷. Una conoscenza profonda delle esigenze di terreni e colture che tenga conto sia della dimensione territoriale ampia del bacino che di quella della singola particella fondiaria dedicata ad uno specifico seminato, con le proprie caratteristiche – anche “idriche” – peculiari. Solo partendo da queste solide basi sarà possibile implementare un vero e proprio sistema irriguo sulla base della domanda – effettiva (non storica né presunta). In un’ottica preventiva, necessaria in questo conteso di perdurante instabilità, è possibile anche utilizzare i dati in questione per sviluppare dei sistemi intelligenti di supporto alle decisioni³²⁸ che permettano di garantire un minimo di affidamento agli agricoltori concessionari e, dal lato del regolatore, favoriscano una solidità conoscitiva che agevoli delle decisioni più oggettive, controllabili e complete possibili.

3. I consorzi e gli altri istituti organizzativi e collaborativi

Dopo aver trattato della pianificazione e della concessione idrica è ora utile soffermarsi su quali possono essere degli strumenti, tendenzialmente privatistici, che permettono agli agricoltori, e ai loro collaterali, di collaborare attivamente al fine di un più efficace sfruttamento della risorsa idrica.

Lo strumento consortile³²⁹ si caratterizza per “trasformare” in interesse comune, attraverso un’associazione organizzata di persone fisiche o giuridiche, dei bisogni che derivano da una situazione obiettiva identica in capo ad alcuni soggetti³³⁰. Storicamente è stato utilizzato molto sia nel contesto agrario che in quello dell’uso delle acque e della difesa del suolo³³¹ nonché, in maniera rilevante,

³²⁷ RANA G., FERRARA R. M., ROSSI R., *Le esigenze idriche delle colture* in MASTRORILLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 141-169.

³²⁸ D’URSO G., *op. cit.*, pp.136-138.

³²⁹ In ottica comparata dovremmo probabilmente parlare di associazioni di utenti, esperienza molto estesa e che si pone in stretto contatto con il tema della partecipazione. Ad esempio KABOGO J. E., ANDERSON E. P., HYERA P., KAJANAJA G., *Facilitating public participation in water resources management: reflection from Tanzania*, in *Ecology and Society*, 2017, n. 4(22).

³³⁰ In questo senso FERRI G., *Consorzio (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, pp. 371-372.

³³¹ Non si può non citare a questo proposito GIANZANA S., *Dei consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1880. Interessante per la ricostruzione della normativa è MASÌ A., *Consorzi per l’uso delle acque*, in *Dig. civ.*, 1988 e, per i consorzi agrari SGARBANTI G., *Consorzi agrari*, in *Dig. Civ.*, 1989. Avendo riguardo invece dei vari consorzi che si possono incontrare nel contesto agricolo: ACROSSO L., *Consorzi in agricoltura*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, pp. 389-408.

per le bonifiche³³². Questo è facilmente comprensibile, in quanto nel contesto agrario la gestione delle risorse naturali è un interesse congenito alla stessa attività, e dunque impresa, agricola. È dunque naturale che gli agricoltori si uniscano al fine di gestire la soddisfazione di questo interesse attraverso una struttura organizzata, nel quale possono anche essere internalizzati e risolti più facilmente i conflitti allocativi e gestori.

Ai fini del nostro lavoro mette conto chiedersi se il consorzio possa avere una funzione nella gestione delle acque e quale possa essere più specificamente detto ruolo. La situazione oggettiva comune agli imprenditori agricoli è, in primo luogo, la necessità di ottenere quel fattore essenziale per la produzione che è l'acqua. In seconda battuta, data anche la dimensione tendenzialmente ridotta delle aziende agricole, rappresenta un bisogno anche che la risorsa sia efficientemente regolata nella "consegna" e predisposta agli utilizzi. Il consorzio è una struttura intermediaria che può facilitare l'esercizio di questi compiti. Particolare è poi questa "forma organizzativa", in quanto ha una matrice originaria senza dubbio privatistica ma, a certe condizioni, acquisisce dei caratteri pubblicistici per l'oggetto del suo agire – funzionalizzato in alcune sue parti all'interesse pubblico³³³. Tanto è vero che ci si trova dinnanzi a dei consorzi obbligatori e, addirittura, coattivi. In tal senso, i consorzi possono riprodurre in termini organizzativi la natura ibrida (pubblico-privata) degli interessi che intervengono nel governo e nella regolazione delle risorse idriche.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice dell'Ambiente "*I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi*

³³² Sulle bonifiche in generale MASI A., *Bonifica*, in *Dig. civ.*, 1988 mentre, sui consorzi relativi, MANCINI P., *Sulla natura dei consorzi di bonifica*. De re minima, in [twww.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it). Soltanto perché lo si ritiene interessante rispetto alla questione altrove affrontata dei servizi ecosistemici, e delle questioni ambientali in generali, si vuole qui soltanto citare le bonifiche sostenibili su cui URICCHIO A. F., *Le bonifiche sostenibili nella nuova carta di principi presentata dal Ministro dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, n. 3.

³³³ Su cui ampiamente MANCINI P., *op. cit.*, MARZARO E., *Consorzi di bonifica: analisi di un fenomeno tra essenza ed apparenza*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2022, n. 1, pp. 55-66 e, in senso critico sull'essenzialità della funzione pubblica dei consorzi di bonifica SALERNO M., *I consorzi di bonifica: cronache e analisi di un'istituzione controversa nell'era della spending review*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2014. Un riflesso della complessità dell'inquadramento dell'ente lo si vede nella qualificazione dei contributi consortili su cui, *ex multis* VIOTTO A., *Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica*, in *Rivista di diritto tributario*, 2007, n. 1, pp. 24-34. Per il notevole pregio ricostruttivo è da citare anche la sentenza della Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188, in *Dejure*.

consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive". Quella che si propone a questi particolari enti di diritto pubblico³³⁴ è, espressamente, una mera facoltà³³⁵. Dato che la disciplina dei consorzi come contratti (e come organizzazione) si presenta come estremamente scarna, è lampante la difficoltà ricostruttiva. Perciò, e per il fatto che dottrina molto più autorevole ha discusso dell'argomento³³⁶, ci limitiamo in questa sede a individuare alcuni vantaggi della riunione degli agricoltori. Vantaggi che si riscontrano sia nel rapporto degli operatori economici con il potere pubblico, che nei rapporti reciproci fra agricoltori³³⁷. Il consorzio deve essere considerato come il primo livello del sistema di governo delle risorse idriche, secondo un criterio di prossimità. E in ragione di questo ruolo deve partecipare, in un'ottica collaborativa, con tutti gli altri livelli di amministrazione idrica.

Il vantaggio principale della associazione dei produttori nei rapporti con le pubbliche amministrazioni concedenti consiste nella riduzione del rischio sempre presente che la partecipazione degli interessi venga inquinata³³⁸ dalla naturale

³³⁴ Con tutte le cautele che MARZARO E., *op. cit.*, presenta.

³³⁵ Come ben sottolineato da FERRARI M., *L'uso dell'acqua a fini agricoli e alimentari in ANTONIOLLI L., FLORENZANO D., GUELLA F., POSTAL G. (a cura di), Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme, Trento, Università degli studi di Trento, 2024, pp. 152-155.*

³³⁶ Si segnalano a questo proposito due interessantissimi articoli, che ci azzardiamo a definire come elementi di un unico progetto, anche se apparsi in contesti editoriali differenti: CUSA E., *Il consorzio tra soggettività, responsabilità e tipicità*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, n. 2, pp. 321-346 e CUSA E., *L'organizzazione del consorzio*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2024, n. 1, pp. 36-59 nei quali si sostiene la soggettività giuridica e del consorzio esterno e di quello interno. Per il nostro problema questo rileva, a nostro avviso, dato che permette di considerare un interesse oggettivizzato imputabile ad una soggettività differente dei consorziati anche la corretta ed equa ripartizione delle risorse idriche in agricoltura. In una logica che porta in piccola scala la dinamica "custodiale" che noi abbiamo riconosciuto agli enti della Repubblica.

³³⁷ Non può però non esser detto che la natura ibrida dell'istituto potrebbe aiutare ad ottenere quell'equilibrio fra "spinte gentili" al fine di evitare fallimenti del mercato pubblici e privati come si auspica, presentando il modello dell'amministrazione condivisa, FIDONE G., *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un patto tra la parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il diritto dell'economia*, 2023, n. 1, pp. 373-395.

³³⁸ Non può tacersi anche il problema contrario della partecipazione pubblica, la quale può essere, anche "simbolicamente", fuorviante in particolare quando l'effettività del confronto è tutt'altro che ovvia. Per una idea si assapori la complessità presentata da DENTAMARO N., *Il dibattito pubblico: profili evolutivi. Dal principio giuridico all'evoluzione pratica*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2022, n.1. Pur nella consapevolezza che questo istituto è riferibile alle opere più

differenza di forza dei soggetti interessati³³⁹. E conoscendo la naturale frammentarietà che caratterizza il mercato dei produttori agricoli è sicuramente un elemento positivo che possa esserci un rappresentante unitario, che si interfaccia col pubblico potere che dovrà decidere su assetti pianificatori ovvero su uno o più provvedimenti concessori di derivazione a favore del consorzio o di singoli associati. Si consideri poi che il consorzio potrebbe diventare strumento di rappresentanza (collettivo o esponenziale) dell'interesse agricolo presso le pubbliche amministrazioni titolari della gestione delle acque. In tal modo il pubblico potere avrebbe meno soggetti fisici con cui interfacciarsi, in quanto essi sarebbero rappresentati dal consorzio; gli imprenditori agrari, d'altro canto, sarebbero in grado di evitare di occupare troppo tempo nel curare direttamente i rapporti con i pubblici uffici, rapporti che richiedono una notevole preparazione tecnica e che, dunque, è conveniente siano seguiti da un rappresentante competente in materia. Questo permette anche di favorire un coordinamento e la collaborazione "transcalare" fra i vari soggetti titolari del governo idrico. Indubbia è la rilevanza del ruolo dei consorzi, i quali non possono esimersi da valutazioni tecniche e decisioni tragico-razionali anche nella "sola" distribuzione interna, fra consorziati, delle risorse idriche³⁴⁰.

Sempre nella logica della "transcalarità" relevantissima è la funzione del consorzio come livello di massima prossimità fra quelli del governo delle acque, in una sorta di implicazione congiunta della sussidiarietà verticale con quella orizzontale all'interno di un medesimo istituto. Un ruolo che nasce dal basso, al variare nelle necessità di colture e agricoltori, e che permette di flessibilizzare sempre di più la gestione delle acque d'irrigazione³⁴¹. I principi della gestione integrata e adattiva delle risorse idriche non devono essere lasciati (solo) al

che alle pianificazioni a noi sembra l'esempio più efficace della tensione tra il valore partecipativo e l'appesantimento della decisione. Dicotomia messa bene in luce anche da SCOGNAMIGLIO A., *I contratti della pubblica amministrazione: ascesa e declino del dibattito pubblico*, in *Diritto amministrativo*, 2023, n. 4, pp. 777-797 la quale sottolinea anche l'involuzione che, su questo istituto, ha portato il nuovo codice dei contratti pubblici.

³³⁹ Anche se a questo proposito non si può negare che è tutt'altro che peregrino provare a ricostruire dogmaticamente il potere dell'amministrazione concedente come puramente tecnico. Nel caso in cui si riconoscesse questa estraneità della discrezionalità amministrativa al contesto in oggetto, però, non si andrebbe a considerare come inutile la struttura consortile. Anzi, proprio la natura puramente tecnica della decisione porterebbe, a nostro avviso, a far divenire ancora più utile questo assetto dato che è improbabile che un singolo agricoltore abbia gli strumenti e le competenze tecniche per disquisire su delle valutazioni di questo tipo prese dall'amministrazione.

³⁴⁰ Molto chiaro sul posizionamento dei consorzi nel sistema multilivello del governo delle acque BOSCOLO E., *Politiche idriche adattive nella stagione della scarsità. Dall'emergenza alla regolazione, in il Piemonte delle autonomie*, 2022, n. 3, pp. 104-105.

³⁴¹ Si veda LAMADDALENA N., KHADRA R., *L'irrigazione consortile: implicazioni gestionali ed economiche* in MASTRORILLI M(a cura di), *op. cit.*, pp. 233-246.

pubblico potere ma, al contrario, devono essere elementi decisivi anche nelle scelte dei consorzi e finanche dei singoli agricoltori. È fatto noto che l'impresa agricola, come si vedrà poi, si è sviluppata nel senso della multifunzionalità, la quale impone di tenere da conto, oltre al fine economico, altri valori primari dell'ordinamento quale l'utilità sociale e la tutela ambientale fra tutti.

Non vi sono però solamente i consorzi, come strumenti di aggregazione degli interessi. Oltre ad altre strutture collettive, come associazioni e organizzazioni (ed è relevantissimo il ruolo assunto dalle organizzazioni di produttori nel mercato agroalimentare³⁴²), vi son anche delle soluzioni di tipo contrattuale.

Il contratto consente una maggiore malleabilità e flessibilità negli assetti e nei rapporti fra le parti, attraverso un uso accorto dell'autonomia negoziale. Un tipo negoziale che è particolarmente congeniale a questi fini è il contratto di rete³⁴³. Un'implementazione dello stesso nell'ambito della gestione delle risorse idriche può avere una serie di vantaggi tutt'altro che irrilevanti. Innanzitutto, l'esperienza dei contratti di rete è già particolarmente sviluppata nel settore agroalimentare³⁴⁴. Sono poi strumenti particolarmente congeniali per quelle collaborazioni tecniche che, come si vedrà *infra*, sono alla base di un'efficace ed efficiente agricoltura di precisione, tecnica agronomica eminente per quanto riguarda l'uso accorto dell'acqua irrigua. Non può poi tacersi che questo istituto negoziale ben si sposa con la centralità della dimensione di filiera, nel diritto agroalimentare³⁴⁵.

Merita poi un accenno la nuova disciplina degli "accordi di sostenibilità" così come contenuta all'art. 210 *bis* del Regolamento 1308 del 2013 introdotto dal Regolamento 2117 del 2021, entrambi nell'ordinamento dell'Unione Europea. Essi consistono, brevemente³⁴⁶, in un'esclusione della disciplina del divieto delle intese anticoncorrenziali di cui all'articolo 101 TFUE ove vengano sottoscritti degli

³⁴² Per una panoramica: CANFORA I., *Organizzazione dei produttori agricoli*, in *Dig. civ.*, 2018.

³⁴³ Per una introduzione: CAFAGGI F., *Contratto di rete*, in *Enc. Dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pp. 207-239 e MONTICELLI S. (a cura di), PORCELLI G., *I contratti dell'impresa. Vol I*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 162-172. Sul concetto di impresa partecipante: ABATANGELO C., SECCO L., PISANI E., *Il contratto di rete: uno strumento per quale impresa*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2016, n. 9., pp. 1-15.

³⁴⁴ FINOTTO V., LA ROTONDA C., MAURACHER C., LUPO A., *Il contratto di rete nel settore agroalimentare*, in *Osservatorio Nazionale sulle reti d'impresa 2020*, 2020, n. 48, pp. 47-62.

³⁴⁵ Come ben dice LUCIFERO N., *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, n. 2, pp. 355-295.

³⁴⁶ Per un'attenta lettura, con molti spunti critici, si legga JANNARELLI A., *Gli accordi di sostenibilità nell'art 210 bis del Reg. 1308 del 2013 ed il relativo Progetto di Comunicazione della Commissione Europea*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 3, pp. 449-488.

accordi, fra produttori agricoli (accordi orizzontali) o fra uno o più di questi e altri operatori della filiera agroalimentare o agroindustriale (accordi verticali), che abbiano come obiettivo – condiviso – l'esecuzione di misure più severe rispetto a quelle imposte dalle normative europee e nazionali nell'ambito della sostenibilità. I limiti esterni a questa deroga consistono: nella proporzionalità³⁴⁷ della restrizione concorrenziale rispetto all'obiettivo perseguito; nell'impossibilità di escludere completamente la concorrenza e, infine, nel divieto di previsione di obbligazioni che contrastino con gli obiettivi della PAC. A questo proposito non è certo se sia sufficiente la contrarietà anche ad uno solamente di questi ultimi, cosa che comporterebbe una notevole contrazione applicativa della fattispecie³⁴⁸, ovvero se sia necessaria un radicale contrasto dell'accordo con gli obiettivi PAC.

Molti sono gli elementi di interesse che caratterizzano questo nuovo istituto. In primo luogo, anche sulla scorta dell'*European Green Deal*, si intravede la possibilità di derogare alla concorrenza, tradizionale "totem iconico" della politica economica europea – che infatti può essere sì ridotta ma mai completamente ed anzi solo proporzionalmente – in presenza di beni giuridici particolari, come quello ambientale, pur limitatamente al contesto della filiera che parte dall'imprenditore agrario. In secondo luogo, si intuisce come al legislatore europeo sia sovvenuta l'importanza della dimensione della filiera agroalimentare e agroindustriale nella sua completezza. Infine, può affermarsi che si sia implementata una struttura regolatoria che ha come perno la sussidiarietà nel suo senso più pieno. La PAC difatti determina solamente dei macro-obiettivi che poi devono essere riempiti di contenuti dagli Stati Membri, i quali possono anche prevedere ulteriori regionalizzazioni, con i Piani Strategici Nazionali e, oltre a ciò, alcuni privati qualificati soggettivamente hanno facoltà di perseguire collettivamente un fine ancora più virtuoso attraverso gli accordi di sostenibilità, godendo in tal modo di una maggior libertà nella limitazione concorrenziale.

Risulta in questo modo chiaro come i problemi contemporanei non possano che essere affrontati avendo considerazione tanto delle peculiarità locali che delle caratteristiche nazionali e sovranazionali, in un sistema complesso nel quale la globalizzazione incontra la prossimità e queste due dimensioni dialogano sinergicamente, attraverso un uso coordinato di istituti giuridici pubblicistici e privatistici.

³⁴⁷ Sulla consistenza dell'esame di proporzionalità da parte del giudice europeo si veda: GALETTA D. U., *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2019, n. 6, pp. 903-927.

³⁴⁸ JANNARELLI A., *op. cit.*, pp. 470-473.

CAPITOLO 4

Agricoltura e sostenibilità di fronte alla sfida di una gestione ottimale della risorsa idrica

Dopo aver passato in rassegna le questioni dominicali, pianificatorie e contrattuali che insistono sulle acque e sulla loro gestione, in questo capitolo si presentano alcune soluzioni tecniche di sfruttamento razionale delle acque e di individuare alcuni meccanismi economici e giuridici che facilitino un approccio sostenibile all'utilizzazione delle risorse idriche.

È, difatti, essenziale un approccio interdisciplinare³⁴⁹, in particolare in delle materie tecniche di grande complessità come l'agricoltura, il suo mercato e le acque. Dunque, consapevoli della natura strumentale degli istituti giuridici, si individueranno alcune soluzioni interpretative e di regolazione che, a partire dai problemi agronomici ed economici, permettano di raggiungere un risultato ragionevole. In questo senso bisogna comprendere quale sia il legame che unisce i dati e le scienze extragiuridiche alle scelte, amministrative e privatistiche, di governo e regolazione da parte dei soggetti che usano le risorse idriche.

Oltre a quanto appena visto è anche utile spendere qualche parola sull'utilità dei metodi di governo delle acque che siano integrati ed adattivi. Intendendo per integrazione la considerazione unitaria delle varie fasi (raccolta, trasporto e uso, per fare un esempio) di gestione della risorsa idrica. Con metodi adattivi si fa invece riferimento a strutture istituzionali e regolative che, a fronte della mutazione delle condizioni di fatto, permettano di reagire repentinamente, nel modo più efficace ed efficiente possibile.

Molte sono le ricerche che analizzano le strutture organizzative di governo delle acque, in particolare in determinati contesti rappresentati con dei casi-studio; ricerche che non possono essere qui presentate diffusamente per ragioni di economia del lavoro³⁵⁰. Basti solamente sottolineare come l'integrazione e la

³⁴⁹ Su questo, in generale, BELLANTUONO G., IZZO U. (a cura di), *Il rapporto fra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019*, Trento, Università degli studi di Trento, 2022, in particolare il contributo di Calabresi che apre il volume. Interessante anche il *focus* sulla scienza dell'amministrazione (anche) come esempio di transdisciplinarietà di CORTESE F., *Diritto amministrativo e altri saperi: nuove opportunità per la Scienza dell'amministrazione?* in *Milan Law review.*, 2022, n. 3, pp. 19-51.

³⁵⁰ Senza pretese di completezza, su sistemi integrati e adattivi di gestione delle risorse idriche: BISWAS A. K., *Integrated Water Management: Is it working?*, in *International Journal of Water Resources Development*, 2008, l n. 1(24), pp. 5-21; ENGLE N. L., JOHNS O. R., LEMOS M. C., NELSON D. R.,

capacità adattiva dei modelli di governo delle acque sono da considerarsi necessari e non più controvertibile è la loro funzionalità. Stante dunque la certezza sul “se” implementarli, rimane ora da confrontarsi sul “come”, ossia su quali possano essere le metodologie che riescano, sole o combinate, a rendere i modelli di gestione idrica più integrati ed adattivi possibile.

1. Agricoltura, tecnologia e sostenibilità

In uno scenario di scarsità idrica fisiologica³⁵¹ è necessario che il comparto agrario inizi a conoscere e ad implementare sistemi di efficientamento dell’uso delle risorse idriche. Le tecniche che vi sono per una agricoltura meno dipendente da consistenti dosi di acqua sono molte e molto differenti fra loro. La loro importanza cresce nel momento in cui consideriamo che l’agricoltura è il massimo utilizzatore di acque dolci³⁵².

Il metodo che si vuole qui seguire è quello della sostenibilità in senso forte. In coerenza con ciò, l’obiettivo primario deve essere la tutela dell’ecosistema di bacino, della sua biodiversità e della sua riproducibilità. Porre questo limite significa affermare che alcune colture (nonché alcune produzioni industriali idro-dipendenti) possano essere sacrificate nel caso in cui non vi sia abbastanza acqua per l’equilibrio idrico ovvero per l’uso idropotabile.

Questa radicale tragicità³⁵³ delle scelte obbliga la tecnica agricola e il regolatore ad agire con solerzia e acribia nell’individuare il modo (caratterizzato quanto più possibile da certezza di metodo) per garantire la sopravvivenza di più colture, e quindi di più imprese agricole, possibili. Questo anche per la sicurezza

Integrated and Adaptive Management of Water Resources: Tensions, Legacies, and the Next Best Thing, in *Ecology and Society*, 2011, n. 1 (16); NIXON R., ZHAO M., KHAN B., BIRKENHOLTZ T., LEC L., MIAN I. A., *Social influence shapes adaptive water governance: empirical evidence from northwestern Pakistan*, in *Ecology and Society*, 2022, n. 3(27); POLLARD S. R., RIDDELL E., DU TOIT D. R., RETIF D. C., ISON R. L., *Toward adaptive water governance: the role of systemic feedbacks for learning and adaptation in eastern transboundary rivers of South Africa*, in *Ecology and Society*, 2023, n. 1(28); YASMIN T., FARRELLY M. A., ROGERS B. C., KRAUSE S., LYNCH I., *A tale of two cities: evidence from the Global South on established versus emerging cities’ approaches to adaptive and sustainable water governance*, in *Ecology and Society*, 2023, n. n. 1(28), solo per citarne una manciata all’interno di una letteratura davvero ricca.

³⁵¹ INGRAO C., STRIPPOLI R., LAGIOIA G., HUISINGH D., *Water scarcity in agriculture: An overview of cause, impacts and approaches for reducing the risks*, in *Helyon*, 2023, n. 9., pp. 1-16.

³⁵² Il 70% secondo <https://data.worldbank.org/indicator/er.h2o.fwag.zs>.

³⁵³ Su cui VAN DOMSELAAR I., *On tragic legal choices*, in *Law and Humanities*, 2017, n. 2(11), pp. 184-204 e CANALE D., *Conflitti pratici: quando il diritto diventa immorale*, Roma-Bari, Laterza, 2017. Si tenga anche da conto che riconoscere la tragicità delle scelte in questione comporta l’inserimento di una variabile “etica” nelle scelte cui si è cercato di dare veste tecnica in questo lavoro.

alimentare italiana ed europea³⁵⁴ – seguendo un modello che è stato detto di intensificazione sostenibile.

Le caratteristiche generali dei modelli di governo dei sistemi irrigui, in scala sia macro che micro, debbono essere l'integrazione e la flessibilità. I mezzi per ottenere ciò sono, come si è già visto, la conoscenza come perno insostituibile dei procedimenti decisorii e la partecipazione dei soggetti interessati con il loro patrimonio conoscitivo ed esperienziale.

In questa sede cercheremo di dar conto delle seguenti tecniche: aridocoltura, fertirrigazione, uso di acque salmastre, uso di acque reflue e irrigazione di precisione.

1.1. Aridocoltura

L'aridocoltura consiste nell'attività agricola eseguita in zone aride, semi-aride e, data l'intensificazione della necessità di efficientamento dell'uso delle risorse, è utile pensare di estendere le tecniche di cui si dirà anche alle zone sub-umide³⁵⁵. In considerazione della scarsità delle risorse idriche in questi contesti, è necessario intervenire, tramite lavorazioni, affinché le acque piovane vengano assorbite per infiltrazione dal terreno, evitando che vengano perse per ruscellamento o per ristagno³⁵⁶.

È poi relevantissima la scelta della coltura che si vuol esercitare sul terreno, prendendo in considerazione il periodo di compimento del ciclo culturale e la capacità di efficienza e produttività della specie in condizioni di stress ambientale³⁵⁷.

Vengono poi in considerazione varie tecniche complementari all'irrigazione in senso stretto come i frangivento e la pacciamatura³⁵⁸. I primi, che possono essere artificiali o naturali, consistono in delle vere e proprie barriere che, con effetti positivi anche nei termini del mantenimento della biodiversità

³⁵⁴ E non solo nel senso di *security* ma anche di *safety* dato che il cibo deve rispondere a delle caratteristiche qualitative che l'acqua influenza fortemente: PAOLONI L., *La governance della risorsa idrica in agricoltura tra green economy e partecipazione*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2016, n. 1, pp. 12-13.

³⁵⁵ Questo viene proposto da PERNIOLA M., CAMPI P., LOVELLI S., *L'aridocoltura e l'agricoltura che cambia* in MASTRORILLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 15-16 nel quale vengono anche definite le zone aride, semi-aride e sub-umide come quelle zone con una piovosità totale annua rispettivamente di 250 mm, da 250 a 500 mm e da 500 a 750 mm.

³⁵⁶ *Ivi*, pp. 16-20.

³⁵⁷ *Ivi*, pp. 20-24. Nel quale poi viene successivamente (pp. 24-25) sottolineata la crescente importanza di fertilizzazione e concimazione minerale nell'incidenza quanto-qualitativa delle colture.

³⁵⁸ *Ivi*, pp. 29-35.

dell'ecosistema, frenano l'aria in movimento riducendo in tal modo l'evapotraspirazione. La pacciamatura, invece, si sostanzia in una pellicola plastica³⁵⁹, che permette, attraverso lo scorrimento dell'acqua sul film verso l'interfila, di ridurre l'evaporazione a svantaggio, però, della traspirazione.

Passando ora alle caratteristiche dell'irrigazione nel contesto esaminato si vuole che l'apporto idrico sia inferiore al pieno soddisfacimento del fabbisogno della pianta³⁶⁰. Questo perché, con le colture corrette, è possibile ottenere una serie di risultati positivi tutt'altro che trascurabili. Nelle parole dei tecnici³⁶¹: *"minore perdita di acqua attraverso l'evaporazione; minore o assenza di stress idrico sono durante le fasi fenologiche più critiche come la fioritura e formazione dei frutti, per cui la produzione non viene compromessa; comportamento conservativo della biomassa messo in atto dalle piante per ridurre i consumi idrici attraverso la chiusura stomatica con una riduzione della traspirazione; le piante risultano meno lussureggianti e pertanto meno appetibili dai parassiti; si evitano condizioni anaerobiche dei ristagni idrici dovuti a eccessive irrigazioni"*.

Le tecniche che possono essere utilizzate sono varie e di tipo molto diverso. In particolare, si cerca di regolare lo stress idrico della pianta in modo che la stessa sviluppi una certa resistenza. Questo può essere fatto irrigando con diverse quantità, a seconda della fase in cui si trova il ciclo biologico della pianta (*phenological deficit irrigation* oppure *stage based irrigation*), oppure anche irrigando solo un'area corrispondente a circa la metà del terreno nel quale si trova l'apparato radicale della pianta (*partial root drying*). Ciò può essere implementato sia alternando aree irrigate e aree secche che insistono su una stessa zona³⁶².

³⁵⁹ E si consideri la possibilità, ed anzi i vantaggi, di utilizzare materiali biodegradabili come ben notato nel volume 17 n. 3 (2022) dell'*Italian Journal of Agronomy* del quale per questioni di spazio riportiamo solo l'articolo introduttivo, il quale contiene al suo interno tutte le indicazioni bibliografiche del volume. WENHONG KISHINOTO-MO A., SINTIM H. Y., LEDDA L., *Use of biodegradable plastic films in agriculture and their fate in soil*, in *Italian Journal of Agronomy*, 2022, n. 17.

³⁶⁰ PERNIOLA M., CAMPI P., LOVELLI S., *op. cit.*, pp.26-28.

³⁶¹ *Ibidem*. Nel virgolettato non vengono riprodotte le citazioni presenti nel testo originario.

³⁶² Su questa tecnica SEPASKHAN A. R., AHMADI S. H., *A review on partial root-zone drying irrigation*, in *International Journal of Plant Production*, 2010, n. 4, pp. 241-258 e, in forma di metanalisi con interessanti conclusioni, SADRAS V. O., *Does partial root-zone drying improve irrigation water productivity in the field? A meta-analysis*, in *Irrigation Science*, 2009, n. 27, pp. 183-190.

Va poi ricordata l'irrigazione sub-superficiale³⁶³, consistente, nell'irrigazione che ha luogo sotto la superficie del terreno in prossimità dell'apparato radicale delle piante.

Queste tecniche possono essere inserite nel solco del grande problema dell'efficienza nell'uso delle acque (WUE da *water use efficiency*). Proprio per questo possono essere utilizzate anche in combinazione con altri artifici agronomici, pure in situazioni diverse da quelle per le quali esigenze specifiche si è sviluppata l'arido-coltura in senso stretto.

La complessità di questi strumenti aumenta considerevolmente quando si pone, nella pratica, il problema della fortissima variabilità degli stessi a seconda del contesto ambientale e della coltura³⁶⁴ specifica che viene posta nel terreno. Data la variabilità che colpisce le stesse condizioni degli ecosistemi, anche agrari, a causa dei cambiamenti climatici, è lampante la difficoltà di fornire delle soluzioni anche minimamente omogenee o standardizzate.

1.2. Fertirrigazione

La fertirrigazione³⁶⁵ consiste nella tecnica di somministrazione alla coltura di una soluzione nutritiva che aggrega gli elementi nutritivi con l'acqua di irrigazione³⁶⁶. Per quanto i vantaggi siano principalmente sul lato dell'efficacia della parte nutritiva, le particolari modalità tecniche della sua esecuzione portano ad una ottimizzazione anche dell'utilizzo delle risorse irrigue.

Difatti è essenziale che il dosaggio, anche dell'irrigazione, sia compiuto con estrema precisione, tenendo anche conto delle prevedibili precipitazioni. Per questo motivo si è voluto citare in questa sede anche questa pratica che rientra, a pieno titolo, in quella ottica di efficientamento e ottimizzazione che abbiamo chiamato intensificazione sostenibile.

³⁶³ Su queste tecniche, oltre al testo già più volte citato, si veda, in generale CHAI Q., GAN Y., XU H., WASKOM R. M., NIU Y., SIDDIQUE K. H. M., *Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress. A review*, in *Agronomy for Sustainable Development*, 2016, n. 3(36). Per dare idea della complessità si vuole citare un articolo su un caso specifico WANG F., MENG H., XIE R., WANG K., MING B., HOU P., XUE J., LI S., *Optimizing deficit irrigation and regulated deficit irrigation methods increases water productivity in maize*, in *Agricultural Water Management*, 2023, n. 280, pp. 1-15.

³⁶⁴ A livello esemplificativo, con riguardo agli effetti della tecnica dell'essiccamento parziale di una zona radicale a seconda della coltura: IQBAL R. ET AL., *Partial root-zone drying (PRD), its effects and agricultural significance: a review*, in *Bulletin of National Research Centre*, 2020, n. 44:159.

³⁶⁵ Su cui INCROCCI, L., MASSA D., BOTRINI L., PARDOSSI A., *La fertirrigazione* in MASTRORILLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 371-400.

³⁶⁶ *Ibidem*.

1.3. Utilizzo di acque non ottimali

In questo contesto di scarsità delle risorse diviene essenziale la valutazione della possibilità di (ri)utilizzare acque particolari, nel caso in cui le caratteristiche qualitative delle stesse lo permettano³⁶⁷.

La logica teorica che fa da base a queste pratiche è quella dell'economia circolare. Quest'ultima rappresenta una mutazione del paradigma della sostenibilità da una prospettiva lineare ad una circolare. In questo senso si cerca di valorizzare le possibilità di riutilizzo o di uso alternativo di quelli che per lungo tempo son stati definiti, con accezione negativa, "rifiuti". Il settore agroalimentare, in questo, si presenta come luogo di pratiche già consolidate di circolarità (si guardi alla fertirrigazione attraverso gli scarti fisiologici degli animali) e, al contempo, come contesto dove è possibile sviluppare una circolarità ancora più radicale³⁶⁸.

Con questo sostrato teorico è utile trattare del ruolo agricolo nella valorizzazione di acque che potremmo, impropriamente a questo punto, definire "di scarto"³⁶⁹. Le acque "non convenzionali", data la natura non ottimale ma comunque nemmeno critica della qualità delle stesse, sono le acque salmastre e quelle reflue (civili, agrarie e industriali) depurate³⁷⁰.

Stante la necessità primaria dello sviluppo di metodi classificatori delle varie qualità delle acque³⁷¹ e sottolineando il tutt'altro che irrilevante impatto che

³⁶⁷ Tenendo da conto che la tutela della qualità delle acque è un elemento essenziale del diritto idrico comunitario. Su ciò DE CATERINI P., *La tutela della qualità delle acque nel diritto comunitario* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *op. cit.*, pp. 77-108.

³⁶⁸ RIZZUTO M. C., *La sostenibilità come chiave di sintesi dell'economia circolare: prospettive e criticità nella filiera agroalimentare*, in *Il diritto dell'economia*, 2023, n. speciale, pp. 125-147.

³⁶⁹ Tutto questo si inserisce nella mutazione della concezione del rifiuto come non-bene o, al contrario come bene-potenziale. Su questo RIZZUTO M. C., *cit.*, e anche DE LEONARDIS F., *I rifiuti: da "problema" a "risorsa" nel sistema dell'Economia Circolare* in ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 5 ed., 2021, pp. 324-351.

³⁷⁰ Così nella terminologia LOPEZ A., STELLACCI A. M., CALIANDRO A., POLLICE A., LONIGRO A., *Qualità delle acque per uso irriguo. Impiego di acque salmastre e reflui urbani depurati* in MASTRORILLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 315-318 cui si rimanda anche per eventuali approfondimenti tecnici.

³⁷¹ *Ivi*, pp. 318-325 dove gli autori propongono alcune divisioni in classi a seconda dell'elemento preso in esame. In particolare i gruppi categoriali sono: i parametri chimici e fisici fondamentali, i parametri microbiologici fondamentali e, infine, i parametri descrittivi complementari.

queste prassi possono avere sulla *Water footprint*³⁷² vista *supra*, passiamo ora a scorrere rapidamente le caratteristiche di queste tecniche.

Riguardo all'uso delle acque salmastre è da chiarire che esso si differenzia dalla desalinizzazione come processo per ottenere acqua "convenzionale"³⁷³. Si tratta invece di comprendere quali colture, a quali condizioni – e attraverso quali tecniche – possono ricevere effetti positivi, o quantomeno neutri, dall'apporto di acque salmastre³⁷⁴. Oltre a questa necessità ottimizzante è essenziale valutare gli effetti sulla qualità dell'altro fattore essenziale della produzione agraria: il suolo. Non può infatti essere taciuta la possibilità che, oltre ai conflitti fra ambiente e altri "valori" ad esso esterni possano verificarsi, e con una certa frequenza e variabilità, conflitti interni fra valori o beni ambientalmente rilevanti³⁷⁵.

Passando ora alla utilizzazione di acque reflue depurate bisogna sottolineare come questa pratica sia stata oggetto di un recente Regolamento dell'Unione Europea, il 2020/741. La stessa scelta della fonte vincolante, dopo un lungo periodo in cui si preferivano le direttive, è indice di come sia cambiato l'atteggiamento del legislatore europeo in questo campo, inteso generalmente come quello ambientale³⁷⁶. Salvo un regime di flessibilità previsto all'interno dello

³⁷² Nel senso del quale il riuso non può essere considerato consumo., Per una applicazione della metodologia ai sistemi irrigui (*blue*) ma comunque significativo: ALTOBELLI F., CIMINO O., NATALI F., ORLANDINI S., GITZ V., MEYBECK A., DALLA MARTA A., *Irrigated farming systems: using the water footprint as an indicator of environmental social and economic sustainability*, in *The Journal of Agricultural Science*, 2018, n. 152, pp. 711-722.

³⁷³ La quale non può però essere eliminata dal discorso sulle possibili risposte allo stress idrico. Occorre iniziare a ragionare seriamente su delle soluzioni sostenibili per questo procedimento ad oggi ancora molto discusso. Su questo: ZOLGHADR-ASLI B., MCINTYRE N., DJORDJEVIC S., FARMANI R., PAGLIERO L., *The sustainability of desalination as a remedy to the water crisis in the agricultural sector: An analysis from climate-water-energy-food nexus perspective*, in *Agricultural Water Management*, 2023, n. 286, n. 1-10.

³⁷⁴ STELLACCI A. M., CALIANDRO A., POLLICE A., LONIGRO A., *op. cit.*, pp. 325-338.

³⁷⁵ Una limpida panoramica su questo, con una particolare attenzione agli strumenti di risoluzione suggeriti dalla giurisprudenza BEVILACQUA D., *La dialettica tra promozione delle energie rinnovabili e la tutela di altri beni ambientali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, n. 1, pp. 125-133.

³⁷⁶ Anche se bisogna sottolineare una preoccupante tendenza ad aumentare l'incidenza data dalle Comunicazioni della Commissione europea, in particolare in ambito ambientale. Analiticamente: HARRIS M. E., *The evolving functions of the Commission's communications in environmental matters*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2023, n. 2, pp. 195-218.

stesso regolamento³⁷⁷, la diretta applicazione lascia trasparire una necessità di uniformazione delle regole finalizzate al risparmio idrico.

Quest'uso continuativo e circolare delle acque reflue, poi, mostra anche un sistema "super-integrato" dell'uso delle risorse idriche che potenzialmente riesce a far convivere gli usi civili, quelli industriali e idroelettrici con quelli agricoli. I vantaggi di questa tecnica consistono primariamente nell'ampliamento della quantità d'acqua utilizzabile in agricoltura. Fra gli elementi problematici, oltre alle difficoltà economico-regolamentari, vi sono i rischi igienico-sanitari e quelli prettamente agronomici. Tutto questo si pone in stretto contatto con il monitoraggio delle componenti microbiotiche e con l'affinamento delle tecniche di trattamento delle acque reflue³⁷⁸.

1.4. Irrigazione di precisione

Passando ora all'irrigazione di precisione³⁷⁹, è necessario principiare con due, sia perdonato il gioco di parole, precisazioni. Innanzitutto, la stessa si pone all'interno del ben più ampio fenomeno dell'agricoltura di precisione *tout court*³⁸⁰ e, oltre a questo, la pratica che qui citeremo si pone come perno e elemento di supporto di tutte le metodologie qui sopra scorse velocemente³⁸¹.

Si tratta infatti di inserire, nell'attività agroalimentare, una serie di "nuove" strumentazioni tecnologiche che permettano un più efficace svolgimento dell'impresa e del lavoro agricolo. Anzi, è solo e proprio grazie a un supporto tecnologico forte, imprescindibile per la precisione che esso può fornire, che l'agricoltura può diventare sostenibile, adempiendo a quel punto ad alcune delle sue funzioni fondamentali: quella ambientale e quella ecosistemica.

³⁷⁷ FUSCO A., CALDERARO M. R., *Un problema di sostenibilità ambientale: il riutilizzo delle acque reflue trattate tra regolamentazione dell'Unione europea, normative d'urgenza interna e gestione della risorsa idrica*, in *federalismi.it*, 2023, n. 26, pp. 78-95.

³⁷⁸ Su tutto questo STELLACCI A. M., CALIANDRO A., POLLICE A., LONIGRO A., *op. cit.*, pp. 338-361.

³⁷⁹ Sull'inserimento di questa nella c.d. industria 4.0: D'AVANZO W., *Smart farming. La quarta rivoluzione industriale e la digitalizzazione del settore agricolo*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, n. 2, pp. 279-299.

³⁸⁰ Sui cui profili giuridici LATTANZI P., *L'agricoltura di precisione: quadro strategico di riferimento e implicazioni giuridiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2024, n. 2, pp. 19-36.

³⁸¹ Solo per fare un esempio: LI H., MEI X., WANG J., HUANG F., HAO W., LI B., *Drip fertigation significantly increased crop yield, water productivity and nitrogen use efficiency with respect to traditional irrigation and fertilization practices: A meta-analysis in China*, in *Agricultural Water Management*, 2021, n. 244.

A livello tecnico questa pratica si distanzia dalla irrigazione tradizionale di precisione, che mira solamente all'efficientamento irriguo³⁸², per l'approccio sistemico che la caratterizza. Si tratta infatti di adottare un particolare "modo di pensare" che valorizza una differenziazione degli apporti idrici (e delle modalità degli stessi) in ragione della variabilità spazio-temporale di suolo, colture, condizioni ambientali e via discorrendo³⁸³.

Le fasi essenziali perché ciò sia possibile sono quattro: acquisizione dei dati, interpretazione degli stessi, controllo e verifica dei risultati³⁸⁴. Queste fasi devono essere immaginate come un ciclo continuo, solamente in questo modo è possibile far seguire al modificarsi delle condizioni (secondo lo schema della varianza spazio-temporale), una continua reazione adattiva nell'azione irrigua (e non solo). È utile che vi sia una collaborazione attiva fra i diversi operatori agricoli, al fine di uno scambio effettivo di *know how* e *best practices* e di una gestione integrata di sistemi di simulazione e di modelli predittivi.

Un'integrazione e una flessibilità che abbiamo già visto sulla macro-scala della pianificazione e che non può che riproporsi anche nella scala micro delle associazioni degli utilizzatori agricoli e degli utenti singoli.

Questa tecnica è un possibile punto di intersezione delle due assi tematiche principali del *Next Generation EU*³⁸⁵: la transizione digitale e quella ambientale. Quale momento più propizio, dunque, per trasformare l'agricoltura nel polo di integrazione delle varie finalità che la politica del diritto persegue nell'epoca contemporanea.

Questa prospettiva ottimistica però sottende una serie di problemi specifici che il diritto è chiamato ad affrontare: il regime dei dati e gli strumenti per favorire (o, imporre) lo sviluppo in esame. Lasciando la seconda questione al paragrafo

³⁸² In ogni caso notevole come ben compendiate in MEGERSA G., ABDULAH J., *Irrigation system in Israel: A review*, in *International Journal of Water Resources and Environmental Engineering*, 2015, n. 7(3), pp. 29-37. Si sfrutta questa sede per sottolineare come Israele sia un caso-studio interessantissimo per quanto riguarda le innovazioni in generale e del sistema irriguo in particolare. Fra i molti si segnalano: SADIKU M. N. O., CHUKWU U. C., SADIKU J., *Agriculture in Israel*, relazione in *International Conference on Agriculture Science, Environment, Urban and Rural Development (Marocco)*, 2024 e sulla resilienza della stessa grazie all'alto livello tecnologico, FLEISCHER A., LICHTMAN I., MENDELSON R., *Climate Change, irrigation, and Israeli agriculture: Will warming be harmful?*, in *Ecological Economics*, 2008, n. 65, pp. 508-515.

³⁸³ CASTRIGNANÒ A., DE BENEDETTO D., *Irrigazione di precisione: principi e applicazione* in MASTRORILLI M. (a cura di), *op. cit.*, pp. 205-230. A questo testo si rimanda anche per l'esemplificazione di alcune tecniche e per l'analisi dei benefici delle stesse.

³⁸⁴ *Ibidem*.

³⁸⁵ Su cui introduttivamente FABBRINI F., *Next Generation EU*, Bologna, 2015, il Mulino, 2022. L'interesse europeo sulla pratica si può rilevare anche nello studio *Precision agriculture in Europe* in [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU\(2016\)581892](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2016)581892).

successivo si vuole in questa sede accennare ai dati, o meglio alle criticità e alle opportunità che essi presentano congiuntamente³⁸⁶. Il perno di problematicità consiste nella qualificazione giuridica degli stessi, come personali o non personali; qualificazione che determina una differenza nella disciplina applicabile³⁸⁷.

È un rischio notevole che si creino posizioni di dominanza e di vantaggio dei fornitori dei servizi digitali³⁸⁸, a favore invece di un rafforzamento del ruolo delle associazioni di agricoltori³⁸⁹. L'attribuzione dei dati a questi ultimi potrebbe avere effetti positivi dato che favorirebbe efficace di un sistema di supporto alle decisioni e un supporto, più banalmente, tecnologico all'attività agricola.

L'associazione degli agricoltori si porrebbe quindi come centro nevralgico dello sviluppo delle tecniche all'insegna dell'agricoltura di precisione e, in questa posizione, diverrebbe anche la destinazione naturale di tutti quei dati che debbono essere presi in considerazione per il governo delle acque. Si tratterebbe quindi di far fruttare la spinta³⁹⁰ che, anche in sede europea, accompagna la

³⁸⁶ Il problema fondamentale è, sull'agricoltura di precisione, quale sia il modo in cui ci si pone verso la materia prima: i dati. Introduttivamente per chiarezza si consiglia FERRARI M., *Agricoltura di precisione: proprietà o accesso* in CRISTIANI E., DI LAURO A., SIRSI E. (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, Pisa, Pisa University Press, 2018, pp. 223-233.

³⁸⁷ GUARDA P., *Riflessioni in merito alla natura giuridica dei dati nell'agricoltura di precisione: un'interpretazione teleologicamente orientata*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 20-35.

³⁸⁸ CASO R., *Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell'agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 36-45. Si consideri inoltre che possono esserci anche dei lati positivi nella fornitura di servizi, anche digitali, riguardanti la questione specifica dell'irrigazione, tra cui lo strumento delle certificazioni, spesso legate alle metodologie già citate come la *Water Footprint*. A questo proposito è utile sottolineare la limitata conoscenza degli agricoltori su cui ALTOBELLI F., DEL GIUDICE T., DALLA MARTA A., *Adopting irrigation advisory services for water footprint estimation to improving biodiversity conservation: a European survey*, in *Italian Review of Agricultural Economics*, 2019, n. 74(3), pp. 23-28.

³⁸⁹ Interessante a questo proposito il ragionamento di FERRARI M., *Digitalizzazione e strutture agricole*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 46-55.

³⁹⁰ Per un'efficace panoramica: BORGHI P., *L'agricoltura 4.0: il future del settore agroalimentare e il filo rosso che lo lega alle origini della PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 5-10 e CANFORA I., *Politica Agricola Comune e digitalizzazione del comparto agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 11-19 la quale sottolinea come la digitalizzazione agricola deve diventare un fattore di sviluppo (anche, ma non solo, digitale) dell'intero territorio rurale.

digitalizzazione agraria³⁹¹ a favore di una gestione integrata di altri problemi, come l'acqua, il suolo i servizi culturali e tanto altro ancora.

In conclusione, si può dire che, in epoca di scarsità dell'acqua, le tecniche agrarie e le tecnologie digitali sono strumenti essenziali per garantire un uso razionale delle risorse, garantendone la riproducibilità.

2. L'internalizzazione dei costi ambientali nel canone concessorio, la tassazione ambientale e la condizionalità: per un recupero di una funzione promozionale nel diritto ambientale secondo modelli pubblicistici e privatistici

Il diritto ambientale viene spesso percepito nella sua anima punitiva, di mero contrasto all'inquinamento. Ma, in un contesto in cui l'atteggiamento conservativo si pone come strutturalmente inefficiente, è necessario ripensare l'atteggiamento – la funzione – della politica del diritto nella trattazione di questioni e problemi ambientali. Bisogna recuperare una funzione promozionale del diritto, secondo le parole di Bobbio³⁹². Questa logica assume un valore ancora più pregnante in considerazione della tutela delle nuove generazioni. Non può infatti negarsi che, in particolare in questo contesto di instabilità climatica, la staticità dell'azione di pubblico e privati può comportare conseguenze future negative, e non meramente neutre.

Un ruolo promozionale dell'ordinamento che mira a incoraggiare, con misure premiali e di favore, alcuni obiettivi o processi, per raggiungere un'efficace configurazione ambientale e produttiva in un'ottica strategica.

Sovvengono a questo punto ragionamenti su libertà e spinte gentili³⁹³, su tutela della concorrenza e misure premiali e tanti altri, tra cui il recupero di una posizione di primo piano della consapevolezza dei singoli soggetti (inquinanti), affinché vi sia un superamento del paradigma punitivo *ex post* a favore di una

³⁹¹ ALABRESE M., SABA A., *Digitalizing Agricultural and Food Systems: policy challenges and actions for the sustainable transition in the EU*, in *Perspectives on Federalism*, 2022, n. 3(14), pp. 34-47.

³⁹² BOBBIO N., *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1969, pp. 1313-1329.

³⁹³ Si sta facendo qua riferimento all'espressione di THALER R. H., SUNSTEIN C. R., *La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014, ed. originale 2008, Yale University Press.

valorizzazione delle misure preventive, tra cui quelle culturali, come l'educazione ambientale su tutte³⁹⁴.

In questa logica, calata nel tema di questo lavoro, vorremmo affrontare quattro strumenti regolatori: la determinazione del canone concessorio avendo riguardo anche i costi ambientali; la tassazione ambientale; la condizionalità ambientale e sociale³⁹⁵ come supporto ai produttori agricoli all'interno dei finanziamenti europei della Politica Agricola Comune e, infine, l'uso delle certificazioni verdi come mezzo privatistico che faciliti un'apprensione informativa qualificata da parte del consumatore consapevole.

2.1. Il canone concessorio

Riguardo al primo profilo sarà di grande utilità fare riferimento (un mero rimando, in realtà) all'ampia dottrina sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato³⁹⁶ dato che, per le note vicende che l'hanno vista protagonista, la tariffa in questione ha assunto una base di calcolo che potremmo dire oggettiva, cosa che ben si accorda con quanto si è affermato riguardo alla necessaria tecnicità delle determinazioni regolamentari in tema di governo delle acque. Chiaramente non

³⁹⁴ Seguendo una prospettiva più giuridica sarebbe utile iniziare a valorizzare dei modelli di autoresponsabilità dei cittadini. In generale si veda: FORNASARI G., PASQUINO T., SANTUCCI G. (a cura di), *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno, Trento, 16 e 17 settembre 2022*, Trento, Università degli studi di Trento, 2023. Autoresponsabilità che pur principiando in una dimensione individuale poi si espande e investe l'intera collettività che vive il presente. Questa dovrà esser responsabile verso sé stessa, in quanto altro dalla semplice somma dei singoli, e verso la collettività futura, che ha un'aspettativa qualificata affinché i precedenti abitanti della Terra ne abbiano usato le risorse con criterio. Si aggiunga poi che proprio l'attribuzione di responsabilità obbliga alla previsione di meccanismi partecipativi dato che potere e responsabilità viaggiano sempre – in un sistema giuridico votato a ordine ed equilibrio – come endiadi inseparabile.

³⁹⁵ Che, nella logica dello sviluppo sostenibile non dovrebbero mai essere trattate distintamente. Sulla condizionalità sociale: CANFORA I., LECCESE V., *La condizionalità sociale nella nuova PAC (nel Quadro dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura)*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona"*, 2022, n. 460.

³⁹⁶ Su cui si vedano i contributi su STAIANO S. (a cura di), *Acqua. Bene pubblico, Risorsa non riproducibile, Fattore di sviluppo*, Napoli, Jovene, 2017, pp. 303-748 e su BALBONI E., VACCARI S. (a cura di), *Acqua. Bene e servizio pubblico*, Napoli, Jovene, 2019, pp. 105-302. Lodevole anche le ricostruzioni di MAROTTA S., *Le forme dell'acqua. Economia e politiche del diritto nella gestione delle risorse idriche*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 95-128 e di TESTELLA F., *Diritto all'acqua e statuto della risorsa idrica con particolare riguardo a proprietà e tariffa*, Macerata, eum, 2021, pp. 169-210. È poi rilevante a nostro avviso la presenza di una struttura tecnica (nel senso di SALTARI L., *Che resta delle strutture tecniche nell'amministrazione pubblica italiana?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2019, n. 1, pp. 249-292) nella fissazione dei criteri. Potere molto più rilevante quindi di quello delle Autorità di bacino distrettuale.

dobbiamo confondere quello che è un corrispettivo per un pubblico servizio³⁹⁷, che serve a soddisfare un bisogno fondamentale, con un canone che ha come finalità la retribuzione dell'apprensione da parte di un imprenditore di un fattore essenziale della produzione – e quindi un valore prettamente economico, di mercato. Si vuole solo sfruttare l'esperienza e la rigidità della determinazione tariffaria per informare la quantificazione dei costi che ha come obiettivo quello di "prezzare" anche l'acqua irrigua (e industriale)³⁹⁸.

Le fonti teoriche di questo tema sono l'analisi economica del diritto e la regolazione come nuovo modo d'intervento dello Stato in economia³⁹⁹. Si tratta, in particolare, di far pagare il bene secondo il suo effettivo utilizzo e in considerazione di tutti i costi dell'uso; tutto ciò è da considerarsi derivato, attraverso una torsione interpretativa a dire il vero, dal notissimo principio "chi inquina paga"⁴⁰⁰. Per fare questo non può che partirsi da quell'analisi economica che abbiamo già visto nel procedimento pianificatorio, funzionalizzando quest'ultimo – anche – a favorire il *pricing* dell'acqua, per espressa previsione della Direttiva Quadro⁴⁰¹, in particolare all'art. 9.

Nell'analisi di cui si è detto, o meglio grazie alla stessa, dovranno essere individuabili costi economici, sociali e ambientali che le derivazioni d'acqua comportano e, partendo da questo dato, si dovranno far cadere detti oneri finanziari sui soggetti che traggono giovamento dallo sfruttamento della risorsa, naturalmente solo ove la prosecuzione della derivazione sia compatibile con gli indici di riproducibilità delle caratteristiche quantitative e qualitative dei corsi idrici.

³⁹⁷ Il quale viene così valutato in considerazione dell'assunzione della responsabilità in capo all'Autorità, ben ponendosi quindi nella concezione del potere pubblico al servizio della collettività che abbiamo propugnato fin dal capitolo sulla titolarità del bene acqua. Così, sul servizio pubblico: VILLATA R, VALAGUZZA S., *Pubblici servizi*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 1-100.

³⁹⁸ Sempre sottolineando che si tratta di una misura che deve essere posta necessariamente del quadro, vastissimo, di strumenti che abbiamo già citato. Per una veloce ed efficace panoramica, si legga PAOLONI L., *La governance della risorsa idrica in agricoltura tra green economy e partecipazione*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2016, n. 1, pp. 9-27.

³⁹⁹ Su cui la letteratura è sterminata, ma si ritiene utile citare alcuni contributi per la centralità del tema per tutte le questioni che incontrano delle intersezioni fra mercato e interessi pubblici. *Ex multis*: CASSESE S. (a cura di), *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 6 ed. riveduta e aggiornata, 2021.

⁴⁰⁰ Su cui MANSERVISI S., *L'interattività delle norme ambientali e di quelle agrarie internazionali nel contesto comunitario e nazionale*, Roma, Aracne, 2008, in particolare pp. 199-202.

⁴⁰¹ Un rapido ragionamento, ricco di spunti è compiuto da LUGARESÌ N., *Acqua, ambiente, agricoltura: il ruolo del water pricing nella nuova Direttiva Quadro* in ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (A CURA DI), *op. cit.*, pp. 152-156.

Sorge però a questo punto una criticità: per il modello analitico della *Water footprint*, visto nei capitoli precedenti, la valutazione di consumo deve essere compiuta tenuto conto anche dei volumi d'acqua restituiti, a condizioni qualitative non deteriori. Il *full cost recovery* deve, quindi, essere sì completo ma nel senso di includere ciò che è davvero costo, e soltanto ciò che è costo. Nel caso in cui non siano previsti altri emolumenti volti a retribuire i servizi (tendenzialmente ecosistemici) positivi che l'impresa apporta anche alla risorsa idrica, nonché alla regimazione dei corsi, il principio del recupero integrale dei costi non potrà non tenerne conto, al fine di mantenere la propria coerenza applicativa, che trova fondamento nella più precisa oggettività. Tutto questo sempre tenendo a mente che i discorsi sulle acque non possono che essere affrontati con quell'approccio olistico, integrato e adattivo che già più volte è stato richiamato nel presente lavoro.

Anche a questo proposito è da sottolineare un'impostazione critica che, alla ricerca dei limiti del modello del costo ambientale, riconosce la natura fiscale del prelievo con conseguente applicazione dei principi del diritto tributario – guadagnando anche una certa coerenza nella giustapposizione della finalità sociale a quella ambientale nella Costituzione riformata⁴⁰². Questa ricostruzione non risulta però convincente nel suo contenuto argomentativo, in ragione della difficile qualificazione del canone concessorio nei termini di un'entrata tributaria in senso stretto.

Sulla valorizzazione della determinazione del canone secondo criteri che permettano una corretta allocazione dei costi si esprime anche il Decreto ministeriale (MEF), 31 dicembre 2022 su "*Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica*". In questo testo troviamo tutti gli elementi che abbiamo già incontrato nel corso del lavoro: sostenibilità, considerazione del costo ambientale e di quello della risorsa, qualità della risorsa, riutilizzo delle acque reflue e via procedendo.

⁴⁰² Stiamo facendo qui riferimento a LOUVIN R., *Il costo ambientale della risorsa idrica. Interrogativi di metodo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 2. A questo proposito è però da sottolineare come, per il fine meritorio di graduare i costi irrigui secondo le condizioni degli utenti, l'affermazione della fiscalità ci pare eccessiva. Sull'interessantissimo tema della possibilità della commutatività dei tributi (in particolare delle tasse) si veda: DEL FEDERICO L., *Autorità e consenso nell'imposizione tributaria: riflessioni sui tributi paracommutativi e sulle tasse facoltative*, in *Ragion pratica*, 2008, n. 1, pp. 55-76. Ciò in considerazione anche del fatto che la graduazione è comunque ottenibile con una tariffazione (o determinazione dei canoni) che tenga, come è necessario, in considerazione anche degli aspetti extraeconomici e, in particolare, sociali. Riguardo poi al costo ambientale è utile la precisazione discretiva dell'autore fra lo stesso, relativo al degrado ecosistemico, e quello della risorsa che fa invece riferimento alla scarsità del, particolare, bene ambientale nel contesto spazio temporale di riferimento.

2.2. La tassazione ambientale

La tassazione ambientale è anch'essa uno strumento di grande interesse⁴⁰³, non da ultimo perché interroga col suo esistere teorico e applicativo l'intero sistema tributario e le sue funzioni, nonché il rapporto fra questo e il principio di solidarietà⁴⁰⁴. Questa fattispecie poi si pone nel nostro caso in un altro microcosmo particolare: il fisco nel contesto dell'agricoltura⁴⁰⁵. Senza dilungarci troppo, l'imposizione agricola si basa su di una finzione che consiste in un calcolo della redditività a partire dal valore catastale, sempre applicando criteri di reddito ordinario piuttosto che effettivo⁴⁰⁶.

In questo sistema particolare, in cui il supporto al produttore agricolo assume una sua centralità, si aggiunge ad oggi un altro fine extra-fiscale: quello ambientale. La compatibilità di fini diversi dal procacciamento di risorse economiche per lo Stato, il fine fiscale in senso stretto, con l'ordinamento tributario è già il primo punto critico che si pone nell'ambito da noi indagato. La questione si presenta come discussa sin dall'Assemblea Costituente⁴⁰⁷ e presenta più di un profilo problematico⁴⁰⁸. Oltre alle motivazioni portate dalla dottrina tributaristica, a nostro avviso si può individuare una rilevante prova della compatibilità con l'ordinamento tributario di questi fini particolari nel sagace utilizzo di quella particolare fenomenologia del diritto fiscale rappresentata dalle agevolazioni e dalle esenzioni, proprio all'interno del contesto agrario. L'eccezionalismo agricolo ha portato a una applicazione di norme speciali in tema (anche) di tassazione, al fine del sostegno a quella parte debole della filiera rappresentata dall'imprenditore agricoltore. Forse anche per questo la tassazione ambientale può essere applicata proprio in questo comparto produttivo, in quanto lo stesso ha da sempre una sua specificità.

⁴⁰³ Anche per il rapporto fra interesse ambientale e mercato come sottolinea ICOLARI M. A., *Fiscalità dell'ambiente, mercato e sviluppo sostenibile: un equilibrio possibile?*, in *AmbienteDiritto*, 2020, n. 1.

⁴⁰⁴ CANNIZZARO S., *La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno*, in *Rivista di diritto tributario*, 2017, n. 3, pp. 95-130. e CASTALDI L., LANZERINI F., ZINI F. (a cura di), *Le dimensioni del principio solidaristico nel terzo millennio*, Firenze-Siena, Firenze University press e Usiena Press, 2024 in particolare pp. 75-155.

⁴⁰⁵ Su cui molto interessante CRISTOFARO A. (a cura di), *Fisco e agricoltura: una difficile convivenza*, Ancona, Associazione Alessandro Bartola, 2017.

⁴⁰⁶ Per un veloce scorsa di questo regime DE PIN A., *La fiscalità in agricoltura*, in *MPRA*, 2015.

⁴⁰⁷ FICHERA F., *Fiscalità ed extrafiscalità nella Costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1997, n. 4, pp. 486-534.

⁴⁰⁸ Molto chiaro è DONATELLI S., *Dovere fiscale e tributi extrafiscali*, in *Rassegna tributaria*, 2019, n. 2, pp. 312-344.

Questo strumento di tutela ambientale sta subendo una notevole evoluzione⁴⁰⁹, che verrà certamente anche favorita dalla recente modifica della Carta costituzionale, dalla riconduzione dello stesso all'interno del principio "chi inquina paga", del quale si pone anche in dubbio la capacità preventivo-deterrente, ad una concezione più attenta alla promozione e alla prevenzione (nonché alla precauzione)⁴¹⁰. Non si ritiene insomma sufficiente l'allocazione dei costi di risanamento del danno ambientale provocato al soggetto che svolge un'attività inquinante, legittima⁴¹¹. Senza parlare dell'assenza di un controllo rigido sulla effettiva destinazione dei proventi di tal fatta ad attività di riqualificazione o di tutela ambientale.

Si vogliono invece implementare, nel sistema ordinamentale anche tributario, degli strumenti preventivi che favoriscano i soggetti che adottano accorgimenti, al fine di evitare un impatto ambientale eccessivo come conseguenza delle attività agricole principali e connesse.

Nel caso dell'acqua⁴¹² in agricoltura potrebbero essere auspicabili una serie di agevolazioni o regimi tributari speciali a favore di coloro che, per esempio, compiono degli importanti investimenti per digitalizzare, o comunque rendere più efficienti e sostenibili, i sistemi irrigui.

Essenziale è poi comprendere se i regimi così strutturati possano essere qualificati come aiuti di Stato⁴¹³, con la conseguente necessità di applicare la disciplina europea oppure se possano assumere le fattezze di una "remunerazione" in senso non tecnico dei servizi ecosistemici prestati dall'imprenditore agricolo alla collettività. Non può poi tacersi che insieme alla partecipazione alle scelte di governo delle acque, potrebbe essere una occasione

⁴⁰⁹ Per una trattazione ricca di spunti sull'ultima parte di questo sviluppo: URICCHIO A. F., *La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, n. 1, pp. 149-174.

⁴¹⁰ Per una proposta molto interessante, di zonizzazione di luoghi destinatari di una disciplina tributaria speciale per motivi fiscali, nonché per molte osservazioni di ordine generale si legga FICARI V., *Le modifiche costituzionali e l'ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una "fiscalità" ambientale, zone economiche speciali (ZES) e possibili zone economiche ambientali (ZEA)*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2022, n. 4, pp. 855-873.

⁴¹¹ Altrimenti non sarebbe del diritto tributario lo strumentario per reagire a detta attività, come ben sottolineato da GALLO F., *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rassegna di diritto tributario*, 2010, n. 2, pp. 303 ss.

⁴¹² Sui profili generali FICARI V., *La "fiscalità" dell'acqua tra "federalismo" fiscale e privatizzazione della disciplina e della gestione*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2012, n. 1, pp 79-118.

⁴¹³ Su cui si veda, per una rapida introduzione, DANIELE L. (ET ALIA), *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà sicurezza e giustizia*, Milano, Giuffrè, 5 ed., 2021, pp. 365-403.

per ricostruire quel senso di comunità che ha nell'imposizione tributaria la sua effettiva concretizzazione. In questo modo si potrebbe ricostruire quella fiducia che fonda lo Stato moderno, sulla base di una comunità unita dal senso di responsabilità (anche) ambientale e tributaria.

2.3. I finanziamenti all'agricoltura

Un'ennesima peculiarità del settore agricolo consiste nella particolare attenzione ad esso riservata dall'Unione europea. Lo strumento, strategico che governa la politica del diritto agrario europeo è la Politica Agricola Comune (in seguito PAC) che, insieme alle politiche di coesione, si pone come la voce più cospicua del bilancio unionale. Già l'uso del lemma "politica" dà il senso di uno sguardo d'insieme, in una logica programmatica degli obiettivi entro un determinato referente temporale. L'evoluzione di questa grande impalcatura tecnico-politica, di grandissima complessità, è rappresentativa dell'evoluzione del rapporto fra agricoltura e ambiente nel tempo. Se infatti è vero, come è vero, che l'agricoltura è un settore fortemente supportato, materialmente, dal pubblico potere, le modalità e le finalità di questa assistenza sono mutate talmente tanto nel tempo⁴¹⁴ che, pur mantenendo lo stesso nome, è difficile negare una discontinuità. Si è partiti dai sussidi legati alla produzione, che quindi spingevano gli operatori a sviluppare quantitativamente la produzione, per poi passare al diverso, quasi opposto, modello dei pagamenti diretti; modalità di finanziamento che, tramite il disaccoppiamento, non ha alcuna correlazione con la produttività dell'impresa agricola.

Si sta assistendo, come nel diritto tributario ambientale, allo sfruttamento di vecchi strumenti al fine di perseguire (anche) nuove finalità. Dalla protezione del reddito agrario si inizia ora anche ad incentivare un uso sostenibile delle risorse. Si noti che il momento in cui è stata formulata (dopo alcune posticipazioni, per la

⁴¹⁴ Per una lodevole ricostruzione di queste vicende: SOTTE F., *La Politica Agricola europea*, Firenze, Firenze University press, 2023.

verità) la PAC 2023-2027 vede alle spalle l'esperienza pandemica⁴¹⁵ – nonché il *Green Deal*⁴¹⁶ colle strategie *Farm to Fork*⁴¹⁷ e sulla biodiversità⁴¹⁸.

L'uso sostenibile delle risorse idriche può rientrare in tre diverse misure della PAC: l'eco-condizionalità riferita al sostegno di base, gli eco-schemi e, con riferimento al secondo pilastro (lo sviluppo rurale), le misure ad alto valore ambientale.

Partendo dal primo di questi, esso consiste in delle condizioni obbligatorie al fine dell'erogazione del pagamento diretto che potremmo definire "base". Le condizionalità⁴¹⁹ si presentano sia come di tipo ambientale che sociale, a riprova della integrazione del principio dello sviluppo sostenibile nella politica del diritto euro-unitaria. Esse si specificano contenutisticamente nei "criteri di gestione obbligatori" (CGO) e nelle "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA) e, nell'ultima PAC, aumentano di numero coerentemente con la regola del "no back sliding"⁴²⁰ – consistente nella necessaria dimostrazione da parti degli Stati membri, nei propri Piani Strategici Nazionali (PSN), del progressivo aumento della tutela dell'ambiente rispetto al passato⁴²¹. Relativamente all'acqua vi sono CGO 1, CGO 2 e BCAA 4 che riprendono le direttive sulle acque (Direttiva quadro e Direttiva 91/676/CEE sulla protezione dall'inquinamento) e prescrivono l'introduzione di fasce di tamponamento lungo i corsi d'acqua⁴²².

⁴¹⁵ Decisamente degno di attenzione è l'approccio di sistema del One Health, su cui, anche criticamente: PITTO S., *Cambiamento climatico e sicurezza alimentare: dall'approccio One Health ai modelli olistici del Global South*, in *Rivista di BioDiritto*, 2023, n. 2, pp. 315-347. Si veda anche IACOVINO A., RANDAZZO L., *Climate change and food security in One Health perspective*, in *Rivista di BioDiritto*, 2023, n. 2, pp. 293-314.

⁴¹⁶ Sulle modifiche "costituzionali" europee che questo comporta: IANNELLA M., *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 2022, n. 24, pp. 171-190.

⁴¹⁷ VENTURI F., *The Farm to Fork Strategy. A comprehensive but Cautious Approach to "Multidimensional" Food Sustainability*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, n. 1, pp. 70-93.

⁴¹⁸ Con un approccio più ampio: CHIARIELLO A. M., *La tutela multilivello della biodiversità nella pianificazione del territorio e in particolare nelle valutazioni ambientali*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, n. 2, pp. 325-355.

⁴¹⁹ Sullo strumento della condizionalità ambientale in vari settori (politiche di coesione, PAC e PNRR): VALERIO P., *Il dialogo tra condizionalità ambientale, tutele costituzionali e libertà economiche nel contesto della crisi naturale e climatica*, 2023, n. 4, pp. 3401-3416.

⁴²⁰ MONTEDURO M., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, n. 2, pp. 4-17.

⁴²¹ SOTTE F., *op. cit.*, pp. 222-223.

⁴²² Così l'Allegato III del Regolamento 2021/2115.

Riguardo invece ai cosiddetti eco-schemi essi sono facoltativi per gli agricoltori e consentono l'attribuzione di utilità economiche in ragione dell'assunzione di impegni ulteriori rispetto a quelli della condizionalità rafforzata⁴²³.

Per la redazione degli PSN viene anche fornita una lista di quarantuno pratiche agricole che possono essere considerate meritevoli⁴²⁴. Tra esse troviamo, fra le molte altre, sia l'uso efficiente delle risorse idriche che l'agricoltura di precisione e l'agro-ecologia⁴²⁵.

Passando quindi al secondo pilastro, lo sviluppo rurale, le misure in questo contesto previste sono da valorizzarsi data la meritoria tendenza a trattare in modo olistico, ecosistemico, il territorio, l'ambiente, l'agricoltura e il paesaggio, in particolare nel contesto rurale. In questo modo è possibile intervenire in una logica comunitaria sullo sviluppo territoriale che potrebbe addirittura costituirsi sulla base di una identità idrica, di fiume.

È da salutare con favore anche il cambio di rotta della nuova PAC con riferimento all'esecuzione. In particolare il "*new delivery model*" attribuisce agli Stati membri la determinazione degli obiettivi specifici e delle azioni puntuali rispetto agli obiettivi generali determinati in sede europea, stante il limite fondamentale della non regressione ambientale⁴²⁶. Alla Commissione rimane quindi il compito di monitorare l'implementazione e di valutare i risultati delle politiche messe in atto dagli Stati. Questa modalità si inserisce molto bene nell'idea della sussidiarietà e nella necessità di valorizzare i diversi livelli di governo⁴²⁷. Oltre alla previsione di una seria valutazione, da parte della Commissione, dei risultati delle azioni a tutela dell'ambiente e delle risorse idriche. Temi centrali dei programmi di sviluppo sono: le organizzazioni di produttori, lo scambio informativo e i sistemi di supporto delle decisioni in agricoltura, considerati elementi essenziali di una agricoltura sostenibile di nuova generazione.

⁴²³ SOTTE F, *op. cit.*, pp. 219-221.

⁴²⁴ https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability/environmental-sustainability/sustainable-agricultural-practices-and-methods_en

⁴²⁵ Sul concetto si vedano: ALTIERI M. A., *Agroecology: the science of natural resources management for poor farmers in marginal environments*, in *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 2002, 93, pp. 1-24 e CAPORALI F., *History and Development of Agroecology and Theory of Agroecosystems* in MONTEDURO M., BUONGIORNO P., DI BENEDETTO S., ISONI A., *Law and Agroecology*, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2015, pp. 3-29.

⁴²⁶ MONTEDURO M., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, n. 2, pp. 4-17.

⁴²⁷ È anche data la possibilità agli Stati membri di regionalizzare ulteriormente, secondo confini non amministrativi ma morfologico-funzionali, i Piani statali.

Come già detto, queste misure di rigore nella considerazione dei costi, di agevolazione e promozione fiscale e di pagamenti condizionati possono essere visti in una logica di sussidio o aiuto di Stato che, nel contesto agricolo, non è così aversata dell'Unione. Ma non è l'unica interpretazione possibile. Oltre a continuare a considerare gli impatti negativi su ambiente ed ecosistema dell'agricoltura e dell'irrigazione è necessario dare valore, o comunque tenere in considerazione, anche le esternalità positive e le azioni con specifiche finalità ambientali⁴²⁸ compiute nell'esercizio dell'impresa agricola. Come icasticamente si vede nel contesto della tutela del paesaggio agrario⁴²⁹, spesso le imprese agricole contribuiscono a mantenere, o addirittura a migliorare, le condizioni ambientali del contesto rurale – e non– cui ineriscono. Stiamo facendo ancora riferimento ai servizi agro-ecosistemici⁴³⁰.

Questi sono servizi di approvvigionamento, di regolazione, culturali e di supporto forniti dagli ecosistemi, alla natura stessa e all'uomo⁴³¹, che si pongono in un contesto di incentivazione pubblica⁴³², in una logica che tende ad avvicinarsi a dei sistemi privatistici, para commutativi, di scambio di utilità. Una valorizzazione economica dei servizi naturali che alcune attività, l'agricoltura in primo luogo, mantengono e incrementano in modo particolare. Gli stessi pagamenti per i servizi ecosistemici vengono spesso distinti fra quelli che intervengono fra privati nella regolazione dei propri rapporti e quelli che vengono imposti dal pubblico potere per il godimento di alcuni servizi aventi origine da

⁴²⁸ In questo senso ZUCARO R., RUBERTO M, *Evaluation of ecosystem services of irrigated agriculture: a policy option for a sustainable water management*, in *Italian Review of Agricultural Economics*, 2019, n. 3(74), p. 13.

⁴²⁹ Per un'ampia e colta ricostruzione BROCCA M., *Paesaggio e agricoltura a confront. Riflessioni sulla categoria del "paesaggio agrario"*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2016, n. 1-2, pp. 3-42 mentre, per gli aspetti più strettamente tributari BELLÈ B., *Paesaggio agrario e tributi: un sistema da ripensare*, in *Rivista online dei dottori commercialisti e degli esperti contabili circoscrizione del Tribunale di Foggia*, 2017, n. 1.

⁴³⁰ Molto interessante la prospettazione in AA. VV., *Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici*, Roma, *Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile*, 2024.

⁴³¹ LALLI A., *op. cit.*, pp. 41-42.

⁴³² In generale si veda MATTALIA M., *L'incentivazione pubblica*, in *Diritto amministrativo*, 2023, n. 2, pp. 339-371. In particolare, con particolare riferimento al contesto dello sviluppo rurale DE NUCCIO A., *L'incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell'ambiente rurale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, n. 2, pp. 94-121.

beni pubblici naturali⁴³³. Se quindi si mutasse il paradigma interpretativo e si considerasse l'agricoltura non come un settore recessivo e sussidiato, bensì come la prima frontiera del recupero di quel rapporto necessario dell'uomo colla natura, sarebbe possibile modificare la costruzione narrativa negativa che avvolge come nebbia lo spazio e la cultura rurale, rivalorizzandoli. Il sostegno al reddito da misura (solo) di supporto assumerebbe tutta un'altra aura: quella di una retribuzione per i servizi ulteriori che un'agricoltura contemporanea offre alla natura direttamente e, mediamente, alla collettività umana, in particolare quella urbana⁴³⁴. Un sistema produttivo che, consapevole della scarsità delle risorse e delle interrelazioni continue fra ambiente naturale e contesto antropico, tenta di far convergere il proprio interesse economico con quello ambientale (e sociale). Ovviamente perché questo accada è necessario ricostituire il senso comunitario e la fiducia col pubblico. Con forme collaborative, fiduciarie e comunitarie, infatti, sia il rapporto fiscale che quello definito "sovvenzionatorio" acquisiscono un carattere di patto solenne costitutivo di una società, abbandonando una concezione meramente utilitaria di questi fenomeni socio-giuridici.

Per quanto possa essere affascinante ed efficace l'uso di strumenti privatistici, si deve esser coscienti che l'interesse pubblico aleggia ontologicamente ogniqualvolta venga in gioco l'utilizzo di una risorsa naturale, in particolare se scarsa. Tanto più se l'oggetto della regolamentazione è l'acqua: bene della collettività custodito dal pubblico potere ed anche dagli operatori agricoli, come membri della comunità che vivono la prossimità con la terra e l'acqua nel suo ambiente naturale.

2.4. Le certificazioni come strumento per un consumo alimentare sostenibile

Una breve incursione nel diritto alimentare che, come è noto, consiste (anche) nel considerare il punto di vista consumeristico del diritto agrario⁴³⁵. Lo scopo principale è di proteggere e tutelare l'altra estremità debole della filiera. Questo nostro passo in avanti nella dimensione di filiera è giustificabile

⁴³³ Tanto che vi è chi propone dei modelli ibridi di governo di questi servizi in cui pubblico e privato si confondono e viene sfruttata (come, ma in realtà ancora di più, nei contratti di fiume) la disciplina del contratto per sopperire alla mancanza di reattività dell'azione pubblicistica. Così SABA A., *Responsive contract governance for the provision of ecosystem services from agricultural land*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2016, n. 2, pp. 72-99.

⁴³⁴ Questo fatto diviene centrale nella discussione sulla perequazione urbanistica, in particolare nei rapporti fra centro e periferia.

⁴³⁵ Su questo, ma anche in generale sulla evoluzione del diritto agrario e del diritto alimentare, si veda l'accattivante SAIJA R., *Diritto agrario e diritto alimentare: alla ricerca di una nuova sistematicità?*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 1, pp.159-209.

dall'approccio della strategia *Farm to Fork*, che conferma la filiera come necessario approccio al diritto agroalimentare, come inaugurato dal Regolamento 178/2002.

La questione delle certificazioni di sostenibilità rileva in tanto in quanto sia possibile facilitare delle risposte sociali (di mercato e reputazionali) sanzionatorie, o comunque disincentivanti, verso dei produttori agricoli che non adottino metodi irrigui (e agrari) improntati alla sostenibilità. E, specularmente, permettere a coloro che si differenziano, per l'uso di metodi virtuosi, di ricavarne un vantaggio competitivo, legittimo.

A questo scopo può servire la disciplina delle informazioni, e delle certificazioni, degli alimenti. In un sistema in cui l'interesse ambientale, oltre che valore pubblico-collettivo, permea le coscienze degli individui-consumatori, è utile approntare dei meccanismi di trasparenza che permettano al consumatore-medio di apprendere la "sostenibilità" del prodotto e dei metodi della sua produzione. Anche in questo contesto il diritto agroalimentare è un campo privilegiato di azioni avanguardistiche dato che fin dalla nascita della materia nella sua sistematica esso ha imposto un sistema informativo complesso e articolato⁴³⁶; consapevole dei rischi dell'assenza e della ridondanza informativa quando è in gioco la tutela dei consumatori rispetto ad un bene tanto importante quale è il cibo.

Stante il vantaggio competitivo dell'utilizzo di *green claims*, il pericolo principale che si presenta ha il nome di *greenwashing*⁴³⁷. Esso si può esprimere come completa mistificazione o, più spesso, come vaghezza del messaggio, incompletezza della comunicazione o come assenza di prove⁴³⁸. La rilevanza di questo tema ha portato anche a una proposta di direttiva (il 22 marzo 2023), poi direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni ambientali, la quale prevede degli specifici requisiti delle stesse e, oltre a ciò, dei sistemi di certificazione da parte di soggetti qualificati e indipendenti⁴³⁹. Considerando dunque la transizione in cui questo settore si trova, ad oggi è utile tentare di analizzare quali siano le finalità di queste

⁴³⁶ FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato*, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 121-166 e COSTATO L., BOORGHI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 10 ed., 2022, pp. 177-247.

⁴³⁷ QUARANTA A., *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2022, n. 6, pp. 403-409.

⁴³⁸ RIVA I., *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, n. 1, pp. 55-65.

⁴³⁹ Nel contesto delle varie misure di contrasto al *greenwashing* un'analisi del documento si può trovare in SPOTO G., *Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 2, pp. 337-352.

informazioni e cosa ci dicono della figura del consumatore, in particolare di quello alimentare, oggi.

Queste informazioni, a seconda del punto di vista che si adotta, possono essere considerate all'interno del settore consumeristico, nella quale può essere valorizzata tanto la disciplina delle pratiche commerciali scorrette che quella dei difetti di conformità⁴⁴⁰, o di quello della *Social Corporate Responsibility* oppure, ancora, come fatto distorsivo della concorrenza (o atto di concorrenza sleale)⁴⁴¹. Questa pluralità di aspetti, lungi da indicare solamente una indecisione politica, mostra come l'interesse alla corretta informazione ambientale pervade l'intero mercato con i suoi attori, assurgendo in alcuni casi anche al rango di interesse pubblico.

Tutto ciò si pone in un contesto dove la figura del consumatore muta le sue caratteristiche. In particolare, dalla medietà astratta⁴⁴² la sua figura raggiunge delle specificazioni nel contesto concreto nel quale esso è considerato. Ciò può avvenire sia nel senso di una particolare vulnerabilità che, invece, di una maggior attivismo e attenzione nella scelta di prodotti, per motivi di salute o di "passione civile"⁴⁴³. Questo nuovo consumatore⁴⁴⁴ cessa di essere sempre e solo la parte debole del rapporto negoziale e si pone invece come vero e proprio indirizzatore del mercato, consuma(t)tore⁴⁴⁵.

⁴⁴⁰ Per uno sguardo introduttivo BARENGHI A., *Diritto dei consumatori*, Milano, Wolter Kluwer, 2. ed., 2020.

⁴⁴¹ BERTELLI F., *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2021, n. 1, pp. 286-316. Sui rimedi si veda anche BARONE M. M., CAPOBIANCO G., *(Dis)informazione verde e tutela consumeristica nel panorama normativo e giurisdizionale europeo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 3.

⁴⁴² CARMIGNANI S., *Sulla persistente validità del consumatore medio*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, n. 3, pp. 693-709 e RABITTI M., BASSAN F., *L'"evoluzione" del consumatore: dal consumatore medio al consumatore attivo* in RABITTI M., BASSAN F. (a cura di), *Il consumatore: responsabile, attivo, partecipativo*, Roma, RomaTre-Press, 2024.

⁴⁴³ PERILLO T., *Dal consumatore "debole" al consumatore "attivo": itinerari della "conversione ecologica"*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 4.

⁴⁴⁴ CARMIGNANI S., *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2024, n. 1, p. 27-33.

⁴⁴⁵ Il gioco lo si è ripreso da Eco U., *Opera aperta*, Milano, Bompiani, 1962, nel quale l'autore giocando sul fruitore dell'opera modifica la parola spettatore in spettatore e, poi, spettatore. In questo senso si potrebbe pensare un superamento ulteriore della logica nel soggetto consumatore debole con una predeterminazione dei prodotti sostenibili e il divieto di quelli che non lo sono. Questo però, per quanto radicale e, quindi, criticabile, può avvenire solamente attraverso i canali della politica rappresentativa.

Per il nostro specifico problema, dell'acqua in agricoltura, si tratta di comprendere, all'interno delle informazioni mediate dalle certificazioni di sostenibilità, anche l'utilizzo oculato delle risorse irrigue. Anche in questo settore è necessario che i certificatori utilizzino delle metodologie efficaci e condivise che permettano l'effettiva possibilità, per i consumatori, di comparare i prodotti e le informazioni in etichetta⁴⁴⁶. È inoltre da tenere sempre presente come un'etichetta piena di sigilli e parole è spesso poco informativa quanto un'etichetta vuota⁴⁴⁷. Bisognerà dunque tentare di trovare il giusto equilibrio, magari anche con l'utilizzo di tecnologie digitali come i *QR codes*. In questo modo risulta più facile traslare da un modello di responsabilità collettiva indeterminata nei suoi contenuti a una (possibile) individualizzazione dell'impegno, così che anche le scelte di quel particolare consumatore, quello alimentare, possano avere un effetto concreto sul contenuto e le caratteristiche del mercato agroalimentare e agroindustriale, ancora una volta attraverso una felice collaborazione sinergica fra diritto pubblico e privato⁴⁴⁸.

Tutto ciò potrebbe anche arrivare a modificare il concetto di cibo (come bene oggetto di un diritto) adeguato⁴⁴⁹, ricalibrando in questo modo l'idea di una "giusta" alimentazione, consapevoli di quell'insieme di valori espressi dal concetto sintetico di "diversità alimentare"⁴⁵⁰. In una logica sistematica risulta sempre più difficile trattare la disciplina alimentare⁴⁵¹ e quella agraria separatamente (e

⁴⁴⁶ La cui evoluzione è sinteticamente raccontata da GIOIA M., *L'etichettatura dei prodotti alimentari dopo il Reg. (CE) n. 178/2002: nuove etichette e educazione del consumatore*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, n. 1, pp. 20-25.

⁴⁴⁷ Parla di disinformazione per eccesso BAIRATI L., *Protezione del consumatore di alimenti e disinformazione per eccesso* in SCAFFARDI L., ZENO-ZENCOVICH V. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata. Atti del XXV colloquio biennale associazione italiana di diritto comparato, Parma 23.25 maggio 2019*, volume 1 e 2, Roma, RomaTre-Press, 2020, pp. 633-647.

⁴⁴⁸ PISANI TEDESCO A., *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torno, Giappichelli, 2024, in generale, sugli strumenti privatistici mentre, in particolare, sul tema del paragrafo, con uno specifico riferimento al *greenwashing*, pp. 110-123.

⁴⁴⁹ Concetto evolutivo come si desume in TANI I., *L'evoluzione del diritto a un'alimentazione adeguata nel diritto internazionale. Riflessioni a margine della sentenza Lhaka Honhat*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, n. 4, pp. 958-987 e DELLA GIUSTINA C., *Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale?*, in *AmbenteDiritto.it*, 2021, n. 2.

⁴⁵⁰ MONTEDURO M., *Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, n. 1, pp.88-131.

⁴⁵¹ NAPOLITANO C., *Il bene alimentare: necessità e sostenibilità*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, n. 1, pp. 159-179 è infatti tenuta, per trattare del bene cibo a retrocedere nei meandri della produzione.

queste indipendentemente dalla questione ambientale⁴⁵²), rendendo più efficace e coerente riferirsi alla logica della dimensione di filiera. Qualsiasi discorso sull'agricoltura si ripercuote sul bene cibo⁴⁵³ e viceversa. Se questo approccio esce dall'accademia e dalla normazione per entrare nella cultura della società dei consumi può, presumibilmente, rafforzarsi l'idea del consumatore di "contare qualcosa" con le proprie scelte e preferenze. Attraverso questo mutamento di coscienza, in cui il soggetto finale diventa consapevole di essere parte effettiva della filiera, si costituisce in modo ancora più forte un sistema di controllo informale e una collaborazione dei soggetti di un mercato (fondamentale) al fine del raggiungimento di quella sostenibilità, la quale magari troverà specificazione contenutistica proprio nel suo essere oggetto di quel particolare dibattito silenzioso che chiamiamo mercato.

⁴⁵² RIZZUTO M. C., *L'incidenza dell'interesse ambientale nella produzione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 3.

⁴⁵³ Anche esso investito dalla possibile qualificazione come bene comune, non solo nella sua materialità ma anche in riferimento alla cultura che esso rappresenta, diventando in tal modo identificativo dell'intera filiera. Su cibo bene comune si leggano le pagine di DI MASI M., *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2022, n. 1, pp. 19-51. Si aggiunga a questo proposito che i limiti della assimilazione di acqua e cibo come beni comuni rende anche necessario giustificare la loro diversa disciplina, sinteticamente sulle due regolamentazioni NAPOLITANO G., *Acqua e cibo tra diritti e sistemi amministrativi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, n. 3, pp. 301-307.

CAPITOLO 5

La fruizione agricola dell'acqua e la sua multifunzionalità

In questo breve capitolo finale si vorrebbe tentare una proposta, ecosistemica, per una sinergia fra vari settori produttivi nello spazio della ruralità. Il concetto, già molte volte citato, da cui è necessario partire è quello di multifunzionalità dell'agricoltura⁴⁵⁴, che cercheremo di definire ulteriormente.

In un contesto come quello contemporaneo non è immaginabile tornare ad un pensiero economico-culturale classicamente inteso, nella quale la centralità delle attività del settore primario, le uniche creatrici in senso stretto, ne giustificava un protagonismo assoluto. Diviene invece decisamente più rilevante ricostruire l'impresa agricola come un soggetto⁴⁵⁵ fondamentale all'interno dell'ecosistema (naturale, artificiale e culturale) rurale che, in ragione di questa sua centralità, ha delle potenzialità ambientali, sociali ed economiche uniche.

L'obiettivo deve esser dunque quello di equilibrare questi aspetti anche in una logica di rilancio delle campagne, in un periodo di urbanizzazione selvaggia come quello cui oggi assistiamo. Urbanizzazione che ha come effetto o causa speculare una deruralizzazione sempre più consistente portando, da un lato, alla trasformazione delle terre rurali in terre urbane o, in alcuni casi, al fenomeno dell'abbandono delle terre agricole.

In tutto questo il ruolo protagonista degli agricoltori non può che essere condiviso con la collettività locale e con la pubblica amministrazione. Tutti questi soggetti devono collaborare e condividere responsabilità al fine di un'effettiva valorizzazione delle campagne e di un rilancio dello spazio rurale⁴⁵⁶.

Il recupero della dimensione dello spazio rurale-locale come luogo rilevante – almeno quanto quello cittadino con il quale deve interfacciarsi, date le moltissime relazioni reciproche che legano questi luoghi – è dunque essenziale al

⁴⁵⁴. Un'interessante trattazione di questo tema, del quale non si riuscirà a parlare diffusamente, la si ritrova in DI LAURO A., STRAMBI G (a cura di), *Le funzioni sociali dell'agricoltura*, Pisa, ETS, 2020.

⁴⁵⁵ Anche in ottica evolutiva, la questione del soggetto imprenditore agricolo è ben trattata nel recente: BRUNORI M., *Le qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo. Criteri, evoluzione, prospettive*, Torino, Giappichelli, 2024 nel quale si vede come i soggetti imprenditoriali possano assumere diverse vesti, anche a seconda dei criteri via via adottati per la definizione delle qualifiche soggettive (storico, sistematico, elettivo, promozionale e funzionale).

⁴⁵⁶ Un interessante contributo sul ruolo dell'amministrazione in questo campo (ma in realtà anche degli effetti che la questione agraria ha sulla amministrazione) si legga GOLLA M., *Pubblica amministrazione e agricoltura sostenibile: quando il diritto produce futuro*, in *Nuove Autonomie*, 2023, n. 2, pp. 555-572.

fine di improntare un nuovo modello di vita nelle campagne⁴⁵⁷. Un modello nel quale si guarda positivamente anche alla figura del contadino, il quale ha guadagnato rilevanza anche nella sede internazionale per eccellenza⁴⁵⁸, come soggetto diverso dall'agricoltore (nella sua accezione classica quantomeno) dato che ha come elemento centrale non tanto la valenza produttiva quanto piuttosto il suo rapporto, quasi personale, diretto, con la terra⁴⁵⁹.

Terra che, insieme alle altre risorse naturali (tra cui l'acqua), cessa di essere solamente un fattore di produzione⁴⁶⁰, oltre ad aver perso quell'eminenza qualificatoria che la caratterizzava nel diritto agrario del secolo scorso, diventando un oggetto di tutela ad opera della nuova agricoltura multifunzionale. Una tutela (e, sarebbe auspicabile, una valorizzazione e promozione) che non si limita alla conservazione (ad esempio del suolo come componente ambientale) ma si estende anche al territorio e al paesaggio, come funzioni educativo-culturali essenziali nel contesto rurale; con approcci che vanno dall'uso produttivo all'uso conservativo fino addirittura al non-uso⁴⁶¹. E ciò non può essere fatto né in un'ottica meramente etno-museale né cercando di ricostituire un'agricoltura di

⁴⁵⁷ Modello che partendo dal soggetto agricolo diviene poi più estesamente un sistema di sviluppo rurale in senso ampio. Molto interessanti a questo proposito sono le considerazioni di LOSAVIO C., *L'agricoltura contadina tra interventi nazionali in favore delle piccole produzioni locali e del chilometro zero e interventi regionali a presidio e custodia del territorio*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2023, n. 1, pp. 266-289.

⁴⁵⁸ Si sta facendo chiaramente riferimento alle Nazioni Unite e alla recente Dichiarazione su cui PAOLONI L., VEZZANI S., *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni*, in *federalismi.it*, 2019, n. 1, pp. 2-33. Interessante anche per il riferimento alla Costituzione PAOLONI L., *I diritti dei contadini e la Costituzione* in CRISTIANI E., DI LAURO A., SIRSI E. (a cura di), *op. cit.*, pp. 251-260.

⁴⁵⁹ Sulle possibilità e difficoltà definitorie si scorra EDELMAN M., *What is a peasant? What are peasantries? A briefing paper on issues of a definition*, in *first session of the Intergovernmental Working Group on a United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*, Ginevra, giugno 2013, pp. 15-19.

⁴⁶⁰ Comunque, mantenendo questa sua vocazione, pur secondo modelli che vedono la produzione ambientalmente dannosa come estrema *ratio*. Interessante è quello della produzione integrata, su cui, con un interessante accenno anche alla complementarità di chimica e biologia: BUIA G., *Agricoltura multifunzionale e produzione integrata: profili giuridici*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2018, n. 3, pp. 42-67.

⁴⁶¹ Del quale è affascinante, pur non essendo trattabile in questa sede, il passaggio da una visione sostanzialmente punitiva dello stesso (D'ANGELO G., *Un'ipotesi sull'origine del non usus*, in *Annali del seminario giuridico dell'università degli studi di Palermo*, 2012, vol. 55, pp. 293-320) a un valore, anche economicamente valutabile (ALBERTINI A., LONGO A., ROSATO P., ZANATTA V., *Il valore del non uso nell'analisi costi benefici della salvaguardia ambientale*, in *Aestimum*, 2003, 43, pp. 1-24.) che il diritto potrebbe spingersi a promuovere, a certe condizioni.

mera sussistenza e autoconsumo⁴⁶², in nome di un passatismo sterile e propagandistico.

Si tratta invece, insieme ai processi di innovazione tecnologica e organizzativa visti nelle precedenti pagine, di recuperare quel patrimonio conoscitivo, di tecniche e storie che è spesso tramandato in forma orale. Questo bagaglio, ricostruito e riordinato può, oltre che portare a un recupero di vecchie "best practices", andare a recuperare proficuamente quell'identità locale che sempre più va perdendosi nei luoghi marginali del nostro paese, e non solo.

Si badi bene che questo non lo si propone in virtù di un malinteso passatismo romantico, bensì nella consapevolezza che la costruzione di identità differenziate possa far guadagnare dei vantaggi competitivi ad ogni luogo in ragione delle proprie specificità. E questa (ri-)costruzione delle caratteristiche di un luogo, di un agro-ecosistema, ha una serie di conseguenze positive come l'educazione agro-ambientale della popolazione, la valorizzazione nei mercati extra-locali dei prodotti agroalimentari attraverso le indicazioni geografiche e lo sviluppo di uno spazio turistico a misura d'uomo.

Tutto questo ragionamento va poi accordato sul discorso sull'acqua la quale ha certamente un elevato valore culturale, oltre che ambientale, e che quindi può, a nostro avviso, riacquistare una valenza identitaria molto forte, tanto più che ad oggi la politica europea spinge per una eliminazione delle barriere fisiche non necessarie (dighe e regimazioni spondali) al fine di recuperare, per quanto possibile ovviamente, la connettività fluviale in una logica di *River Restoration*⁴⁶³. Questa consiste nella volontà di eliminare, dove possibile, le costruzioni antropiche, al fine di far recuperare alcuni spazi al fiume. In questo senso ciò potrebbe ad una pervasività geografica sempre maggiore del corso d'acqua che diverrebbe ancor più parte integrata delle comunità e degli spazi locali.

Principiando da quella che abbiamo chiamato "funzione educativa" c'è da notare come cresca sempre più la consapevolezza della rilevanza⁴⁶⁴ delle conoscenze, culturali e tecniche, di contadini e di agricoltori sia per quanto

⁴⁶² DE NUCCIO A., MONTEDURO M., *Multifunzionalità dell'agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di desertificazione demografica, economica e socio-culturale*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2020, n. 2, pp. 365-393.

⁴⁶³ LEONE C., *L'obbligo degli Stati Membri di garantire la connettività fluviale alla luce delle più recenti riforme*, in *federalismi.it*, 2024, n. 14, pp. 129-153. Sulla *river restoration*: SMITH B., CLIFFORD N. J., MANT J., *The changing nature of river restoration*, in *WIREs Water*, 2014, n. 1, pp. 249-261 e WOHL E., LANCE S. N., WILCOX A. C., *The science and practice of river restoration*, in *Water Resources Research*, 2015, n. 51, pp. 5974-5997.

⁴⁶⁴ E non è vacuo sottolineare che questa rilevanza ha anche una dimensione globale GRECO R. F., *Il Programma della FAO sui "Globally Important Agricultural Heritage Systems" (GIAHS) e la sua rilevanza per il diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, n. 1, pp. 123-147.

riguarda gli strumenti agronomici aventi fonte nella lunga storia, spesso tramandata oralmente di padre in figlio (espressione tutt'altro che metaforica data la prevalenza della dimensione familiare nell'impresa agricola), sia quel vario patrimonio culturale che caratterizza le comunità umane e il loro rapporto col contesto naturale fatto di leggende, racconti, percorsi e tanto altro. Questo patrimonio culturale (anche) immateriale⁴⁶⁵, dei quali sono custodi i lavoratori della terra per ovvi motivi di prossimità, ha senza ombra di dubbio un grande valore sia sapienziale che sociale nel senso per cui è chiaro come il contesto spaziale, colle sue caratteristiche di significazione culturale, sia il primo elemento differenziante una collettività rispetto ad un'altra. Ed è superfluo aggiungere quanto i corpi e i bacini idrici siano sempre uno dei primi elementi caratterizzanti un determinato luogo, anche semplicemente per una questione di riconoscibilità e di orientamento spaziale. Pare infatti difficile negare l'esistenza di un valore culturale immateriale nella terra e nell'elemento idrico legato (o meno) all'agricoltura⁴⁶⁶. E dunque al soggetto che vive e lavora su e con questi elementi, non può che riconoscersi questa funzione essenziale, di conservazione, valorizzazione e comunicazione-trasmissione dell'immenso patrimonio esperienziale e narrativo che si pone come poietico della stessa comunità locale rurale nella sua identità differenziata da tutto ciò che è Altro. Tutto questo può anche essere valorizzato nel momento in cui viene trattato come un servizio ecosistemico di tipo culturale⁴⁶⁷.

Il secondo punto che si ritiene utile sottolineare è l'influenza che questo diverso modo di pensare l'agricoltura può avere sul concetto di origine dei prodotti alimentari. In particolare, si tratta di capire se gli strumenti giuridici che mirano a far conoscere al mercato un determinato nesso fra prodotto e luogo di origine (e qualità del prodotto come nesso presunto ulteriore) possano essere validi alleati in questa transizione sostenibile dell'agricoltura multifunzionale.

⁴⁶⁵ Sulla complessità della nozione in questione, sia per le scienze sociali che per il diritto, si legga BROCCOLINI A., *Il patrimonio culturale immateriale e l'antropologia. Evoluzioni, intersezioni, mondi locali*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, pp.1667-1689. È anche utile comprendere quale sia il rapporto di questo con il paesaggio, su ciò: NICOLINI M., ANDREOLI E., *La costruzione giuridica del paesaggio: un patrimonio immateriale tra territorio, identità e cultura*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, pp. 1801-1816

⁴⁶⁶ Collegamento che, se valorizzato, potrebbe portare a un ampliamento dell'ambito oggettivo del patrimonio culturale immateriale tutelabile. Per molti spunti si legga PALAMONI G. M., *Patrimonio culturale immateriale e funzioni amministrative*, in *Aedon*, 2023, n. 3, pp. 356-368.

⁴⁶⁷ MILCU A. I., HANSPACH J., ABSON D., FISCHER J., *Cultural Ecosystem Services: A Literature Review and Prospects for Future Research*, in *Ecology and Society*, 2013, n. 3(18) e HIRONS M., COMBERTI C., DUNFORD R., *Valuing Cultural Ecosystem Services*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 2016, 41, pp. 5.1-5.30.

La tecnica giuridica che per prima sovviene al pensiero è quella delle indicazioni geografiche⁴⁶⁸, delle quali è utile accennare la funzione e gli interessi tutelati per poter tratteggiare una loro funzione ecologica. Se è vero che la loro funzione primaria è quella di garantire una più diretta riconoscibilità del prodotto, sia come vantaggio del produttore, che come facilitazione informativa per il consumatore, non è fuori luogo pensare che il collegamento con il territorio può veicolare una maggiore valorizzazione delle tecniche agricole tradizionali ed eco-compatibili, le quali possono così essere considerate nel quadro del concetto di origine, pur in senso lato.

Se infatti è vero che una delle critiche maggiori alle indicazioni geografiche consiste nel negare il nesso determinativo fra origine-geografica e qualità, in virtù dei sempre maggiori sviluppi tecnologici della scienza agroalimentare, è anche vero però che, in un contesto di consumo attivo, non può negarsi che esista anche un interesse del compratore al dettaglio a conoscere gli aspetti eco-ambientali e culturali del prodotto in questione.

Ove si riuscisse a garantire (il problema è e rimane sempre quello dei controlli)⁴⁶⁹ che la produzione in quel territorio è realizzata attraverso tecniche agro-ecologiche, tradizionali, che favoriscono e impongono il tramandarsi e il mantenimento di identità del passato e di "saggezza popolare" – tra cui anche la storia e il sapere idrico – sarebbe possibile funzionalizzare le indicazioni geografiche anche a questi fini e interessi non solamente economici. Se poi si rileva che si sta dicendo del meccanismo che più efficacemente ha in sé il germe della coesistenza sinergica fra la dimensione globale e quella locale si comprende quanto questo discorso sia fondamentale; questo in ragione del fatto che l'utilità del supporto informativo al consumatore acquista un senso nel momento in cui egli sia esterno, lontano, dal luogo da cui proviene il prodotto alimentare, del quale altrimenti avrebbe conoscenza diretta.

Il terzo tema che vorremmo qui accennare è quello del turismo rurale – e idrico – sostenibile. Al contrario di quanto detto sopra in questa pratica si tenta di sfruttare al massimo la potenzialità della filiera corta, salva una promozione che non può che essere indirizzata, per la stessa natura del fenomeno turistico, a

⁴⁶⁸ Su cui ampiamente FERRARI M., *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Trento, Università degli studi di Trento, 2015, *passim*. Si sottolinea che la questione proprietaria, insieme al soggetto titolare del controllo, è un elemento (se non l'elemento) fondamentale al fine di verificare un eventuale interesse collettivo cui lo strumento in parola sia preposto.

⁴⁶⁹ E non solo di quelli dato che il contenuto ambientale e tradizionale del disciplinare è solamente facoltativo. Per un'interessantissima panoramica: PALMA R., *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità del diritto dell'UE e dell'OMC: "reinventare" le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, n. 6, pp. 265-312.

soggetti esterni al territorio-meta. La rilevanza di questo fenomeno⁴⁷⁰ in questa sede è data, a nostro avviso, sia dal lapalissiano raggiungimento di un limite di esagerazione del turismo di massa che dalle opportunità che il Covid.19, imprigionando il mondo a casa propria, offre come crisi al fine di ragionare su un cambio paradigmatico. Oltre ad un modello di supporto allo sviluppo rurale, infatti, questo nuovo tipo di turismo è anche oggetto di una domanda di mercato di quel viaggiatore che non vuole sottostare né al turismo di massa né a quello di nicchia, di lusso *ex se*. È necessaria una precisazione terminologica tra diversi fenomeni⁴⁷¹: turismo rurale in senso lato, turismo rurale in senso stretto, ecoturismo o turismo sostenibile e responsabile e agriturismo.

Il turismo rurale ampiamente inteso designa solamente l'ubicazione, la meta ove si consuma l'esperienza mentre lo stesso, nel suo significato più circoscritto, sta ad indicare il fenomeno che ha nella ruralità come spazio territoriale denso di significato e cultura il fine precipuo⁴⁷².

La declinazione ecologica, sostenibile e responsabile⁴⁷³ si pone ancor più nell'idea della fruizione dei servizi eco-culturali che la campagna e la comunità che la vive può offrire.

Infine, l'agriturismo è un istituto di diritto positivo che rientra nelle attività connesse dell'impresa agricola⁴⁷⁴.

Ai fini del nostro lavoro tutte queste realtà dovrebbero necessariamente contenere in loro una fruizione regolata e sostenibile del patrimonio, materiale ed anche immateriale, rurale e agricolo, della campagna e questo non può che avvenire con la collaborazione, se non l'impulso, della collettività che quel territorio vive. Ed in questa un ruolo eminente deve essere occupato dai contadini,

⁴⁷⁰ Su cui ci si sente di consigliare D'ERAMO M., *Il selfie del modo. Indagine sull'età del turismo da Mark Twain al Covid19*, Milano, Feltrinelli, 2 ed., 2022.

⁴⁷¹ Una interessante rassegna di casi studio, non senza una solida base teorica, si trova in DONATO C. (a cura di), *Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali esperienze di un percorso sostenibile*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2007.

⁴⁷² LOSAVIO C., ARABIA A. *La promozione e la valorizzazione del turismo regionale nella legislazione regionale*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, n. 2, pp. 429-463.

⁴⁷³ ACCETTURA B., BROCCA M., TUCCARO F. F., *Turismo sostenibile e politiche territoriali*, in *AmbienteDiritto.it.*, 2023, n. 3. Interessante anche CAPUTI JAMBRENGHI M. T. P., *Risparmio di suolo e turismo naturalistico. Spunti di riflessione sullo sviluppo sostenibile nella perequazione urbanistica*, in *AmbienteDiritto.it.*, 2021, n. 1 nel quale l'autrice ragiona sul problema del consumo di suolo con uno e della perequazione urbanistica con uno sguardo verso le aree agricole.

⁴⁷⁴ BUSTI S., *L'agriturismo* in FRANCESCHELLI V., MORANDI F., *Manuale di diritto del turismo*, Torino, Giappichelli, 7 ed., 2019, pp.232-252. Molto interessanti anche le osservazioni di FERRARA G., *I limiti oggettivi e soggettivi dell'attività agrituristica*, in *Diritto agroalimentare*, 2018, n. 1, pp. 19-41.

dalla piccola impresa agraria, che di quel territorio in senso materiale è interlocutrice e dello stesso, come patrimonio ed eredità culturale, è custode. Anche qui sovviene la sussidiarietà orizzontale, come modello di sinergie fra attori pubblici e privati al fine di implementare una struttura organizzativa efficace e attraente per la fruizione di un patrimonio, locale, che deve essere anche custodito, in modi che, per la natura dell'oggetto di interesse, non possono essere centralizzati. Proprio in questo si può ritagliare uno spazio la Regione, titolare spesso depresso delle competenze in materia turistica⁴⁷⁵, che in collaborazione con gli enti locali è incentivata ad adottare misure organizzative o di sostegno su misura delle caratteristiche territoriali, identitarie e agro-ecologiche che caratterizzano un ente territoriale da un altro – così che anche la sussidiarietà verticale nel suo pieno significato può dirsi soddisfatta. Ed è proprio dal legislatore regionale, informato dal panorama internazionale, che si sono sviluppate normativamente delle strutture organizzative peculiari: gli ecomusei.

Questi sono radicalmente diversi dall'impianto museale classico, statico e "collezionistico" e pone anche in crisi, in senso positivo, il diritto dei beni culturali nazionale, il quale ha come centro la materialità, la "cosalità" del suo oggetto⁴⁷⁶. Si tratta in particolare di un modello di governo del patrimonio, anche immateriale, dello spazio rurale che tenta di creare (non *ex novo* ma con spirito recuperatorio) un'offerta turistica appetibile e integrata con la normale vita della comunità residente. Utile punto di partenza può essere quello del turismo eno-oleo-gastronomico, che non si limita alla fruizione del prodotto ma mira ad una esperienza del contesto socio-culturale che rappresenta l'origine, in senso lato, dello stesso. Non è un caso che l'istituto delle "strade del vino"⁴⁷⁷ rappresenta il

⁴⁷⁵ TUBERTINI C., *Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2007, supplemento 1, pp. 21-40 e MALO M., COLALUCA C., *Competenze normative e fonti* in FRANCESCHELLI V., MORANDI F., *op. cit.*, pp. 25-64.

⁴⁷⁶ Molto chiaro su questo è RIGOBELLO G., *Gli ecomusei, strumenti di un nuovo approccio per il patrimonio culturale. Le esperienze di Italia e Spagna*, in *federalismi.it*, 2024, n. 10, pp. 174-189, in particolare quando, a pagina 177, contrappone i caratteri fondamentali dei due fenomeni. In particolare la collezione, l'immobile che la contiene e la fruizione del pubblico per il museo semplice e il patrimonio, contestualizzato in un territorio, vissuto dalla popolazione nel caso dell'ecomuseo. È poi anche da porre all'attenzione del lettore che questo strumento viene visto come un modello paradigmatico per la trattazione del patrimonio immateriale. Su questo: MUSATTI A., *La Convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell'ecomuseo*, in *Nuove Autonomie*, 2022, n. 3, pp. 1027-1051.

⁴⁷⁷ Per una visione più ampia dell'enoturismo come avanguardia e modello di questo nuovo turismo si veda VASTA S., PEDRABISSI S., *Enoturismo: un modello di sostenibilità e valorizzazione del territorio*, in *Diritto agroalimentare*, 2024, n. 1, pp. 141-168.

primo esempio di itinerario culturale⁴⁷⁸, quasi a dimostrare l'eminenza del settore agroalimentare come mezzo di sviluppo di un turismo rurale responsabile. Tutto questo poi porta con sé anche la necessità di prevedere dei sistemi di mobilità e trasporto⁴⁷⁹ che favoriscano uno sviluppo economico e una garanzia del diritto alla mobilità, spesso assente nelle zone marginali. Dato tutto questo contesto, nonché incidentalmente anche il grande problema del consumo di suolo⁴⁸⁰, si comprende il senso dell'estensione del regime di favore concesso all'impresa agraria anche a quel particolare istituto che è l'agriturismo⁴⁸¹.

Se difatti si ammette la centralità degli imprenditori agricoli in questa costruzione di sviluppo rurale che ha la propria forza nel contenuto culturale dell'offerta turistica, già la presenza di (nuove) strutture ricettive centralizzate risulterebbe una contraddizione in termini. Molto più coerente è immaginare un modello di accoglienza diffuso, in piccola scala e che ha nella propria offerta l'esperienza di quella "vita agraria" o di costruzione del prodotto alimentare, partecipazione al o osservazione del procedimento produttivo dello stesso, che è il motivo del viaggio.

A questo punto ci si può presentare un'idea. Come si è cercato di far comprendere lungo questo percorso tematico sia il mondo agricolo e rurale che il contesto idrico possiedono moltissime sfaccettature e innumerevoli problemi, in particolare quando si incrociano. Non si può negare che, malgrado o proprio a causa di questo, sono in gran numero le opportunità che si presentano all'interprete e all'operatore, pubblico o privato. La morfologia e l'interesse paesaggistico culturale che bacini e corpi idrici posseggono, rendono tutt'altro che peregrina la configurazione di un turismo idrico – autonomo o in sinergia con il turismo rurale e quello urbano, entrambi improntati alla sostenibilità e alla responsabilità. A favore di questa possibilità vi è anche la circostanza che sin dai tempi di Roma antica le strade e i corsi d'acqua avevano una comunanza di disciplina e funzione. In questo senso non si vede perché tutta l'idea di percorso

⁴⁷⁸ Il quale, ovviamente, contiene una gamma molto più vasta di fenomeni. Per un'introduzione: SAU A., *Le frontiere del turismo culturale*, in *Aedon*, 2020, n. 1, pp. 41-52 e AREDDU A., *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, in *Aedon*, 2020, n. 1, pp. 53-62.

⁴⁷⁹ Anche questo settore che è alle prese con le sfide della sostenibilità, su spinta europea: AMMANATI L., *Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità e digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti*, in *federalismi.it*, 2018, n. 4, pp. 2-28.

⁴⁸⁰ BOSCOLO E., *Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa*, in *Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale. PRIN 2009-Unità locale di Como*, 2008.

⁴⁸¹ BARTOLI V., *L'agriturismo per lo sviluppo multi-funzionale: un'analisi a livello regionale*, in *EyesReg*, 2015, n. 4, volume 5, pp. 149-154 mostra rapidamente come l'offerta agrituristica sia un importante alleato nelle politiche di sviluppo rurale.

e di itinerario non possa aver come riferimento la rappresentazione morfologica del lento e inesorabile incedere dell'acqua corrente⁴⁸², in particolare in un mondo in cui le strade cementificate hanno sì guadagnato efficienza, perdendo però in estetica e valore culturale.

⁴⁸² Un esempio tutt'altro che esaustivo, ma rilevante, è quello del turismo fluviale: AA. VV., *Il turismo fluviale in Italia.*, Portogruaro, GAL Venezia Orientale, 2008.

CONCLUSIONI

In questo lavoro si è indagato come le risorse idriche sono regolate a livello internazionale, constatando infine l'inadeguatezza delle fonti sovranazionali relativamente alla gestione delle risorse idriche. Si è anche toccato il tema del diritto all'acqua (e al cibo) nei termini di diritto umano, affermandone l'inesistenza – pur riscontrando una tendenza verso il loro riconoscimento, anche nell'ambito internazionale. Si è poi brevemente ripercorsa la storia del diritto idrico, da Roma antica ad oggi, individuando l'attuale regime nei termini di una pubblicizzazione tutelare e custodiale di tutte le acque interne. Si è poi tentato di esporre il funzionamento di alcuni degli strumenti di gestione delle risorse idriche, soffermandosi sia su strumenti pubblicistici che di diritto privato – la pianificazione di bacino, l'associazionismo agrario e il contratto, fra tutti – sottolineando il ruolo essenziale che è, sempre, ricoperto dagli imprenditori agricoli. Il capitolo successivo è servito per approfondire gli strumenti, di tecnica agraria e giuridico-economici, che permettono – ad oggi – di contenere un uso dispersivo e dissipativo dell'acqua in agricoltura. Infine si è tentato, partendo dal concetto fondamentale della multifunzionalità dell'impresa agraria, di individuare alcune sinergie fra degli strumenti che a questa appartengono, quali, per esempio la vocazione turistica e le indicazioni geografiche.

Dal presente lavoro è dunque possibile trarre alcuni spunti per una riflessione finale. Fin troppo retorico è dire che oggi più che mai l'acqua è una risorsa scarsa, ma questo comporta che, giuridicamente, è imposto allo Stato e agli enti territoriali che partecipano alla pianificazione di bacino un obbligo di gestione razionale della risorsa. Il limite che è rigido ed insuperabile è quello della riproducibilità della risorsa; limite che trova la propria giustificazione nel concetto di sviluppo sostenibile, che valorizza la considerazione del diritto delle generazioni che verranno come fa oggi l'art. 9 Cost.

Detto questo rispetto al bene acqua, è necessario anche rivalutare l'attività agricola, che è fondamentale conservare vitale nella dimensione del piccolo coltivatore diretto. Diversamente dall'impresa commerciale che tende a favorire l'aggregazione e la grande impresa, che, a differenza dell'impresa commerciale che privilegia le grandi imprese, la piccola impresa agricola resta una struttura da supportare e privilegiare nel nostro ordinamento. Se si considera che l'uso agricolo è l'impiego non potabile principale delle risorse idriche, gli imprenditori agricoli sono i protagonisti privati principali della necessità di rivedere in chiave sostenibile l'impiego di queste risorse, ed ogni decisione che venga adottata senza considerare questo fatto sarà, inevitabilmente, parziale e insufficiente sin dalle sue origini.

La tanto sbandierata sostenibilità, insomma, obbliga ad integrare nelle decisioni di impresa e di pianificazione la considerazione dei limiti dell'utilizzo della risorsa, in ragione della sua riproducibilità limitata. Per quanto riguarda le

tecniche che possono rendere possibile questo obiettivo ci si auspica che la scienza agraria continui ad indagare metodologie che permettano di svolgere le attività agricole in senso lato con fabbisogni sempre più ridotti di acqua in ragione di una razionalizzazione della sua gestione. In questo senso, l'emergere e il continuo sviluppo dell'agricoltura di precisione consentono di essere ottimisti relativamente ad una crescente responsabilizzazione degli imprenditori nell'impiego delle risorse idriche.

Non rimane che auspicare che venga riconosciuto il ruolo essenziale che gli imprenditori agricoli rivestono nel contesto del governo delle acque, sia dal punto di vista conoscitivo che nei termini della capacità di gestirle in modo diretto per finalità propriamente produttive. Il nuovo paradigma della sostenibilità, per quanto per molti versi ancora nebuloso, impone di interpretare l'uso e la tutela delle acque nei termini di una custodia della risorsa, a cui partecipano tutti coloro che usano e utilizzano il bene pubblico riservato che è l'acqua. In primo luogo, agli imprenditori agricoli.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *La valutazione delle risorse idriche. Come governare la scarsità*, Atti del XX Incontro Ce.S.E.T., Bari, 2 marzo 1990.

AA. VV., *Il turismo fluviale in Italia.*, Portogruaro, GAL Venezia Orientale, 2008.

AA. VV., *Agua, territorio, cambio climatico y derecho administrative*, XVII Congreso italo-español de profesores de derecho administrativo (Zaragoza, 23-25 de octubre de 2008), Zaragoza, Monografias de la revista aragonesa de administracion publica, 2009.

AA. VV., *Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici*, Roma, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, 2024.

ABATANGELO C., SECCO L., PISANI E., *Il contratto di rete: uno strumento per quale impresa*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2016, n. 9., pp. 1-15.

ACCETTURA B., BROCCA M., TUCCARI F. F., *Turismo sostenibile e politiche territoriali*, in *AmbienteDiritto.it.*, 2023, n. 3.

ACROSSO L., *Consorzi in agricoltura*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, pp. 389-408.

ALABRESE M., SABA A., *Digitalizing Agricultural and Food Systems: policy challenges and actions for the sustainable transition in the EU*, in *Perspectives on Federalism*, 2022, n. 3(14), pp. 34-47.

ALBERINI A., LONGO A., ROSATO P., ZANATTA V., *Il valore del non uso nell'analisi costi benefici della salvaguardia ambientale*, in *Aestimum*, 2003, 43, pp.1-24.

ALBERTON M., *Dall'“intreccio-incrocio” al “concorso”:* verso una definizione della querelle tra Stato e Regioni in materia di tutela e fruizione dell'ambiente. Il caso delle risorse idriche, in *www.forumcostituzionale.it*, 10 aprile 2010.

ALBERTON M., *L'attività delle Autorità di bacino alla luce dei recenti sviluppi in tema di governo delle acque*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2010, n. 3-4, pp. 363-383.

ALBERTON M., PERTILE M., TURRINI P. (a cura di), *La Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione Europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia*, Trento, Università degli studi di Trento, 2018.

ALTIERI A., *Le concessioni amministrative*, in *Amministrazione e Contabilità di Stato e degli enti pubblici*, 2020.

ALTIERI M. A., *Agroecology: the science of natural resources management for poor farmers in marginal environments*, in *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 2002, 93, pp. 1-24.

ALTOBELLI F., CIMINO O., NATALI F., ORLANDINI S., GITZ V., MEYBECK A., DALLA MARTA A., *Irrigated farming systems: using the water footprint as an indicator of environmental social and economic sustainability*, in *The Journal of Agricultural Science*, 2018, n. 152, pp. 711-722.

ALTOBELLI F., DEL GIUDICE T., DALLA MARTA A., *Adopting irrigation advisory services for water footprint estimation to improving biodiversity conservation: a European survey*, in *Italian Review of Agricultural Economics*, 2019, n. 74(3), pp. 23-28.

AMIRANTE D., *Antroocene, sovranità e costituzionalismo integrale*, in *DPCE online*, 2024, n. 2, 849-868.

AMMANNATI L., *Diritto alla mobilità e trasporto sostenibile. Intermodalità e digitalizzazione nel quadro di una politica comune dei trasporti*, in *federalismi.it*, 2018, n. 4, pp. 2-28.

AMOROSINO S., *"Governo" delle acque e governo del territorio (e paesaggio)*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, n. 1, pp. 79-87.

AMOROSINO S., *La Valutazione Ambientale Strategica dei piani territoriali ed urbanistici e il silenzio-assenso di cui al nuovo art. 17 bis L. n. 241/1990*, 2015, n. 12, pp. 1245-1251.

ANASTASI F., *Modelli di regolazione pubblica per la tutela della risorsa idrica*, in *federalismi.it*, 2019, n. 21, pp. 2-26.

ANASTASI F., SUPPA A., *The Human right to Water in International Treaties: Existence, Prevention and Management*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 3.

ANTONIOLLI L., CARDILLO M., CORTESE F., DE CARBONNIÈRES L., MYNARD F., PICIOCCHI C. (a cura di), *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne. Actes du colloque 6-8 Juillet 2022 Université de Limoges*, Trento, Università degli studi di Trento, 2024.

ANTONIOLLI L., FLORENZANO D., GUELLA F., POSTAL G. (a cura di), *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme*, Trento, Università degli studi di Trento, 2024.

ANTONIOLI M., *La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita economica*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2017, n. 1, pp. 17-36.

ARARAL E., *Ostrom, Hardin and the commons. A critical appreciation and a revisionist view*, in *Environmental Science & Policy*, 2014, n. 36, pp. 11-23.

AREDDU A., *Analisi giuridica degli itinerari culturali*, in *Aedon*, 2020, n. 1, pp. 53-62.

ARENA G., BOMBARDELLI M. (a cura di), *L'Amministrazione condivisa*, Trento, Università degli studi di Trento, 2022.

ASCARELLI T., *L'importanza dei criteri tecnici nella sistemazione delle discipline giuridiche e il diritto agrario*, in *Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario tenuto in Firenze nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1935*, Firenze, Mariano Ricci, 1935, pp. 102-114.

ASCARELLI T., *Antigone e Porzia*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1955, pp. 756-766.

ASTUTI G., *Acque (Introduzione storica generale)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 346-387.

ASTUTI G., *Acque private*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 387-400.

ATZENI C., *L'etica ambientale tra diritto, crisi ecologica e libertà fondamentali: profili giuridico-filosofici*, in *federalismi.it*, 2024, n. 4, pp. 1-20.

BALBONI E., VACCARI S. (a cura di), *Acqua. Bene e servizio pubblico*, Napoli, Jovene, 2019.

BALDIN S., *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 3, pp. 239-270.

BARBERIS M., *Tre narrazioni sui beni comuni*, in *Ragion pratica*, 2013, n. 2, pp. 381-390.

BARENGHI A., *Diritto dei consumatori*, Milano, Wolter Kluwer, 2. ed., 2020.

BARONE M. M., CAPOBIANCO G., *(Dis)informazione verde e tutela consumeristica nel panorama normativo e giurisdizionale europeo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 3.

BAROZZI REGGIANI G., *La "funzione sociale della tutela dell'ambiente" alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *federalismi.it*, 2024, n. 7, pp. 47-87.

BARTOLI V., *L'agriturismo per lo sviluppo multi-funzionale: un'analisi a livello regionale*, in *EyesReg*, 2015, n. 4, volume 5, pp. 149-154.

BARTOLUCCI L., *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2021, n. 4.

BASILE M., FALZEA A., *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 234-276.

BELLANTUONO G., IZZO U. (a cura di), *Il rapporto fra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019*, Trento, Università degli studi di Trento, 2022.

- BELLÈ B., *Paesaggio agrario e tributi: un sistema da ripensare*, in *Rivista online dei dottori commercialisti e degli esperti contabili circoscrizione del Tribunale di Foggia*, 2017, n. 1.
- BENACCHIO G. A., GRAZIADEI M. (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto private*, *Atti del IV Congresso nazionale SIRD Trento, 24-26 settembre 2015*, Trento, Università degli studi di Trento, 2016.
- BERTELLI F., *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e impresa*, 2021, n. 1, pp. 286-316.
- BEVILACQUA D., *La dialettica tra promozione delle energie rinnovabili e la tutela di altri beni ambientali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, n. 1, pp. 125-133.
- BIN R., *Critica della teoria dei diritti*, Milano, FrancoAngeli, 2018.
- BIN R., *La normatività del fattuale*, Modena, Mucchi, 2021.
- BISWAS A. K., *Integrated Water Management: Is it working?*, in *International Journal of Water Resources Development*, 2008, n. 1(24), pp. 5-21.
- BOBBIO N., *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1969, pp. 1313-1329.
- BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Vol. 1 Le scritture contabili*, Milano, Utet, 1989.
- BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Vol. 2 Bilancio d'esercizio*, Milano, Utet, 5 ed., 2021.
- BOMBARDELLI M., *Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2013, n. 3/4, pp. 657-685.
- BOMBARDELLI M. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, Università degli studi di Trento, 2016.
- BONETTI T., *La partecipazione strumentale*, Bologna, Bologna University Press, 2022.
- BORGHI P., *L'agricoltura 4.0: il future del settore agroalimentare e il filo rosso che lo lega alle origini della PAC*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 5-10.
- BOSCOLO E., *La valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e programmi: dalla VIA alla VAS*, in *Urbanistica e appalti*, 2002, n. 10, pp. 1121-1126.
- BOSCOLO E., *Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa*, in *Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale. PRIN 2009-Unità locale di Como*, 2008.

BOSCOLO E., *Il superamento del modello pianificatorio tradizionale*, in *Amministrare*, 2008, n. 3, pp. 325-367.

BOSCOLO E., *Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario*, in *Urbanistica e appalti*, 2008, n. 7, pp. 797-801.

BOSCOLO E., *Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessione*, Milano, Giuffrè, 2012.

BOSCOLO E., *Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, n. 2, pp. 129-146.

BOSCOLO E., *Stabilità e adattamento nei rapporti concessori tra revisione e autotutela*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2022, n. 4, pp. 281 ss.

BOSCOLO E., *Politiche idriche adattive nella stagione della scarsità. Dall'emergenza alla regolazione*, in *il Piemonte delle autonomie*, 2022, n. 3, pp. 97-114.

BRAVO G., *Né tragedia, né commedia: la teoria del "commons" e la sfida della complessità*, in *Rassegna italiana di Sociologia*, 2002, n. 4, pp. 633-646.

BRIGANTI R., *Il diritto all'acqua tra tutela dei beni comuni e governo dei servizi pubblici*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

BROCCA M., *Paesaggio e agricoltura a confronto. Riflessioni sulla categoria del "paesaggio agrario"*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2016, n. 1-2, pp. 3-42.

BROCCOLINI A., *Il patrimonio culturale immateriale e l'antropologia. Evoluzioni, intersezioni, mondi locali*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, pp.1667-1689.

BRUN A., *Les contrats de rivière en France: enjeux, acteurs et territoires*, in *Les Cahiers de droit*, 2010, n. 3-5 (51), pp. 679-704.

BRUNORI M., *Le qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo. Criteri, evoluzione, prospettive*, Torino, Giappichelli, 2024.

BRUTI LIBERATI E., *La regolazione indipendente dei mercati. Tecnica, politica e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2019.

BUFFONI L., *La "dottrina" dello sviluppo sostenibile e della solidarietà generazionale. Il giusto procedimento di normazione ambientale*, in *federalismi.it*, 2007, n. 8, pp. 1-21.

BUIA G., *Agricoltura multifunzionale e produzione integrata: profili giuridici*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2018, n. 3, pp. 42-67.

CAFAGGI F., *Contratto di rete*, in *Enc. Dir.*, Annali IX, Milano, 2016, pp. 207-239.

- CALANDRA G., *Bacino (idrografico)*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, pp. 1009-1011.
- CALASSO F., *Medioevo del diritto I. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954.
- CAMMEO F., *Il demanio (voce)*, in *Digesto Italiano*, IX, parte I, Torino, Utet, 1897-1898, pp. 841-961.
- CANALE D., *Conflitti pratici: quando il diritto diventa immorale*, Roma-Bari, Laterza, 2017.
- CANELAS DE CASTRO P., *The evolution of International Water Law*, in *Int. J. Sus. Dev. Plann.*, 2015, n. 6, pp. 894-900.
- CANFORA I., *Organizzazione dei produttori agricoli*, in *Dig. civ.*, 2018.
- CANFORA I., *Politica Agricola Comune e digitalizzazione del comparto agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 11-19.
- CANFORA I., LECCESE V., *La condizionalità sociale nella nuova PAC (nel Quadro dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura)*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona"*, 2022, n. 460.
- CANNIZZARO E., *La sovranità oltre lo Stato*, Bologna, il Mulino, 2020.
- CANNIZZARO S., *La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno*, in *Rivista di diritto tributario*, 2017, n. 3, pp. 95-130.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Interdetti*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, pp. 901-928.
- CAPOTORTO D., *I rischi di derive autoritarie nell'interpretazione del principio del risultato e l'indissolubilità del matrimonio tra buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*, in *federalismi.it*, 2023, n. 14, pp. 47-60.
- CAPPELLI V., *Il progressivo riconoscimento della natura contrattuale dell'istituto concessorio. Prospettive di indagine alla luce dell'evoluzione storica della concessione tra tentazioni privatizzanti e perseguimento dell'interesse pubblico*, in *Il diritto dell'economia.*, 2020, n. 2, pp. 547-570.
- CAPUTI JAMBRENGHI M T. P., *Risparmio di suolo e turismo naturalistico. Spunti di riflessione sullo sviluppo sostenibile nella perequazione urbanistica*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, n. 1.
- CAPUTI JAMBRENGHI V., *Uso pubblico (diritto di)*, in *Dig. pubbl.*, 1999.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Tecniche e ideologie nella disciplina delle acque. Dagli "usi di pubblico generale interesse" ai "beni comuni"* in MACARIO F., ADDANTE A., COSTANTINO D. (a cura di), *Studi in memoria di Michele Costantino*, vol I, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2019, pp. 185-204.

CARLONI E., *Le verità amministrative. L'attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo*, Milano, Giuffrè, 2011.

CARLONI E., *L'amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell'open government*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2014.

CARLONI E., *Il dovere pubblico alla trasparenza oltre I diritti di accesso e gli obblighi di pubblicazione*, in *Lo Stato*, 2022, n. 18, pp. 1-30.

CARLONI E., *Verso il paradigma fiduciario? Il principio della fiducia nel nuovo codice dei contratti pubblici e le sue implicazioni*, in *Diritto pubblico*, 2024, n. 1, pp. 131-162.

CARMIGNANI S., *Sulla persistente validità del consumatore medio*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, n. 3, pp. 693-709.

CARMIGNANI S., *L'agricoltura resiliente e le sfide della giustizia climatica*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 1, pp. 69-81.

CARMIGNANI S., *L'informazione ai tempi della sostenibilità*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2024, n. 1, p. 27-33.

CASALINI D., *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Torino, Giappichelli, 2014.

CASO R., *Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell'agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 36-45.

CASSESE S., *La partecipazione dei private alle decisioni pubbliche. Saggi di diritto comparato*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2007, n. 1, pp. 13-41.

CASSESE S. (a cura di), *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, Laterza, 6 ed. riveduta e aggiornata, 2021.

CASTALDI L., LANZERINI F., ZINI F. (a cura di), *Le dimensioni del principio solidaristico nel terzo millennio*, Firenze-Siena, Firenze University press e Usiena Press, 2024.

CAVACIOCCHI S. (a cura di), *Economia e energia sec. XII-XVIII. Atti della "Trentaquattresima Settimana di Studi" 15-19 aprile 2002*, Milano, Le Monnier, 2003.

CAZZAGON F., *Le acque pubbliche nel Codice dell'Ambiente*, in *Rivista giuridica dell'Ambiente*, 2007, n. 3-4, pp. 435-456.

CAZZAGON F., *La demanialità idrica e la categoria residuale delle acque private*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, n. 7-8, pp. 2046-2057.

CERULLI IRELLI V., *Beni pubblici*, in *Dig. pubbl.*, 1987.

CERULLI IRELLI V., *Uso pubblico*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano, 1992, pp. 953-975.

CERUTI M., *Le concessioni tra contratti, accordi e provvedimento amministrativo*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, n. 6, pp. 637-648.

CERUTI M., *L'istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (Parte I)*, in *Urbanistica e appalti*, 2020, n. 6, pp. 745-756.

CERUTI M., *L'istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (Parte II)*, in *Urbanistica e appalti*, 2021, n. 1, pp. 5-24.

CHAI Q., GAN Y., XU H., WASKOM R. M., NIU Y., SIDDIQUE K. H. M., *Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress. A review*, in *Agronomy for Sustainable Development*, 2016, n. 3(36).

CHIARIELLO A. M., *La tutela multilivello della biodiversità nella pianificazione del territorio e nelle valutazioni ambientali*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, n. 2, pp. 325-355.

CHIARIONI G., *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio*, Trento, Università degli studi di Trento, 2023.

CHIRULLI P., *Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele alla pianificazione integrata*, in *Diritto Amministrativo*, 2015, n. 1, pp. 51-120.

CIERVO A., *Il diritto al cibo. Presupposti normativi e precedenti costituzionali di un nuovo diritto fondamentale*, in *Parolechiave*, 2017, n. 2, pp. 53-67.

CIERVO M., *Il "Blueprint to safeguard Europe's water resources"*, in *Gnosis*, 2015, n. 1, pp. 86-95.

CIVITARESE MATTEUCCI S., URBANI P., *Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti*, Torino, Giappichelli, 7 ed., 2020.

COCCONI M., *Garanzie procedurali e atti amministrativi a contenuto generale*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2018, n. 1, pp. 129-160.

COHEN M. R., *Property and Sovereignty*, in *13 Cornell L. Review*, 1927, n. 8, pp. 8-30.

COLOMBO A, FILIPPI F., *La conoscenza delle forme e dei processi fluviali per la gestione dell'assetto morfologico del fiume Po*, in *Biologia Ambientale*, 2010, n. 24, pp. 331-348.

CONDORELLI M., *La partecipazione ai procedimenti regolatori delle Autorità indipendenti come strumento di democrazia partecipativa: mito o realtà*, in *JusOnline*, 2020, n. 2, pp. 81-104.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 11 ed., 2018.

- CORSO G., *Manuale di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 9 ed., 2020.
- CORSO G., DE BENEDETTO M., RANGONE N., *Diritto amministrativo effettivo. Un'introduzione*, Bologna, il Mulino, 2022.
- CORTESE E., *Demanio (diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 70-75.
- CORTESE E., *Demanio (diritto intermedio)*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 75-83.
- CORTESE E., *Domini collettivi*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, pp. 913-927.
- CORTESE F., *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in *Giornale di diritto amministrativo.*, 2011, n. 11, pp. 1170-1178.
- CORTESE F., *Diritto amministrativo e altri saperi: nuove opportunità per la Scienza dell'amministrazione?*, in *Milan Law review.*, 2022, n. 3, pp. 19-51.
- COSTA E., *Le acque nel diritto romano*, Bologna, Zanichelli, 1919.
- COSTANTINO M., *Acque private*, in *Dig. civ.*, 1987.
- COSTATO L., BORGHINI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., *Compendio di diritto alimentare*, Milano, Wolters Kluwer, 10 ed., 2022.
- COZZIO M., GIOS G. (a cura di), *La gestione della risorsa acqua nelle aree montane*, Trento, Università degli studi di Trento, 2020.
- CRISTIANI E., DI LAURO A., SIRSI E. (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura. In onore di Marco Goldoni*, Pisa, Pisa University Press, 2018.
- CRISTOFARO A. (a cura di), *Fisco e agricoltura: una difficile convivenza*, Ancona, Associazione Alessandro Bartola, 2017.
- CUDIA C., *La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque e interessato*, in *Diritto pubblico*, 2008, n. 1, pp. 263-314.
- CUSA E., *Il consorzio tra soggettività, responsabilità e tipicità*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, n. 2, pp. 321-346.
- CUSA E., *L'organizzazione del consorzio*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2024, n. 1, pp. 36-59.
- D'ANGELO G., *Un'ipotesi sull'origine del non usus*, in *Annali del seminario giuridico dell'università degli studi di Palermo*, 2012, vol. 55, pp. 293-320.
- DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso, effigi, 2013.
- DANI A., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 2014, n. 6, paper 7.

- DANIELE L. (ET ALIA), *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà sicurezza e giustizia*, Milano, Giuffrè, 5 ed., 2021.
- D'ATENA A., *Diritto regionale*, Torino, Giappichelli, 4 ed., 2019.
- D'AVANZO W., Smart farming. *La quarta rivoluzione industriale e la digitalizzazione del settore agricolo*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, n. 2, pp. 279-299.
- DECLERCK F.A.J., JONES S.K. ET AL., *Agricultural ecosystem and their services: the vanguard of sustainability?*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2016, 23, pp. 92-99.
- DELLA GIUSTINA C., *Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale?*, in *AmbenteDiritto.it*, 2021, n. 2.
- DEL FEDERICO L., *Autorità e consenso nell'imposizione tributaria: riflessioni sui tributi paracommutativi e sulle tasse facoltative*, in *Ragion pratica*, 2008, n. 1, pp. 55-76.
- DE LUCIA L., *Usi civici (Dir. Pub.)*, in *Dig. Pubbl.*, 1999.
- DENTAMARO N., *Il dibattito pubblico: profi.i evolutivi. Dal principio giuridico all'evoluzione pratica*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2022, n.1.
- DE NUCCIO A., *L'incentivazione economica dei servizi agro-ecosistemici per un nuovo modello di sviluppo nell'ambiente rurale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, n. 2, pp. 94-121.
- DE NUCCIO A., MONTEDURO M., *Multifunzionalità dell'agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio di desertificazione demografica, economica e socio-culturale*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2020, n. 2, pp. 365-393.
- DE PAOLIS M., *Contratto di fiume: un nuovo strumento per la gestione del territorio in ambito locale*, in *Azienditalia.*, 2019, n. 10, pp. 1471-1476.
- DE PIN A., *La fiscalità in agricoltura*, in *MPRA*, 2015.
- D'ERAMO M., *Il selfie del modo. Indagine sull'età del turismo da Mark Twain al Covid19*, Milano, Feltrinelli, 2 ed., 2022.
- DI DIO F., *La partecipazione pubblica nel governo delle acque: le linee guida per una comune strategia europea*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, n. 3, pp. 152-156.
- DI GIOVANNI L., *L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione nel procedimento di pianificazione paesaggistica*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2019, n. 6, pp. 559-578.
- DI LAURO A., STRAMBI G (a cura di), *Le funzioni sociali dell'agricoltura*, Pisa, ETS, 2020.

DI LIETO A., *Il diritto all'acqua nel diritto internazionale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2004, n. 5, pp. 749-763.

DI LULLO M., *L'Autorità di bacino distrettuale come ente di pianificazione e tutela ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 1.

DI MASI M., *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2022, n. 1, pp. 19-51.

DI SABATO F., *Bilancio (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento II, Milano, 1998, pp. 133-180.

DONATELLI S., *Dovere fiscale e tribute extrafiscali*, in *Rassegna tributaria.*, 2019, n. 2, pp. 312-344.

DONATO C. (a cura di), *Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali esperienze di un percorso sostenibile*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2007.

D'ORSOGNA D. SCOCA S. S., *Note in tema di pianificazione idrografica e contratti di fiume*, in *Nuove Autonomia.*, 2023, n. 2, pp. 462-484.

DOWNS P. W., GREGORY K. J., BROOKERS A., *How integrated is River Basin Management*, in *Environmental Management.*, 1991, n. 3 (15), pp. 299-309.

DURET P., *Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà*, in *Diritto processuale amministrativo*, 2008, n. 3, pp. 688-788.

DURET P., *L'amministrazione della società e l'emersione del principio della sussidiarietà sociale*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 219-233.

ECO U., *Opera aperta*, Milano, Bompiani, 1962.

EDELMAN M., *What is a peasant? What are peasantries? A briefing paper on issues of a definition*, in *first session of the Intergovernmental Working Group on a United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas*, Ginevra, giugno 2013, pp. 15-19.

ENGLE N. L., JOHNS O. R., LEMOS M. C., NELSON D. R., *Integrated and Adaptive Management of Water Resources: Tensions, Legacies, and the Next Best Thing*, in *Ecology and Society*, 2011, n. 1 (16).

FABBRINI F., *Next Generation EU*, Bologna, il Mulino, 2022.

FARÌ A., *La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l'esercizio di funzioni pubbliche*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, n. 3, pp. 2-24.

FERRJOLI L., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022.

FERRARA G., *I limiti oggettivi e soggettivi dell'attività agrituristica*, in *Diritto agroalimentare*, 2018, n. 1, pp. 19-41.

FERRARA R., *La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico*, in *Diritto amministrativo*, 2017, n. 2, pp. 209-234.

FERRARI E., *Revoca nel diritto amministrativo*, in *Dig. pubbl.*, 1997.

FERRARI M., *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato*, Trento, Università degli studi di Trento, 2015.

FERRARI M., *Digitalizzazione e strutture agricole*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 46-55.

FERRARI M., *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, Ledizioni, 2023.

FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato*, Bologna, il Mulino, 2012.

FERRI G., *Consorzio (teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, pp. 371-389.

FICARI V., *La "fiscalità" dell'acqua tra "federalismo" fiscale e privatizzazione della disciplina e della gestione*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2012, n. 1, pp. 79-118.

FICARI V., *Le modifiche costituzionali e l'ambiente come valore costituzionale: la prima pietra di una "fiscalità" ambientale, zone economiche speciali (ZES) e possibili zone economiche ambientali (ZEA)*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2022, n. 4, pp. 855-873.

FICHERA F., *Fiscalità ed extrafiscalità nella Costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 1997, n. 4, pp. 486-534.

FIDONE G., *Il coinvolgimento del settore privato nell'amministrazione condivisa dei beni comuni: un patto tra la parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione*, in *Il diritto dell'economia*, 2023, n. 1, pp. 373-395.

FINOTTO V., LA ROTONDA C., MAURACHER C., LUPO A., *Il contratto di rete nel settore agroalimentare*, in *Osservatorio Nazionale sulle reti d'impresa 2020*, 2020, n. 48, pp. 47-62.

FIORENTINI M., *L'acqua da bene economico a "res communis omnium" a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, n. 9.1, pp. 39-78.

FLEISCHER A., LICHTMAN I., MENDELSON R., *Climate Change, irrigation, and Israeli agriculture: Will warming be harmful?*, in *Ecological Economics*, 2008, n. 65, pp. 508-515.

FOCARELLI C., *La sostenibilità nel diritto internazionale: spunti dalla prassi più recente*, in *Rivista di diritti comparati*, 2022, n. 2, pp. 339-364.

FORNASARI G., PASQUINO T., SANTUCCI G. (a cura di), *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno, Trento, 16 e 17 settembre 2022*, Trento, Università degli studi di Trento, 2023.

FRACCHIA F., *Concessione amministrativa*, in *Enc. Dir., Annali I*, Milano, 2007, pp. 250-277.

FRANCESCHELLI V., MORANDI F., *Manuale di diritto del turismo*, Torino, Giappichelli, 7 ed., 2019.

FRATTOLILLO O. (a cura di), *La doppia sfida della transizione ambientale e digitale*, Roma, RomaTre-Press, 2023.

FREDIANI E., *Tendenze evolutive del dialogo pubblico/private nelle politiche di pianificazione paesaggistica*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, n. 2., pp. 117-149

FULCINITI L., *Dematerialità e appartenenza dei corpi idrici*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 2, pp. 301-336.

FUSCO A., CALDERARO M. R., *Un problema di sostenibilità ambientale: il riutilizzo delle acque reflue trattate tra regolamentazione dell'Unione europea, normative d'urgenza interna e gestione della risorsa idrica*, in *federalismi.it*, 2023, n. 26, pp. 78-111.

GALETTA D. U., *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2019, n. 6, pp. 903-927.

GALLO F., *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rassegna di diritto tributario*, 2010, n. 2, pp. 303 ss..

GARZIA G., *La pianificazione delle acque nel sistema dei piani regionali e locali*, in *Il Foro amministrativo: Consiglio di Stato*, 2006, n. 1, pp. 298-308.

GERMANÒ A., *Usi civici*, in *Dig. civ.*, 1999.

- GERMANÒ A., *Manuale di diritto agrario*, Torino, Giappichelli, 9 ed., 2022.
- GERMANÒ A., *Sulla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 168/2017*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 3, pp. 435-448.
- GIAGNORIO M., *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2013, n. 6.
- GIANZANA S., *Dei consorzi di irrigazione, di difesa, di scolo e di bonifica*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1880.
- GIANZANA S., *La teorica delle acque private*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1884.
- GIOIA M., *L'etichettatura dei prodotti alimentari dopo il Reg. (CE) n. 178/2002: nuove etichette e educazione del consumatore*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, n. 1, pp. 20-25.
- GIOVANETTI G., *Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent aux irrigations*, Parigi, 1844.
- GIRACCA M. P., *Le risorse idriche alla luce dei principi generali della legge Galli*, in *Giustizia civile*, 2003, n. 7-8, pp. 337 ss.
- GIRARDI M. C., *Vers des modeles de gestion participative de la ressource hydrique*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, 2022, n. 1.
- GOLA M., *Pubblica amministrazione e agricoltura sostenibile: quando il diritto produce futuro*, in *Nuove Autonomie*, 2023, n. 2, pp. 555-572.
- GRECO F., *L'onere/obbligo informativo: dalla normazione paternalistica all'information overload(ing)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, n. 2, pp. 398-414.
- GRECO R. F., *Il Programma della FAO sui "Globally Important Agricultural Heritage Systems" (GIAHS) e la sua rilevanza per il diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, n. 1, pp. 123-147.
- GRECO T., *La legge della fiducia*, Roma-Bari, Laterza, 2021.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffrè, 1992.
- GUARDA P., *Riflessioni in merito alla natura giuridica dei dati nell'agricoltura di precisione: un'interpretazione teleologicamente orientata*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, Quaderno n. 1, pp. 20-35.
- GUICCIARDI E., *Il Demanio*, Padova, Cedam, 1934.
- HARRIS M. E., *The evolving functions of the Commission's communications in environmental matters*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2023, n. 2, pp. 195-218.

HECTOR D. C., CHRISTENSEN C., B. PETRIE J., *Sustainability and Sustainable Development: Philosophical Distinctions and Practical Implications*, in *Environmental Values*, 2014, 23, pp. 7-28.

HIRONS M., COMBERTI C., DUNFORD R., *Valuing Cultural Ecosystem Services*, in *Annual Review of Environment and Resources*, 2016, 41, pp. 5.1-5.30.

HOEKSTRA A. Y., CHAPAGAIN A. K., ALDAYA M. M., *The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard*, Lincoln, Daugherty Water for Food Global Institute, 77, 2011.

IACOVINO A., RANDAZZO L., *Climate change and food security in One Health perspective*, in *Rivista di BioDiritto*, 2023, n. 2, pp. 293-314.

IANNELLA M., *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 2022, n. 24, pp. 171-190.

IANNELLO C., *Il diritto all'acqua. Proprietà collettiva e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.

ICOLARI M. A., *Fiscalità dell'ambiente, mercato e sviluppo sostenibile: un equilibrio possibile?*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, n. 1.

INGRAO C., STRIPPOLI R., LAGIOIA G., HUISINGH D., *Water scarcity in agriculture: An overview of cause, impacts and approaches for reducing the risks*, in *Helyon*, 2023, n. 9., pp. 1-16.

IQBAL R. ET AL., *Partial root-zone drying (PRD), its effects and agricultural significance: a review*, in *Bulletin of National Research Centre*, 2020, n. 44:159.

IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016.

IZZO U., *Il nuovo art. 9 Cost. E la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore non può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, n. 2, pp 91-126.

JANNARELLI A., *Gli accordi di sostenibilità nell'art 210 bis del Reg. 1308 del 2013 ed il relativo Progetto di Comunicazione della Commissione Europea*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 3, pp. 449-488.

JANNARELLI A., *Momenti e figure del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio*, Bari, Cacucci, 2024.

JANNOTTA R., *Acque pubbliche*, in *Dig. pubbl.*, 1987.

KRAMER A., PAHL-WOSTL C., *The global policy network behind integrated water resources management: is it an effective norm diffuser?*, in *Ecology and Society*, 2014, n. 4 (19).

KRÜGER O., *The Paradox of Sustainable Degrowth and a Convivial Alternative*, in *Environmental Values*, 2019, 28, pp. 233-251.

KABOGO J. E., ANDERSON E. P., HYERA P., KAJANAJA G., *Facilitating public participation in water resources management: reflection from Tanzania*, in *Ecology and Society*, 2017, n. 4(22).

LALLI A., *I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico istituzionale*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2017, n. 1-2 (195-196), pp. 39-82.

LATTANZI P., *L'agricoltura di precisione: quadro strategico di riferimento e implicazioni giuridiche*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2024, n. 2, pp. 19-36.

LEONE C., *L'obbligo degli Stati Membri di garantire la connettività fluviale alla luce delle più recenti riforme*, in *federalismi.it*, 2024, n. 14, pp. 129-153.

LEONE C., *I contratti di fiume negli argini del diritto amministrativo*, Napoli, Editoriale scientifica, 2024.

LI H., MEI X., WANG J., HUANG F., HAO W., LI B., *Drip fertigation significantly increased crop yield, water productivity and nitrogen use efficiency with respect to traditional irrigation and fertilization practices: A meta-analysis in China*, in *Agricultural Water Management*, 2021, n. 244.

LIGUSTRO A., *Diritto al cibo e sovranità alimentare nella prospettiva dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2019, Fascicolo Speciale, pp. 393-420.

LOMBARDI P., *Pianificazione urbanistica e interessi differenziati: la difesa del suolo quale archetipo di virtuose forme di cooperazione tra distinti ambiti di amministrazione*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2010, n. 2, pp. 93-109.

LOMBARDI P., *L'evoluzione della disciplina sulla difesa del suolo tra dialettica Stato-Regioni e prospettive applicative degli strumenti di pianificazione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2012, n. 3, pp. 121-138.

LOSAVIO C., *L'agricoltura Contadina tra interventi nazionali in favore delle piccole produzioni locali e del chilometro zero e interventi regionali a presidio e custodia del territorio*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2023, n. 1, pp. 266-289.

LOSAVIO C., ARABIA A. G., *La promozione e la valorizzazione del turismo regionale nella legislazione regionale*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, n. 2, pp. 429-463.

LOUVIN R., *L'attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, n. 3, pp. 623-648.

LOUVIN R., *Il costo ambientale della risorsa idrica. Interrogativi di metodo*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 2.

LOUVIN R., *La funzione ambientale dei domini collettivi*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2022, n. 3, pp. 210-223.

LUCARELLI A., *La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e disordine sociale*, in *Politica del diritto*, 2003, n. 1, pp. 129-137.

LUCIFERO N., *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, n. 2, pp. 355-295.

LUPO A., *Diritto al cibo e cambiamenti climatici: quale futuro per la sicurezza alimentare globale?*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2022, n. 1, pp. 54-67.

MANCINI P., *Sulla natura dei consorzi di bonifica. De re minima*, in www.osservatorioagromafie.it.

MANSERVISI S., *L'interattività delle norme ambientali e di quelle agrarie internazionali nel contesto comunitario e nazionale*, Roma, Aracne, 2008.

MARCHETTI B., RENNA M. (a cura di), *La giuridificazione*, in FERRARA L., SORACE D. (a cura di), *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Firenze. Firenze University Press, 2016.

MARELLA M. R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il private. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, ombre corte, 2012.

MARINELLI F., POLITI F. (a cura di), *Domini collettivi e risorse idriche, Atti del XVI convegno annual del Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "G. Cervati"*, L'Aquila 29 settembre 2020, Pisa, Pacini, 2022.

MAROTTA S., *Le forme dell'acqua. Economia e politiche del diritto nella gestione delle risorse idriche*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019.

MARZANO E., *Consorzi di bonifica: analisi di un fenomeno tra essenza ed apparenza*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2022, n. 1, pp. 55-66.

MASI A., *Bonifica*, in *Dig. civ.*, 1988.

MASI A., *Consorzi per l'uso delle acque*, in *Dig. civ.*, 1988.

- MASINI S., *"Transizione economica" dell'agricoltura*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, n. 1, pp. 45-66.
- MASINI S., RUBINO V. (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, Cacucci, 2021.
- MASSARUTTO A., *Il dovere di avere doveri. I beni comuni e la scienza triste*, in *Ragione pratica*, 2013, n. 2, pp. 361-379.
- MASSARUTTO A., *Lezioni dalle crisi idriche*, in *il Mulino*, 2024, n. 2(73), pp. 153-161.
- MASTROLILLI M. (a cura di), *L'acqua in agricoltura. Gestione sostenibile della pratica irrigua*, Milano, Edagricole, 2015.
- MATTALIA M., *L'incentivazione pubblica*, in *Diritto amministrativo*, 2023, n. 2, pp. 339-371.
- MEGERSA G., ABDULAH J., *Irrigation system in Israel: A review*, in *International Journal of Water Resources and Environmental Engineering*, 2015, n. 7(3), pp. 29-37.
- MICCÙ R., PALAZZOTTO F., *Smoke on the water o della ripubblicizzazione dell'acqua. Lo statuto giuridico della risorsa idrica tra beni demaniali, beni comuni e doveri di tutela dell'amministrazione*, in *Nomos*, 2016, n. 3.
- MICCÙ R., FRANCAVIGLIA M., *Le forme giuridiche dell'acqua. Le dimensioni costituzionali di uno strumento di coesione sociale e territoriale*, Torino, Giappichelli, 2019.
- MILCU A. I., HANSPACH J., ABSON D., FISCHER J., *Cultural Ecosystem Services: A Literature Review and Prospects for Future Research*, in *Ecology and Society*, 2013, n. 3(18).
- MISTURA A., *Reconciling Agricultural Production and Environmental Sustainability for Food Security: An Integrated Approach to Land Use through International Legal Instruments*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, n. 1, pp. 85-117.
- MONTEDURO M., *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, n. 2, pp. 4-17.
- MONTEDURO M., *Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, n. 1, pp.88-131.
- MONTEDURO M., *ius et rus: la rilevanza dell'agroecologia per il diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2019, n. 2, pp. 4-34.
- MONTEDURO M., *Ma che cos'è questa "resilienza"? Un'esplorazione del concetto nella prospettiva del diritto delle amministrazioni pubbliche*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2023, n. 1, pp. 4-116.

MONTEDURO M., BUONGIORNO P., DI BENEDETTO S., ISONI A., *Law and Agroecology*, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2015.

MONTICELLI S. (a cura di), PORCELLI G., *I contratti dell'impresa. Vol I*, Torino, Giappichelli, 2021.

MORAMARCO L., *I "contratti" di fiume: gestione negoziata del territorio fluviale per la tutela delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2017, n. 5, pp. 910-929.

MOSCATI L., *Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione unitaria*, in *Congresso internazionale sul tema I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica: Torino, 17-19 ottobre 1994*, Napoli, Jovene, 1997, pp. 319-348.

MUSATTI A., *La Convenzione di Faro e le espressioni di cultura immateriale in Italia: il caso dell'ecomuseo*, in *Nuove Autonomie*, 2022, n. 3, pp. 1027-1051.

NAPOLITANO C., *Il bene alimentare: necessità e sostenibilità*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, n. 1, pp. 159-179.

NAPOLITANO C., *La revoca: profili di un potere di amministrazione attiva*, in *Nuove Autonomie*, 2021, n. 3, pp. 721-749.

NAPOLITANO G., *Acqua e cibo tra diritti e sistemi amministrativi*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2015, n. 3, pp. 301-307.

NAPOLITANO G., *Introduzione al diritto amministrativo comparato*, Bologna, il Mulino, 2020.

NAPOLITANO G., *La logica del diritto amministrativo*, Bologna, il Mulino, 3 ed., 2020.

NAVARRETTA E., *Costituzione, Europa e diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2017.

NICOLINI M., ANDREOLI E., *La costruzione giuridica del paesaggio: un patrimonio immateriale tra territorio, identità e cultura*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, pp. 1801-1816.

NICOSIA F. M., *L'interesse legittimo come pretesa a una quota di bene comune in regime di scarsità*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2012, n. 2, pp. 427-445.

NICOTRA I. A., *Dall'accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information Act*, in *federalismi.it*, 2018, n. 12, pp. 2-21.

NIXON R., ZHAO M., KHAN B., BIRKENHOLTZ T., LEC L., MIAN I. A., *Social influence shapes adaptive water governance: empirical evidence from northwestern Pakistan*, in *Ecology and Society*, 2022, n. 3(27).

ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, n. 1, pp. 149-196.

ORLANDI M., *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, il Mulino, 2021.

PACELLI F., *Le acque pubbliche e il diritto dello stato e dei privati*, Torino, Fratelli Bocca, 1898.

PAIRE A., *Appunti sul rapporto tra diritto e tecnica: il caso della giurisdizione sulle acque a cento anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, istitutivo del Tribunale delle Acque Pubbliche. Un «modello» (forse) da riscoprire?*, in *Il diritto dell'economia*, 2018, n. 2, pp. 547-567.

PALAMONI G. M., *Patrimonio culturale immateriale e funzioni amministrative*, in *Aedon*, 2023, n. 3, pp. 356-368.

PALMA R., *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità del diritto dell'UE e dell'OMC: "reinventare" le designazioni d'origine per preservare l'economia rurale, il patrimonio culturale e l'ambiente*, in *Rivista di diritto industriale*, 2017, n. 6, pp. 265-312.

PALMIERI M., *L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2023, n. 1, pp. 273-302.

PALOMBINO F. M., *Il diritto all'acqua. Una prospettiva internazionalistica*, Milano, Mondadori, 2017.

PAOLONI L., *La governance della risorsa idrica in agricoltura tra green economy e partecipazione*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2016, n. 1, pp. 9-27.

PAOLONI L., VEZZANI S., *La Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali: prime riflessioni*, in *federalismi.it*, 2019, n. 1, pp. 2-33.

PAPARELLA F., *Revoca (diritto amministrativo)*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano, 1989, pp. 204-232.

PARISIO V., *Risorse idriche, contratti di fiumi e amministrazione condivisa*, in *federalismi.it*, 2023, n. 23, pp. 162-190.

PATRONI GRIFFI F., *Quid est veritas? La "conoscenza" del fatto e del diritto: la dialettica tra verità e certezza nell'esperienza del processo amministrativo*, in *Rivista AIC*, 2024, n. 2, pp. 109-125.

- PENNASILICO M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, n. 3, pp. 4-61.
- PENNASILICO M., *"Rendere visibile la risorsa invisibile". Riflessioni a margine del rapporto UNESCO 2022 sulle acque sotterranee*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 4.
- PEPE R., *La funzione epistemica del procedimento e la garanzia di correttezza delle decisioni amministrative*, in *Nuove Autonomie*, 2020, n. 2, pp. 499-527.
- PERILLO T., *Dal consumatore "debole" al consumatore "attivo": itinerari della "conversione ecologica"*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 4.
- PERNIGOTTI U., *Acque pubbliche*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, pp. 400-430.
- PINO G., *Il costituzionalismo dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2017.
- PISANI TEDESCO A., *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torno, Giappichelli, 2024.
- PITTO S., *Cambiamento climatico e sicurezza alimentare: dall'approccio One Health ai modelli olistici del Global South*, in *Rivista di BioDiritto*, 2023, n. 2, pp. 315-347.
- POLLARD S. R., RIDDELL E., DU TOIT D. R., RETIF D. C., ISON R. L., *Toward adaptive water governance: the role of systemic feedbacks for learning and adaptation in eastern transboundary rivers of South Africa*, in *Ecology and Society*, 2023, n. 1(28).
- POMARICI U. (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto, Volume I*, Torino, Giappichelli, 2012.
- POMODORO L., *Il diritto all'acqua e la sua difesa*, in *Iustitia*, 2018, n. 4, pp. 429-440.
- PORTERA A., *I contratti di fiume*, in *federalismi.it*, 2017, n. 18, pp. 2-28.
- PUGLIATTI S., *Beni (Teoria gen.)*, in *Enc. Dir.*, V, Milano, 1959, pp. 164-189.
- PUGLIATTI S., *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, pp. 19-93.
- QUAGLIONI D., *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- QUARANTA A., *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2022, n. 6, pp. 403-409.
- RABITTI M., BASSAN F. (a cura di), *Il consumatore: responsabile, attivo, partecipativo*, Roma, RomaTre-Press, 2024.
- RAMAJOLI M., *Dalla "food safety" alla "food security" e ritorno*, in *Amministrare*, 2015, n. 2-3, pp. 271-292.

- RANELLETTI O., *Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative*, in *Giurisprudenza italiana*, parte quarta, 1894, pp. 8-83.
- RANELLETTI O., *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico. Teoria*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXVI, 1898, pp. 1-241.
- RENOU G., *Repenser l'économie dans une perspective écologique. Une cartographie des principaux enjeux*, in *Lectures*, 2018.
- RENNA M., *Vincoli alla proprietà e diritto dell'ambiente*, in *Il diritto dell'economia*, 2005, n. 4, pp. 715 ss.
- RIGOBELLO G., *Gli ecomusei, strumenti di un nuovo approccio per il patrimonio culturale. Le esperienze di Italia e Spagna*, in *federalismi.it*, 2024, n. 10, pp. 174-189.
- RINELLA A., OKORONKO H., *Sovranità alimentare e diritto al cibo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, n. 1, pp. 89-130.
- RIVA I., *Comunicazione di sostenibilità e rischio di Greenwashing*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2023, n. 1, pp. 55-65.
- RIZZUTO M. C., *L'incidenza dell'interesse ambientale nella produzione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, n. 3.
- RIZZUTO M. C., *La sostenibilità come chiave di sintesi dell'economia circolare: prospettive e criticità nella filiera agroalimentare*, in *Il diritto dell'economia*, 2023, n. speciale, pp. 125-147.
- ROMAGNOSI G., *Della Condotta delle acque e della ragione civile delle acque*, Perelli e Mariani, 1843.
- ROMEO A., *Dalla forma al risultato: profili dogmatici ed evolutivi della decisione amministrativa*, in *Diritto amministrativo*, 2018, n. 3, pp. 551-586.
- ROOK BASILE E., GERMANÒ A. (a cura di), *Acqua Agricoltura Ambiente, atti del convegno, Siena 24-25 Novembre 2000*, Milano, Giuffrè, 2002.
- ROSSI DAL POZZO, RUBINO V. (a cura di), *La sicurezza alimentare tra crisi internazionali e nuovi modelli economici*, Bari, Cacucci, 2023.
- ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2015, n. 1, pp. 3-14.
- ROSSI G., *Diritto dell'ambiente e teoria generale del diritto*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2018, n. 3, pp.110-119.
- ROSSI G. (A CURA DI), *Diritto dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 5 ed., 2021.

SABA A., *Responsive contract governance for the provision of ecosystem services from agricultural land*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2016, n. 2, pp. 72-99.

SACCHI R., TOFFOLETTO A. (a cura di), *Esiste uno "stile giuridico" neoliberale? Atti dei seminari per Francesco Denozza*, Milano, Giuffrè, 2019.

SACCO R., ROSSI P., *Introduzione al diritto comparato in Trattato di diritto comparato diretto da Rodolfo Sacco*, Milano, UTET, 6 ed., 2015.

SADIKU M. N. O., CHUKWU U. C., SADIKU J. O., *Agriculture in Israel*, relazione in *International Conference on Agriculture Science, Environment, Urban and Rural Development (Marocco)*, 2024.

SADRAS V. O., *Does partial root-zone drying improve irrigation water productivity in the field? A meta-analysis*, in *Irrigation Science*, 2009, n. 27, pp. 183-190.

SAIJA R., *Diritto agrario e diritto alimentare: alla ricerca di una nuova sistematicità?*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 1, pp.159-209.

SALERNO M., *I consorzi di bonifica: cronache e analisi di un istituzione controversa nell'era della spending review*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2014.

SALVI C., *Teologie della proprietà private. Dai miti delle origini ai nuovi Dei della finanza*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2017.

SALVI C., *L'invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici*, Venezia, Marsilio, 2021.

SALVI C., *Proprietà e possesso in Trattato di diritto privato*, diretto da Salvatore Mazzamuto, Torino, Giappichelli, 2021.

SALTARI L., *Che resta delle strutture tecniche nell'amministrazione pubblica italiana?*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2019, n. 1, pp. 249-292.

SANDULLI M. A., *Le concessioni per le grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico: evoluzione normative e questioni aperte sull'uso di una risorsa strategica*, in *federalismi.it*, 2013, n. 24.

SANDULLI M. A., *Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2019, n. 4, pp. 291-302.

SANTUCCI G., SIMONATI A., CORTESE F. (a cura di), *L'acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento (2 febbraio 2011)*, Trento, Università degli studi di Trento, 2011.

SAU A., *Le frontiere del turismo culturale*, in *Aedon*, 2020, n. 1, pp. 41-52.

- SCAFFARDI L., ZENO-ZENCOVIC V. (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata. Atti del XXV colloquio biennale associazione italiana di diritto comparato, Parma 23.25 maggio 2019*, volume 1 e 2, Roma, RomaTre-Press, 2020.
- SCHERILLO G., DELL'ORO A., *Manuale di storia del diritto romano*, Milano, Cisalpino, 1949.
- SCHIAVON A., *Interdetti "De locis publicis" ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Trento, Università degli studi di Trento, 2019.
- SCIULLO G., *L'organizzazione per un'amministrazione al servizio della collettività*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 236-245.
- SCOCA S. S., *L'interesse legittimo. Storia e teoria*, Torino, Giappichelli, 2017.
- SCOCA S. S., *Il Tribunale Superiore delle Acque quale giudice amministrativo. Teoria, prassi e prospettive evolutive*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.
- SCOGNAMIGLIO A., *I contratti della pubblica amministrazione: ascesa e declino del dibattito pubblico*, in *Diritto amministrativo*, 2023, n. 4, pp. 777-797.
- SEPASKHAN A. R., AHMADI S. H., *A review on partial root-zone drying irrigation*, in *International Journal of Plant Production*, 2010, n. 4, pp. 241-258.
- SEVERO GIANNINI M., *Pianificazione*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Milano, 1983, pp. 629-634.
- SGARBANTI G., *Consorzi agrari*, in *Dig. civ.*, 1989.
- SHARAFI S., NAHVINIA M. J., SALEHI F., *Assessing the Water Footprints (WFPs) of Agricultural Products across Arid Regions: Insight and Implications for Sustainable Farming*, in *Water*, 2024, n. 16.
- SILVESTRI E., *Concessione amministrativa*, in *Enc. Dir.*, VIII, Milano, 1961, pp. 370-386.
- SIMONATI A., *La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale fra tradizione e sperimentazione, per una nuova urbanistica "reticolare"*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2016, n. 3, pp. 268-287.
- SIMONATI A., *La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell'arte e prospettive future*, in *Diritto amministrativo*, 2018, n. 2, pp. 311-336.
- SMITH B., CLIFFORD N. J., MANT J., *The changing nature of river restoration*, in *WIREs Water*, 2014, n. 1, pp. 249-261.
- SOTTE F., *La Politica Agricola europea*, Firenze, Firenze University press, 2023.
- SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e Società*, 2008, n. 2, pp.169-217.

SPASIANO M. S., *Dall'amministrazione di risultato al principio di risultato nel Codice dei contratti pubblici: una storia da scrivere*, in *federalismi.it*, 2024, n. 9, pp. 206-227.

SPOTO G., *Greenwashing: tutela dei consumatori e responsabilità delle imprese*, in *Diritto agroalimentare*, 2023, n. 2, pp. 337-352.

STAIANO S., *Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione*, in *federalismi.it*, 2015, n.5.

STAIANO S. (a cura di), *Acqua. Bene pubblico, Risorsa non riproducibile, Fattore di sviluppo*, Napoli, Jovene, 2017.

STEIN P. G., *Il diritto romano nella storia europea*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001.

STELLA RICHTER P., *I piani di bacino*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2000, n.1, pp. 55-60.

STUIK P.C., KUYPER T.W., BRUSSAARD L., LEEUWIS C., *Deconstructing and unpacking scientific controversies in intensification and sustainability: why the tension in concepts and values?*, in *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2014, n. 8, pp. 80-88.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1990.

TANI I., *L'evoluzione del diritto a un'alimentazione adeguata nel diritto internazionale. Riflessioni a margine della sentenza Lhaka Honhat*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, n. 4, pp. 958-987.

TARELLO G., *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive corso di diritto civile 1972-73*, Roma, RomaTre-Press, 2023.

TESTELLA F., *Diritto all'acqua e statuto della risorsa idrica con particolare riguardo a proprietà e tariffa*, Macerata, eum, 2021.

TETI V. (a cura di), *Storia dell'acqua. Mondi materiali e universi simbolici*, Roma, Donzelli, 2 ed., 2013.

THALER R. H., SUNSTEIN C. R., *La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014, ed. originale 2008, Yale University Press.

THIELBÖRGER P., *The Right(s) to Water*, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2014.

THOMAS Y., *La Valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*. 57 année, 2002, n. 6, pp. 1431-1462.

TONOLETTI B., *Costruzione giuridica delle cose e legame sociale*, in *Diritto amministrativo*, 2019, n. 2, pp. 249-273.

TREVES T., *Diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2005.

TRIMARCHI BANFI F., *La sussidiarietà orizzontale*, in *Amministrare*, 2018, n. 2, pp. 211-218.

TUBERTINI C., *Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2007, supplemento 1, pp. 21-40.

TUCCARI F. F., *Lineamenti sull'interesse pubblico tra mito e realtà*, in *AmbienteDiritto.it*, 2023, n. 1.

TURRINI P., *Il diritto umano all'acqua nel diritto internazionale: una panoramica alla luce degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite*, in *SIS Working Paper*, 2016, n. 3.

URBANI P., *Modelli organizzatori e pianificazione di bacino nella legge sulla difesa del suolo*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 1993, n. 2, pp. 49-70.

URBANI P., *Bilancio idrico, concessioni di derivazione di acqua pubblica e ruolo dell'Autorità di bacino*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1997, n. 6, pp. 843-849.

URBANI P., *Pianificare per accordi*, in *Rivista giuridica dell'Edilizia*, 2005, n. 4, pp. 177-183.

URICCHIO A. F., *Le bonifiche sostenibili nella nuova carta di principi presentata dal Ministro dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, n. 3.

URICCHIO A. F., *La costruzione della società ecologica: il Green New Deal e la fiscalità circolare*, in *Diritto agroalimentare*, 2021, n. 1, pp. 149-174.

VALERIO P., *Il dialogo tra condizionalità ambientale, tutele costituzionali e libertà economiche nel contesto della crisi naturale e climatica*, 2023, n. 4, pp. 3401-3416.

VAN DOMSELAAR I., *On tragic legal choices*, in *Law and Humanities*, 2017, n. 2(11), pp. 184-204.

VASTA S., PEDRABISSI S., *Enoturismo: un modello di sostenibilità e valorizzazione del territorio*, in *Diritto agroalimentare*, 2024, n. 1, pp. 141-168.

VENTURI F., *The Farm to Fork Strategy. A comprehensive but Cautious Approach to "Multidimensional" Food Sustainability*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2021, n. 1, pp. 70-93.

VERNOLA M., *I contratti di fiume nella pianificazione ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, n. 2.

VIGORITA R. S., *La fiducia nell'amministrazione e dell'amministrazione: riflessioni intorno all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici*, in *federalismi.it*, 2023, n. 17, pp. 271-280.

VILLATA R., RAMAJOLI M., *Il provvedimento amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2 ed., 2017.

VILLATA R., VALAGUZZA S., *Pubblici servizi*, Torino, Giappichelli, 2021.

VIOLA P., *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in *DPCE online*, 2023, n. 2, 439-452.

VIOLA P., *Nomocene e tradizione giuridica antropocenica. Per una ipotesi di narrazione*, in *DPCE online*, 2024, n. 2, pp. 869-882.

VIOTTO A., *Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica*, in *Rivista di diritto tributario*, 2007, n. 1, pp. 24-34.

WANG D., HUBACEK K., SHAN Y., GERBENS-LEENES W., LIU J., *A Review of Water Stress and Water Footprint Accounting*, in *Water*, 2021, n. 13(201).

WANG F., MENG H., XIE R., WANG K., MING B., HOU P., XUE J., LI S., *Optimizing deficit irrigation and regulated deficit irrigation methods increases water productivity in maize*, in *Agricultural Water Management*, 2023, n. 280, pp. 1-15.

WARD F. A., MICHELSEN A., *The economic value of water in agriculture: concept and policy application*, in *Water policy*, 2002, n. 4.5, pp. 423-446.

WENHONG KISHINOTO-MO A., SINTIM H. Y., LEDDA L., *Use of biodegradable plastic films in agriculture and their fate in soil*, in *Italian Journal of Agronomy*, 2022, n. 17.

WOHL E., LANE S. N., WILCOX A. C., *The science and practice of river restoration*, in *Water Resources Research*, 2015, n. 51, pp. 5974-5997.

YASMIN T., FARRELLY M. A., ROGERS B. C., KRAUSE S., LYNCH I., *A tale of two cities: evidence from the Global South on established versus emerging cities' approaches to adaptive and sustainable water governance*, in *Ecology and Society*, 2023, n. n. 1(28).

ZAN P., NICEFORO U. (a cura di), *Il regime delle acque pubbliche*, Milano, Wolter Kluwer, 2 ed., 2024.

ZENO-ZENCOVICH V., *Cosa*, in *Dig. civ.*, 1989.

ZOLGHADR-ASLI B., MCINTYRE N., DJORDJEVIC S., FARMANI R., PAGLIERO L., *The sustainability of desalination as a remedy to the water crisis in the agricultural sector: An analysis from climate-water-energy-food nexus perspective*, in *Agricultural Water Management*, 2023, n. 286, n. 1-10.

ZOLO D., *Il diritto all'acqua come diritto sociale e come diritto collettivo. Il caso palestinese*, in *Diritto Pubblico*, 2005, n. 1, pp. 125-142.

ZUCARO R., RUBERTO M., *Evaluation of ecosystem services of irrigated agriculture: a policy option for a sustainable water management*, in *Italian Review of Agricultural Economics*, 2019, n. 3(74), pp. 11-22.

SITOGRAFIA

Articolo "Sicilia, provincia del Sahara. Ma la siccità non è un'emergenza di oggi", Il Foglio quotidiano:

<https://www.ilfoglio.it/cronaca/2024/07/13/news/sicilia-provincia-del-sahara-ma-la-siccita-non-e-un-emergenza-di-oggi-6743739/>

Articolo "In Puglia è crisi idrica: l'Acquedotto riduce la pressione in tutta la regione", Il Fatto quotidiano: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/10/15/crisi-idrica-puglia-riduzioni-pressione-acqua-acquedotto-pugliese-notizie/8161611/>

Documento "A water blueprint for Europe":

<https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/4890db5a-ddc9-4181-9d39-8a277faef30b/language-en>

"Millennium Ecosystem Assessment":

<https://www.millenniumassessment.org/en/index.html>

"Rapporti sullo stato del Capitale Naturale in Italia":

<https://www.mase.gov.it/pagina/il-rapporto-sullo-stato-del-capitale-naturale-italia>

Dati della Banca Mondiale sull'uso dell'acqua in agricoltura:

<https://data.worldbank.org/indicator/er.h2o.fwag.zs>

Studio del Parlamento Europeo "*Precision agriculture in Europe*":

[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU\(2016\)58189](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2016)58189)

2

Documento della Commissione Europea "*Lists of potential agricultural practices that eco-schemes could support*":

https://agriculture.ec.europa.eu/sustainability/environmental-sustainability/sustainable-agricultural-practices-and-methods_en

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 99

Tra esclusività e condivisione: un approccio per promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti

MARIA FRANCESCA DEL BUONO (2025). Tra esclusività e condivisione: un approccio per promuovere un accesso equo ai dati clinici negli Stati Uniti. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 99. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 98

Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali

GABRIELE MARROSU (2025). Il diritto dello Stato sulle immagini dei beni culturali. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 98. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 97

Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance

GIOVANNI INTERDONATO (2025). Verso una condivisione altruistica dei dati: prospettive di apertura alla luce del nuovo quadro regolatorio europeo di data governance. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 97. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 96

Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci

IVAN CORKOVIC (2024). Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 96. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 95

L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale

MARINA ROMEO (2024). L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della colturale. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 95. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 94

Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR

DILETTA PUTIGNANO (2023). Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 94. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 93

Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore

MICHELE DE IACO (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 93. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 92

Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi

FILIPPO DI SABATO (2023). Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 92. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*

RAZMIK VARDANIAN (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO (2023). La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI (2023). Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA (2023). Disvelamento dei fatti e responsabilità civile: la funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things

ANDREA BLATTI (2023). Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'internet of things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH (2023). Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO (2023). Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL (2022). La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI (2022). La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA (2022). La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER (2022). La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON (2022), La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON (2022), La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO (2022), L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6630507>

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.639300

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/ZENODO.5897183

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI: 10.5281/zenodo.5878282

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

L'animal welfare nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni

ZANON MIRIANA (2021), L'animal welfare nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESI, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'EVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIÒ, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group,

Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENGGHI (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO; FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il "ciclista previdente" che si scontrò due volte: con un'auto e col principio indennitario applicato all'assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L'errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43**Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta**

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42**Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale**

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41**Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata**

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40**Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose**

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39**"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare**

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38**Kitesurf e responsabilità civile**

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37**Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna**

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea
CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale
BINCOLETTI, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir
BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito
MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods
TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi
TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30**Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo**

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29**La neutralità della rete**

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28**Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law**

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27**Privacy and Health Data: A Comparative analysis**

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26**Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective**

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25**Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course**

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI,

FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) *La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) *La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) *Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata.* Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) *Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) *La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) *Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations; Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group.